

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
(ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ)

ТРУДЫ
57-й НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ МФТИ
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ,
ПОСВЯЩЕННОЙ 120-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
П. Л. КАПИЦЫ

Всероссийской научной конференции с международным
участием
«Актуальные проблемы фундаментальных и прикладных
наук в области физики»

Всероссийской молодежной научной конференции
с международным участием
«Актуальные проблемы фундаментальных и прикладных
наук в современном информационном обществе»

24–29 ноября 2014 года

АЭРОМЕХАНИКА И ЛЕТАТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА

Москва–Долгопрудный–Жуковский
МФТИ
2014

Министерство образования и науки Российской Федерации
Российская академия наук
Московский физико-технический институт
(государственный университет)
Российский фонд фундаментальных исследований

ТРУДЫ
57-й НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ МФТИ
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ,
ПОСВЯЩЕННОЙ 120-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
П. Л. КАПИЦЫ

Всероссийской научной конференции с международным
участием
«Актуальные проблемы фундаментальных и прикладных
наук в области физики»

Всероссийской молодежной научной конференции
с международным участием
«Актуальные проблемы фундаментальных и прикладных
наук в современном информационном обществе»

24–29 ноября 2014 года

АЭРОМЕХАНИКА И ЛЕТАТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА

Москва–Долгопрудный–Жуковский
МФТИ
2014

УДК 51:53:629.7
ББК 22.253+39.52
Т78

Т78 **Труды 57-й научной конференции МФТИ: Всероссийской научной конференции с международным участием «Актуальные проблемы фундаментальных и прикладных наук в области физики», Всероссийской молодежной научной конференции с международным участием «Актуальные проблемы фундаментальных и прикладных наук в современном информационном обществе».** Аэромеханика и летательная техника. — М.: МФТИ, 2014. — 125 с.
ISBN 978-5-7417-0526-1

Представлены результаты оригинальных исследований студентов, аспирантов, преподавателей и сотрудников кафедр факультета аэромеханики и летательной техники МФТИ и дружественных организаций. Основные темы исследований включают задачи теоретической и прикладной аэрогидромеханики, газовой динамики, горения и теплообмена, физики полета, техники и методики аэрофизического и летного эксперимента, компьютерного моделирования, прочности летательных аппаратов, фундаментальных основ газового дела, физических проблем аэрогидромеханики и авиационной экологии, представляющие интерес для специалистов в указанных направлениях исследований.

УДК 51:53:629.7
ББК 22.253+39.52

Конференция поддержана Российским фондом фундаментальных исследований (научные проекты № 14-02-20513 и № 14-37-10275).

ISBN 978-5-7417-0526-1

© Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Московский физико-технический институт (государственный университет)», 2014

Содержание

Пленарное заседание	9
<i>А.М. Гайфуллин</i> Решение трех задач вихревой гидродинамики, поставленных выдающимися механиками	9
Секция газовой динамики, горения и теплообмена	10
<i>Е.В. Кривопалова, О.М. Колесников</i> Сравнение кинетических механизмов горения силана в воздухе	10
<i>А.В. Пелевкин, Н.С. Титова, А.М. Старик</i> Исследование кинетики окисления этана в воздухе при наличии в смеси возбужденных молекул O_2	11
<i>А.А. Собур, Д.И. Бабушенко</i> Численное исследование структуры детонационной волны с использованием детальной кинетической модели горения водорода в воздухе	12
<i>В.А. Керножицкий, А.В. Колычев</i> Термоэмиссионная тепловая защита и решение проблем создания надежной системы тепловой защиты и двигателя гиперзвуковых летательных аппаратов	13
Секция компьютерного моделирования	16
<i>С.Л. Горелов, Т.В. Вьонг</i> Теплопередача между коаксиальными цилиндрами в разреженном газе	16
<i>В.И. Аврутский, А.В. Вяткин, Е.А. Дорофеев</i> Оптимизация аэродинамических характеристик крыла в условиях стохастической неопределенности	17
<i>Д.Е. Токарев, С.Л. Горелов</i> Математическое моделирование спуска сферического тела на Марс при его движении из дальнего космоса	18
<i>К.Х. Динь, И.В. Егоров</i> Численное моделирование обтекания течения на пластины	19
<i>В. Ле, В.А. Жаров</i> Численные методы решения спектральных задач, задаваемых обыкновенными дифференциальными уравнениями на конечном интервале. Уравнение Сквайра и Орра–Зоммерфельда	20
<i>В. Ле, В.А. Жаров</i> Закон подобия в развитом турбулентном пограничном слое	22
<i>Е.В. Котов</i> Исследование применимости пристенных функций для расчета аэродинамических профилей при углах атаки вплоть до срыва потока	23
<i>К.В. Буй, И.В. Воронич</i> Расчет тепломассообмена на поверхности цилиндра, обтекаемого ламинарным потоком вязкого газа	25

<i>В.И. Аврутский</i>	
Аппроксимация функций нейронными сетями с использованием GPU и анализ возможностей решения УМФ на их основе	27
<i>Д.И. Киселев</i>	
Поиск оптимальных начальных условий для максимизации дистанции полета бумажного самолетика	28
<i>И.Н. Холли</i>	
О влиянии криогенных температур на интенсивность косоугольного скачка уплотнения и волны разрежения Прандтля–Майера	30
<i>М.М. Зея</i>	
Результаты расчета аэротермодинамики перспективных высокоскоростных летательных аппаратов	31
<i>Е.А. Дорофеев, М.М. Зея, А.Ю. Хлопков, И.Р. Агаева, Х.У. Вэй</i>	
Применение нейронных сетей для решения задач обтекания тел в гиперзвуковом течении	33
<i>М.С. Поляков, Ю.И. Хлопков</i>	
Силовые установки воздушно-космических систем	35
<i>М.М. Зея, А.Ю. Хлопков, З. Чжо, М.Л. Тун</i>	
Исследование аэродинамических характеристик спускаемых аппаратов	36
<i>Е.В. Варюхина, Ю.И. Хлопков, С.Л. Чернышев</i>	
Аэродинамические, биологические и экономические аспекты безопасности полетов	38
<i>В.А. Вершков, И.В. Воронич</i>	
Расчет аэродинамических характеристик несущего винта с помощью пакета программ NUMECA	40
Секция прочности летательных аппаратов	42
<i>А.В. Безуевский</i>	
Влияние угла атаки модели БЛА HALE PATHFINDER на его аэроупругие характеристики	42
<i>А.Г. Кузнецов</i>	
Расчет частот упругих колебаний и флаттера самолета с учетом воздействия гироскопических сил от ротора двигателя	44
<i>А.М. Зайцев</i>	
Оптимизация форм поперечных сечений фюзеляжей нетрадиционных компоновок	46
<i>Д.В. Курлюк</i>	
Анализ и визуализация данных тензометрии в ходе проведения статических испытаний на прочность	47
<i>К.А. Колесник, Г.Н. Замула</i>	
Расчетно-экспериментальное обоснование процессов ускоренных климатико-прочностных испытаний агрегатов из композиционных материалов	48
<i>А.А. Навоев</i>	
Исследование конструктивно-силовых схем гермокабин фюзеляжей семейства транспортных самолетов	49

<i>С.А. Туктаров</i>	
Топологическая оптимизация и поиск оптимальных параметров силовых элементов крыла вертолѐта	50
<i>С.Н. Гарцев</i>	
Численное исследование флаттера композитного стабилизатора БЛА	51
<i>М.В. Казарина</i>	
Численный подход к проектированию упругоподобной балочной модели крыла	52
<i>В.В. Чедрик</i>	
Проектировочные исследования оптимальных авиационных конструкций с применением вероятностного анализа	53
<i>К.А. Балунев</i>	
Оптимизационные исследования прочности и аэроупругости крыла с различной конфигурацией концевой части	53
<i>Е.А. Левченко</i>	
Эффект свободной кромки, возникающий в композитной пластине с отверстием при действии сдвиговой нагрузки	54
Секция теоретической и прикладной аэрогидромеханики	56
<i>А.А. Балашов, Г.Н. Дудин</i>	
Исследование влияния массообмена на гиперзвуковое течение вязкого газа около пластины	56
<i>М.А. Овдиенко, А.Н. Варюхин</i>	
Разработка экспериментальной модели подводного планера	57
<i>О.П. Бычков, М.А. Юдин, М.А. Яковец</i>	
Экспериментальное исследование процесса образования вихревого кольца	58
<i>К.А. Абрамова, А.А. Рыжов, В.Г. Судаков</i>	
Выбор параметров тангенциальной струи на верхней поверхности профиля	60
<i>В.В. Жвик</i>	
Течение газа через бесконечно тонкую мембрану с ультратонкими порами	61
<i>Г.Н. Дудин, Ф. Нгуен</i>	
Обтекание треугольного крыла с средним углом стреловидности на режиме сильного взаимодействия	62
<i>А.А. Скворцова, Э.Д. Папиашвили</i>	
Гидродинамика шельфового шагохода	63
<i>М.А. Пугач, В.В. Горский</i>	
Конвективный теплообмен в турбулентном пограничном слое на полусфере с проницаемой стенкой	65
<i>А.М. Еремин, А.С. Скуратов, В.В. Штапов, А.В. Ваганов</i>	
Методика исследования теплозащитных материалов в высокотемпературной аэродинамической трубе	66
<i>Р.А. Скворцов, В.А. Титарев, М.Ю. Зайцев, И.В. Беляев</i>	
Численное моделирование шума воздушного винта с использованием суперкомпьютеров	70

<i>В.И. Воронцов</i>	
Численное исследование влияния среза цилиндра на интенсивность дипольного излучения с помощью двумерной программной реализации схемы «Кабаре»	71
<i>Г.Н. Дудин, Я.Н. Со</i>	
Распространение возмущений в пограничном слое на треугольном крыле с малым углом стреловидности в гиперзвуковом потоке на режиме сильного взаимодействия	74
<i>А.Н. Варюхин, В.В. Веселов</i>	
Теоретическое и экспериментальное исследование сил, действующих на глиссирующий цилиндр	75
Секция физики полёта	77
<i>Н.А. Петров</i>	
Разработка универсального алгоритма разрешения конфликтных ситуаций в воздушном пространстве при полете магистрального самолета	77
<i>А.А. Сорокина, А.В. Кажан</i>	
Формирование облика многоцелевого БПЛА. Расчетные исследования аэродинамической компоновки МЦБПЛА	78
<i>Н.А. Пуцин</i>	
Исследование перспективной аэродинамической компоновки малошумного гражданского самолета	80
<i>А.Д. Епихин</i>	
Грузоподъёмность воздушного шара	81
<i>Н.Д. Агеев, А.А. Павленко</i>	
Минимизация аэродинамического сопротивления тела вращения при сверхзвуковых скоростях в рамках уравнений Рейнольдса	83
<i>С.А. Кузин, С.В. Серохвостов</i>	
Исследование возможности разрушения конструкции малоразмерного ДПЛА из охотничьего ружья	84
<i>С.А. Кузин, М.Е. Архипов</i>	
Определение летно-технических характеристик микробеспилотного летательного аппарата	84
<i>К.Е. Шилов</i>	
Разработка систем управления БПЛА мультироторного типа	85
Секция физических проблем аэрогидромеханики и авиационной экологии	86
<i>И.В. Сенюев</i>	
Пирометрия пламени	86
<i>А.В. Кашеваров, А.Л. Стасенко</i>	
Проблема Стефана в приложении к обледенению ЛА в водно-кристаллическом облаке	87
<i>Ю.Н. Нестеров</i>	
Обобщающий параметр для геометрии зоны отрыва при осесимметричном обтекании модели ЛА со сверхзвуковой струей	89

<i>Э.С. Гринац, А.Л. Стасенко</i>	
Кинетика нуклеации пересыщенного пара большой плотности	91
<i>В.С. Левченко, А.Б. Миллер, Ю.Ф. Потапов, О.Д. Токарев, А.Е. Яшин</i>	
Экспериментальные исследования физических процессов обледенения летательных аппаратов	92
<i>В.М. Кузнецов, К.Б. Терешкина</i>	
О веществах с отрицательной размерностью колебательных спектров	93
<i>М.М. Кузнецов, Л.В. Смотрова, С.В. Матвеев</i>	
Поступательно-неравновесный пиролиз в сильно диспергированных смесях газов	94
<i>А.Н. Котов</i>	
Расчёт шума в салоне самолёта от коррелированных полей около ступенек	94
<i>Г.В. Моллесон, А.Л. Стасенко</i>	
Тепловое воздействие горячей газодисперсной струи на твердое тело	95
<i>И.А. Амелюшкин, А.Л. Стасенко</i>	
Взаимодействие турбулентного воздушно-капельного потока с твердым телом	97
<i>С.Ю. Маламанов</i>	
Моделирование вынужденных колебаний шара в проводящей среде	98
<i>И.А. Амелюшкин</i>	
Восстановление параметров двухфазного потока по анализу распространяющегося в нем монохроматического излучения	100
<i>А.В. Гелиев, Ю.Е. Маркачѐв</i>	
Уравнение состояния реального газа в рамках квазихимической кластерной модели	101
<i>О. Кит</i>	
Compression of fibrin networks: nonlinear mechanics and structural changes	103
Секция фундаментальных основ газового дела	104
<i>В.С. Янковая</i>	
Исследование кинетики гидратообразования	104
<i>И.В. Витченко</i>	
Моделирование низкотемпературных процессов для определения температуры кристаллизации CO ₂ в многокомпонентных системах	105
<i>Г.В. Фридендер</i>	
Исследование безопасности компрессорной станции методами анализа рисков	106
<i>Н.А. Чернова</i>	
Моделирование и параметрический анализ конвективной диффузии газов разного состава на двухслойной модели пористого пласта ПХГ	107
<i>Н.Н. Михайлов, И.В. Воронич, С.С. Шелепанов</i>	
Моделирование влияния эффектов повреждения пласта на производительность газоконденсатных скважин	108
<i>В.И. Полищук, Н.Н. Михайлов</i>	
Численный метод решения задачи распределения остаточной нефти в неоднородных промытых пластах	109

<i>С.З. Имаев, М.И. Сафьянников</i> Изменение числа Маха в аэродинамической трубе путем отбора пограничного слоя	110
Секция техники и методики аэрофизического и летного эксперимента	
<i>В.Е. Мошаров, Н.С. Ципилев</i> Измерение поверхностного трения с помощью оптических покрытий	112
<i>В.П. Кулеш, Г.Я. Масленников</i> Измерение геометрических параметров течений газа путем сочетания методов лазерного ножа и видеограмметрии	114
<i>П.О. Галеев, В.П. Кулеш, Г.Е. Швардыгулов</i> Бесконтактные измерения параметров движения модели лопасти несущего винта вертолета методом видеограмметрии	116
<i>А.О. Волкова, Е.В. Стрельцов</i> Выбор оптимального коэффициента проницаемости перфорации для реализации малоиндукционного обтекания в трансзвуковой АДТ	117
<i>В.С. Тупер, А.Р. Горбушин</i> Влияние влажности на аэродинамические характеристики модели и распределение давления крыла пассажирского самолета	118
<i>Д.С. Сбоев</i> Анализ результатов термоанемометрических измерений в трансзвуковых АДТ	118
<i>А.Ю. Потапов, Г.В. Бирюков</i> Измерение инерционности пневмотрасс и переходных процессов модулей давления на примере ММД32	120
<i>А.С. Моторин, А.Р. Горбушин</i> Исследование влияния упругих колебаний модели самолета и поддерживающего устройства на показания датчика угла тангажа и тензометрических весов в аэродинамической трубе Т-128	121
<i>К.А. Копотева, В.П. Кулеш</i> Применение оптического метода видеограмметрии для измерения и визуализации нормальных деформаций поверхности кессона крыла	123
<i>Е.С. Цветков</i> Распознавание режимов полёта в интересах вторичной обработки в реальном времени на основе нейронных сетей	124

Пленарное заседание

УДК 532.5.01

Решение трех задач вихревой гидродинамики, поставленных выдающимися механиками

*А.М. Гайфуллин*¹

¹ Центральный аэрогидродинамический институт им. Н.Е. Жуковского
amgaif@mail.ru

Среди многообразия научных задач особое место занимают именные задачи, т.е. те задачи, которые были поставлены выдающимися учеными и не были ими решены. И хотя в механике о таких задачах говорят реже, чем в математике, их решение не должно быть менее значимо.

Первая задача о диффузии двух вихрей была поставлена в 1947 г. Л.Н. Сретенским. Постановка задачи простая — в начальный момент в вязкой жидкости имеются два точечных вихря одинаковой интенсивности, но противоположно закрученных, что моделирует вихревой след за крылом большого удлинения. Поставленную задачу Л.Н. Сретенский считал «чрезвычайно трудной и интересной».

В семидесятых годах прошлого века Дж.Б. Клемпом, А. Активосом и Г.Г. Черным поставлена и решена только при относительной скорости движения поверхности меньше 0.3541 задача об обтекании конечной или полубесконечной пластины с движущейся против потока поверхностью. Решение при больших относительных скоростях было не известно.

Третья задача связана с именами Г.И. Тейлора, М.А. Гольдштика и Дж. Серина. Это задача о взаимодействии вихря с плоскостью, расположенной перпендикулярно вихрю. Часто эту задачу называют задачей о смерчи. Данная задача в постановке М.А. Гольдштика и в постановке Дж. Серина различается граничным условием для осевой скорости вдоль вихревой нити. Если предположить, что осевая скорость ограничена, то возникает парадоксальная ситуация, при которой решение существует только при числах Рейнольдса, меньших 5.53, а если предположить, что осевая скорость имеет логарифмическую особенность на оси течения, то непонятно, каким положить коэффициент при логарифме.

В докладе дается решение представленных выше задач. Все задачи решены с помощью современных асимптотических и численных методов.

Секция газовой динамики, горения и теплообмена

УДК 536.74

Сравнение кинетических механизмов горения силана в воздухе

Е.В. Кривопалова¹, О.М. Колесников¹

¹ Центральный аэрогидродинамический институт им. Н.Е. Жуковского
shashlova08@mail.ru

Для создания эффективно работающего прямоточного воздушно-реактивного двигателя (ПВРД) со сверхзвуковой скоростью потока в камере сгорания необходимо разработать способы, позволяющие увеличить скорость горения топлива. Эта проблема наиболее актуальна при использовании в качестве горючего керосина. По сравнению с водородом у него скорость горения значительно медленнее. Один из способов уменьшения времени реакции — использование химически активной присадки к основному горючему — силана (SiH_4), который и сам по себе является эффективным топливом.

В представленных расчетах проанализированы три модели [1–3] горения водород/силан в воздухе, отличающихся количеством элементарных реакций и их компонентами. Все расчеты производились в коммерческом пакете программы CHEMKIN. Начальными условиями была выбрана — температура 1000 К и давление 1 атм (характерные условия сверхзвукового горения в камере сгорания). Рассмотрен широкий диапазон изменения коэффициента избытка горючего $\varphi = 0,5–2$.

Все модели горения силана в воздухе так или иначе воспроизводят имеющиеся ограниченные экспериментальные данные по конечным температурам (T) и временам задержки воспламенения (τ) при достаточно высоких температурах. При $T = 1000$ К и $p = 1$ атм конечный состав продуктов реакции, полученный с помощью кинетической модели [3] (Chinitz), наиболее близок к равновесному составу. Кинетическая модель [3] (Chinitz) состоит из 24 реакций и 13 компонентов.

Для реакции горения силан в воздухе по модели Chinitz были получены следующие значения при $\varphi = 0.9$ ($T = 2450$ К, $\tau = 1.5E - 5$), а для реакции горения водорода в воздухе при $\varphi = 0.9$ ($T = 2600$ К, $\tau = 1.8E - 4$).

Литература

1. *McLain A.G., Jachimowski C.J., Rogers R.C.* Ignition of Mixtures of SiH_4 , CH_4 , O_2 , and Ar or N_2 Behind reflected shock waves // Technical Report NASA TP-2415, 1985.
2. *Britten J.A., Tong J., Westbrook C.K.* A numerical study of silane combustion // Twenty-Third International Symposium on Combustion // The Combustion Institute, 1990.
3. *Chinitz W.* Theoretical studies of the ignition and combustion of silane-hydrogen-air mixtures // Technical Report NASA CR-3876, 1985.

УДК 544.452.14

Исследование кинетики окисления этана в воздухе при наличии в смеси возбужденных молекул O_2 ***А.В. Пелевкин^{1,2}, Н.С. Титова², А.М. Старик²***¹ Московский физико-технический институт (государственный университет),² Центральный институт авиационного моторостроения им. П.И. Баранова

lexa_pel193@mail.ru

Одним из наиболее перспективных направлений, вызывающих особый интерес, является увеличение эффективности сжигания различных топлив, вследствие воздействия на систему термически неравновесной плазмой или резонансного лазерного излучения. При таком воздействии на систему у части молекул возбуждаются внутренние степени свободы — вращательные, колебательные и электронные, тем самым уменьшается энергия активации реакций с участием таких молекул, что может привести к значительным изменениям механизмов окисления некоторых веществ. Целями данной работы являются: анализ влияния возбуждения молекул O_2 в состояние $O_2(a^1\Delta_g)$ на время воспламенения и температуру воспламенения смеси C_2H_6 -воздух; исследование механизмов, ответственных за интенсификацию процесса воспламенения при таком возбуждении.

Исследование механизма воспламенения этана в воздухе проводилось в модели замкнутого адиабатического реактора постоянного объема. Учитывалось наличие в смеси электронно-возбужденных молекул кислорода — $O_2(a^1\Delta_g)$ и $O_2(b^1\Sigma_g^+)$. Помимо этого полагалось, что между поступательными, вращательными и колебательными степенями свободы молекул существует термодинамическое равновесие. При сделанных допущениях система уравнений, описывающая процессы в реагирующей смеси газов при наличии возбужденных молекул $O_2(a^1\Delta_g)$ и $O_2(b^1\Sigma_g^+)$, включает уравнения изменения концентраций веществ в ходе химических реакций, уравнение сохранения энергии и уравнение Менделеева-Клапейрона. Система нелинейных обыкновенных дифференциальных уравнений решалась численно.

В качестве базового механизма был взят механизм [1] для описания объемной реакции метана в воздухе. В работе [1] было показано, что предложенный механизм правильно описывает процессы воспламенения и горения метано-воздушной смеси. Для описания окисления этана в воздухе данная модель была модифицирована, проведены расчеты времени задержки воспламенения смесей $CH_4/O_2/Ar$ и $C_2H_6/O_2/Ar$, и результаты этих расчетов с приемлемой точностью совпали с экспериментальными данными [2].

Изучение процесса окисления этано-воздушной смеси проводилось при различной начальной температуре смеси T_0 , при давлении $P_0 = 10$ атм, коэффициенте избытка воздуха $\alpha = 1$ и 2. При отсутствии лазерного излучения начальная концентрация электронно-возбужденных молекул $O_2(a^1\Delta_g)$ и $O_2(b^1\Sigma_g^+)$ соответствовала распределению Больцмана при заданной T_0 . При наличии излучения концентрация молекул $O_2(a^1\Delta_g)$ задавалась параметрически в количестве 1, 2 и 4% от общего количества кислорода в смеси $\delta_0 = \frac{\gamma_{O_2(a^1)}^0}{\gamma_{O_2(a^1)}^0 + \gamma_{O_2}^0} (\gamma_i^0 - \text{начальная мольная доля компонента } i)$, а концентрация $O_2(b^1\Sigma_g^+)$ соответствовала распределению Больцмана.

Расчеты показали, что при температуре $T_0 < 1100$ К наличие молекул $O_2(a^1\Delta_g)$ в смеси C_2H_6 -воздух приводит к существенному уменьшению времени задержки воспламенения τ_{ign} . Так, при $T_0 = 1000$ К время воспламенения смеси C_2H_6 -воздух уменьшается в 90 раз при добавлении в смесь молекул $O_2(a^1\Delta_g)$ в количестве $\delta_0 = 4\%$. Наличие молекул синглетного кислорода также значительно уменьшает

температуру воспламенения T_{ign} этано-воздушной смеси. Анализ механизмов воспламенения смеси C_2H_6 -воздух при низкой начальной температуре ($T_0 = 1000 \text{ K}$) показал, что электронно-возбужденные молекулы $\text{O}_2(a^1\Delta_g)$ изменяют путь развития цепного процесса за счет протекания реакции $\text{C}_2\text{H}_6 + \text{O}_2(a^1\Delta_g) = \text{C}_2\text{H}_4 + \text{H}_2\text{O}_2$ и образования H_2O_2 , последующая диссоциация которого приводит к образованию активных радикалов OH , которые интенсифицируют развитие цепного процесса.

Литература

1. *Starik A.M., Kozlov V.E., Titova N.S.* On the influence of singlet oxygen molecules on the speed of flame propagation in methane-air mixture // *Combustion and Flame*. 2010. V. 157, N 2. P. 313–327.
2. *Aul C.J., Metcalfe W.K., Burke S.M., Curran H.J., Petersen E.L.* Ignition and kinetic modeling of methane and ethane fuel blends with oxygen: A design of experiments approach // *Combustion and Flame*. 2013. V. 160. P. 1153–1167.

УДК 534.222.2:533.6.011.72

Численное исследование структуры детонационной волны с использованием детальной кинетической модели горения водорода в воздухе

А.А. Собур¹, Д.И. Бабушенко¹

¹ Центральный институт авиационного моторостроения им. П.И. Баранова
sobur@ciam.ru

В последние десятилетия имеется значительный интерес к использованию детонационного сгорания в двигателях различных схем. Для корректного предсказания возможных характеристик устройств с детонационной волной требуется применение адекватных моделей химических процессов. Структура детонационной волны с учетом протекающих химических реакций была предсказана в 1940-х годах Зельдовичем [1], Нейманом [2] и Дёрингом [3]. Современные кинетические модели, построенные по многочисленным экспериментам с измерением соответствующих времен задержек воспламенения и зависимостей изменения химических компонентов от времени, могут позволить воспроизвести точные численные значения параметров внутренней структуры детонационных волн.

Целью данной работы было изучение структуры одномерной детонационной волны и получение параметров этой структуры с использованием детальной кинетической модели (содержащей 29 реакций и 10 компонентов [4]). Предполагается, что детонационная волна распространяется в ударной трубе, по секции низкого давления, в которой находится стехиометрическая водородно-воздушная смесь при нормальных условиях (давление 1 атм., температура 300 К). У закрытого конца секции высокого давления, заполненной азотом, осуществляется подвод заданного количества энергии, аналогично тому, как это делалось в работе [5]. В ходе численных экспериментов варьировались подводимая энергия и длина секции высокого давления. Краткое описание используемого численного метода было приведено ранее в вышеупомянутой работе [5].

По результатам численного моделирования можно дать следующее обобщенное описание картины течения, наблюдаемой на расчетных сетках с размером ячейки менее 5 мкм. На начальном участке движения волны её скорость соответствует скорости распространения пересжатой детонации. При этом детальное изучение малой области течения около фронта детонационной волны показало, что зона химических

реакций не разрешается по сетке, и, поэтому, волна представляет собой скачок с тепловыделением. За детонационной волной движется волна разрежения, которая уменьшает её скорость, что приводит к замедлению реакций. Спустя определенное время интенсивность бегущей детонационной волны падает настолько, что становится возможным разрешить предсказанную Зельдовичем–Нейманом–Дёренгом структуру, в которой явно разделены головной ударный фронт и фронт тепловыделения. Важной особенностью рассматриваемого течения является колебательный процесс, который выражается в периодическом изменении расстояния между головной ударной волной и фронтом тепловыделения. Момент времени возникновения колебаний примерно прямо пропорционален подведенной энергии. После определенного числа таких колебаний, также зависящего от уровня энергии, фронт тепловыделения и головная ударная волна полностью расходятся.

Авторы выражают благодарность научному руководителю В.И. Копчену за помощь и консультации при выполнении работы. Данная работа проведена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 13-01-00786).

Литература

1. *Зельдович Я.Б.* Теория распространения детонации в газовых системах // ЖЭТФ. 1940. Т. 10. С. 524.
2. *von Neumann J.* Progress report on the theory of detonation waves // OSRD. 1942. 549.
3. *Doring W.* Uber den detonationsvorgang in gasen // Ann. Physik. 1943. 43. 421.
4. *Bezgin L.V., Kopchenov V.I., Kuleshov P.S., Titova N.S., Starik A.M.* Numerical study of combustion initiation in a supersonic flow of H₂–air mixture by resonance laser radiation // J. Phys. D: Appl. Phys. 45. 2012. 085401. 18.
5. *Бабушенко Д.И., Собоур А.А.* Численное исследование инициирования детонации с использованием модели сильного взрыва // Труды 55-й научной конференции МФТИ. М.: МФТИ, 2012. С. 13–14.

УДК 629.782

Термоэмиссионная тепловая защита и решение проблем создания надежной системы тепловой защиты и двигателя гиперзвуковых летательных аппаратов

В.А. Керножицкий¹, А.В. Колычев¹

¹ Балтийский государственный технический университет «Военмех»
vakern@mail.ru

В настоящее время актуальным является разработка технологий, освоение которых позволит создавать гиперзвуковые летательные аппараты (ГЛА), способные длительное время двигаться в атмосфере со скоростями в пять и более раз превосходящих скорость звука без потери летно-технических характеристик. Для этого требуется решить целый комплекс технических проблем, основными из которых являются обеспечение тепловой защиты конструкции ГЛА и создание гиперзвукового прямоточного воздушно-реактивного двигателя со сверхзвуковым горением (ГПВРД).

В БГТУ разрабатывается новый метод термоэмиссионной тепловой защиты (ТЭТЗ) [1–4], основанный на ранее не использовавшемся явлении термоэлектронной эмиссии нагретым металлом в диапазоне температур от 1600 до 2100 К. При

нагреве до указанных температур с внутренних поверхностей наиболее теплонапряженных элементов конструкции (ЭК) ГЛА, выполняющих функции катода, вылетают «горячие» электроны. При этом материалы ЭК ГЛА охлаждаются. Далее эти электроны осаждаются на аноде, размещенном внутри ЭК ГЛА. Анод, электрически связан с катодом через нагрузку. Часть тепловой энергии, унесенной с катода электронами эмиссии, идет на нагрев анода, а часть – на совершение полезной работы в нагрузке – бортовом потребителе электроэнергии. При совершении полезной работы под нагрузкой электроны охлаждаются, а после – возвращаются на катод, замыкая тем самым цикл электронного охлаждения. То есть наряду с электронным охлаждением защищаемого ЭК ГЛА обеспечивается получение электроэнергии на его борту [1–4].

Ожидается, что ГЛА, реализующие в своей конструкции ТЭТЗ, могут находиться в условиях подводимых тепловых потоков $2.5\text{--}3 \text{ МВт/м}^2$, в том числе и аэродинамического нагрева без разрушения конструкции [1–4]. Это объясняется тем, что в процессе явления термоэлектронной эмиссии с 1 м^2 обеспечивается отвод электронами на уровне $1.5\text{--}2 \text{ МВт/м}^2$ [1–6]. При этом свыше 25% тепловой энергии нагрева защищаемых ЭК ГЛА и ГПВРД преобразуется в электрическую энергию. То есть с 1 м^2 защищаемой поверхности ежесекундно можно получать до $250\text{--}400 \text{ кВт}$ электрической энергии [1–6]. Данную электроэнергию можно использовать при создании ГПВРД, систем управления набегающими потоками, систем связи и др. Например, для организации сверхзвукового горения в КС ГПВРД можно использовать электрические разряды различных типов. Для этого требуются большие электрические мощности.

Сильная зависимость величины отводимой электронами тепловой энергии от температуры защищаемого ЭК ГЛА и величины электрической нагрузки, находящейся на участке цепи между анодом и катодом, приводит к тому, что изменение тепловых потоков электронного охлаждения происходит без задержек, что выгодно отличает ТЭТЗ от, например, систем конвективного охлаждения. На этой основе в ЭК происходит снижение температурных градиентов. При этом, измеряя параметры электрогенерации (сила тока, напряжение, мощность) при работе ТЭТЗ, можно в режиме реального времени получать информацию о тепловом состоянии защищаемых ЭК ГЛА и ГПВРД, что существенно снижает время реакции на возникновение нештатных ситуаций.

Таким образом, реализация ТЭТЗ носит комплексный характер и может явиться основой для решения проблем создания систем тепловой защиты, ГПВРД и ГЛА в целом.

Литература

1. Термоэмиссионный способ тепловой защиты частей летательных аппаратов при их аэродинамическом нагреве [Текст]: пат. 2404087 Рос. Федерация: МПК В64С 1/38, В64G 1/50. / Керножицкий В.А., Колычев А.В., Охочинский Д.М.; заявитель и патентообладатель БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова. № 2009140802/11; заявл. 03.11.2009; опубл. 20.11.2010 Бюл. № 32. 7 с.
2. Крыло гиперзвукового летательного аппарата в условиях его аэродинамического нагрева [Текст]: пат. 2430857 Рос. Федерация: МПК В64С 1/38 / Керножицкий В.А., Колычев А.В., Охочинский Д.М.; заявитель и патентообладатель БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова. № 2009144640/11; заявл. 01.12.2009; опубл. 10.10.2011 Бюл. № 38. 9 с.

3. Крыло гиперзвукового летательного аппарата в условиях его аэродинамического нагрева [Текст]: пат. на полезную модель 95637 Рос. Федерация: МПК В64С 1/38 / Керножицкий В.А., Колычев А.В., Охочинский Д.М.; заявитель и патентообладатель БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова. № 2010107010/22; заявл. 25.02.2010; опубл. 10.07.2010 Бюл. № 19. 12 с.
4. *Колычев А.В., Керножицкий В.А.* Активная тепловая защита элементов конструкции гиперзвукового летательного аппарата на новых физических принципах при аэродинамическом нагреве // Электронный журнал «Труды МАИ». № 51. 2012.
5. *Ушаков Б.А., Никитин В.Д., Емельянов И.Я.* Основы термоэмиссионного преобразования энергии. М.: Атомиздат, 1974. 288 с.
6. *Квасников Л.А., Кайбышев В.З., Каландаршвили А.Г.* Рабочие процессы в термоэмиссионных преобразователях ядерных энергетических установок. М.: МАИ. 2001. 208 с.

Секция компьютерного моделирования

УДК 533.6.011.8

Теплопередача между коаксиальными цилиндрами в разреженном газе

С.Л. Горелов¹, Т.В. Выонг¹

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет)

tienbom@mail.ru

Задачи о течении разреженного газа между соосными цилиндрами решались ранее. В основном подобные задачи решались в линейной постановке. То есть либо рассматривается задача о теплопередаче в разреженном газе между цилиндрами, когда отношение температур поверхностей цилиндров близка единице [1, 2], либо один цилиндр движется относительно другого с малой скоростью по сравнению со скоростью звука и поверхности цилиндров имеют одинаковую температуру [3, 4].

В данной работе решается задача о теплопередаче в разреженном газе между соосными цилиндрами радиусов R_1 и R_2 с температурами поверхностей цилиндров T_1 и T_2 . Причем внутренний цилиндр вращается с угловой скоростью Ω . Введем три безразмерных параметра: $\beta = R_2/R_1$, $t = T_2/T_1$, $S = \Omega R_1 \sqrt{m/2kT_1}$.

Интерес к данной задаче возрос после установления её принципиальных особенностей [5]: немонотонность потока тепла, изменение направления потока тепла при изменении числа Кнудсена Kn в некотором диапазоне отношения температур и скорости движения пластин.

Аналитическое представление решения задачи сравнивается с результатами, полученными методом прямого статистического моделирования.

На рис. 1 представлены результаты расчета теплового потока к внешнему цилиндру для разных значений температур и скоростей $t = 2.8$, $S = 2$ и $t = 5.4$, $S = 3$ при разных числах Кнудсена. Сплошными кривыми нанесены результаты, полученные методом самоподобной интерполяции, а точечными – методом прямого статистического моделирования.

Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант № 14-11-00709).

Рис. 1. Зависимость теплового потока к внешнему цилиндру от числа Кнудсена при $\beta = 2$

Литература

1. Кошмаров Ю.А., Рыжов Ю.А. Прикладная динамика разреженного газа. М.: Машиностроение, 1977.
2. Lees L., Liu Chung Yen Kinetic-theory description of conductive heat transfer from a fine wire // Phys. of Fluids. 1962. V. 5, N 10. P. 1137–1148.
3. Галкин В.С. Цилиндрическое течение Куэтта в разреженном газе // Инженерный журнал. 1965. Т. 5, № 3. С. 553–555.
4. Черчиньяни К. Математические методы в кинетической теории газов // М.: Мир, 1973.
5. Абрамов А.А., Бутковский А.В. Эффекты немонотонности и изменения знака потока энергии в переходном режиме в задаче Куэтта с теплопередачей // МЖГ, 2010. № 1. С. 167–174.

УДК 004.032.26

Оптимизация аэродинамических характеристик крыла в условиях стохастической неопределенности

В.И. Аврутский¹, А.В. Вяткин¹, Е.А. Дорофеев¹

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет)
a-n-d-y@live.ru

В данной работе была рассмотрена задача создания метода для оптимизации геометрии крыла самолета, используя нейронные сети. Эта задача актуальна для создания облика самолета на стадии предварительного проектирования, потому что необходимо рассматривать много разных компоновок самолета, а точные аэродинамические расчеты будут занимать много времени. Научная новизна главным образом состоит в учете нестационарности числа Маха в задаче оптимизации геометрии крыла.

В рамках данной работы была написана компьютерная программа, производящая оптимизацию компоновки крыла самолета по одному критерию [1]

$$P(G) = \mathbb{P} \{C_x(G, M, \alpha) \leq C_x^t\}, \quad P(G) \rightarrow \max,$$

где G – конкретная геометрия крыла, C_x – коэффициент сопротивления крыла, C_x^t – некоторый пороговый коэффициент сопротивления, α – угол атаки, M – число Маха.

Рассмотренная модель крыла в данной задаче требует для своего описания большого количества параметров. Таким образом, размерность задачи очень велика. Если для этого использовать программы прямого аэродинамического расчета, то это время неприемлемо велико, так как в задачах оптимизации требуется очень много раз вычислять целевую функцию. Поэтому необходимо использовать многомерные аппроксиматоры для вычисления аэродинамических функций.

С помощью нейронных сетей и статистической выборки можно быстро сгенерировать компоновку оптимального крыла при заданном граничном пороге определяющей характеристики. Полученная компоновка крыла будет статистически устойчива, то есть при изменении числа Маха коэффициент сопротивления этой компоновки будет приемлем.

Работа выполнена при поддержке РНФ (грант № 14-11-00709).

Литература

1. *Дорофеев Е.А.* Введение в теорию искусственных нейронных сетей: курс лекций. ФАЛТ МФТИ, 2008/2009.
2. *Cybenko G.V.* Approximation by Superpositions of a Sigmoidal Function // J. Mathematics Control, Signals Systems. Springer Verlag, New York, 1989. V. 2, N 4. P. 303–314.
3. *Хайкин С.* Нейронные сети. Полный курс. Второе издание. СПб.: Вильямс, 2006.
4. *Дорофеев Е.А.* Задачи оптимизации в условиях статистической неопределенности. М. 2010.

УДК 533.6.011.8

Математическое моделирование спуска сферического тела на Марс при его движении из дальнего космоса

Д.Е. Токарев^{1,2}, С.Л. Горелов^{1,2}

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет),

² Центральный аэрогидродинамический институт им. Н.Е. Жуковского

blok1993@yandex.ru

Интерес к задачам, связанным со спуском тел при их движении из дальнего космоса в атмосферу, появился в последнее время в связи с разнообразными проектами полетов к планетам солнечной системы (марсианские проекты, проект «Экзо-Марс» и т.п.). В процессе входа тела в атмосферу Марса последовательно реализуются все режимы обтекания от свободномолекулярного до континуального. Для расчета траектории движения этого тела требуется знание аэродинамических сил, действующих на него вдоль траектории движения.

В работе приводятся новые инженерные зависимости коэффициента сопротивления сферы и коэффициента теплового потока от чисел Кнудсена. Используется «мостовая схема» [1]:

$$\frac{C - C_0}{C - C_\infty} = F(\text{Kn}), \quad F = \left[\frac{\lg \text{Kn} + a}{\sigma} \right],$$

где C — какой-либо аэродинамический коэффициент, C_∞, C_0 — значения этого коэффициента при свободномолекулярном ($Kn \rightarrow \infty$) и сплошносредном течении ($\rightarrow 0$), Kn — число Кнудсена, величины a и σ зависят от формы тела, ориентации и т.д. Эти зависимости тестируются на основе решения кинетических уравнений динамики разреженного газа методом прямого статистического моделирования (DSMC).

Численно решаются дифференциальные уравнения движения сферы в атмосфере Марса. Вычисляются угол и точка входа в плотные слои атмосферы в зависимости от прицельного расстояния и скорости сферы. Разработана программа для решения системы дифференциальных уравнений движения сферы (с учетом зависимости коэффициента сопротивления от числа Кнудсена) совместно с уравнением баланса тепла.

С его помощью вычисляются скорости движения вдоль траектории, силы, действующие на сферу и нагрев сферы для широкого диапазона определяющих параметров (прицельного расстояния, скорости на бесконечности и размеров).

Для проверки точности аналитических формул, с помощью метода прямого статистического моделирования, были получены численные решения для промежуточных значений параметров. Сравнение показало достаточно высокую точность полученных аналитических формул. Это показывает, что подобные методы можно использовать для экономии вычислительных средств в ряде практически важных задач.

Работа выполнена при поддержке РФФИ (Грант № 14-11-00709).

Литература

1. *Алексеева С.Н., Мирошин Р.Н.* О зависимости параметров локального взаимодействия от числа Кнудсена // *Аэродинамика разреженных газов*. Л.: Изд. ЛГУ, 1974. Вып. 7.
2. *Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М.* *Механика*. М.: Наука, 1988. 215 с.
3. *Кошмаров Ю.А., Рыжов Ю.А.* *Прикладная динамика разреженного газа*. М.: Машиностроение, 1997. 184 с.
4. *Fay J., Riddell F.* Theoretical analysis of heat transfer in a frontal point, washed dissociated air // *Journal of the Aeronautical Science*. 1958. V. 26, N 2. P. 73–85.

УДК 533.6.011

Численное моделирование обтекания течения на пластины

К.Х. Динь¹, И.В. Егоров^{1,2}

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет),

² Центральный аэрогидродинамический институт им. Н.Е. Жуковского
hoangquan10383@gmail.com

Существуют три основных подхода к исследованию течений жидкости: экспериментальный, теоретический и численный. Первый, несмотря на его важность в процессе комплексного исследования проблемы, сопряжён с известными трудностями при измерении различных характеристик поля течения (таких как пульсации давления, например) и зачастую приводит к серьёзным финансовым затратам. Второй подход помогает существенно сэкономить не только средства, но и время, необходимое для исследования проблемы. К сожалению, теоретизирование представляется возможным, как правило, для простых модельных задач и впоследствии с определённой погрешностью применяется к задачам прикладным. В прикладной

аэродинамике разнообразие форм и конфигураций обтекаемых объектов настолько велико, что даже для построения теории и подготовки технического задания для проведения экспериментальных исследований необходима какая-то начальная информация, на которую можно было бы опереться. Ею и становится результат третьего подхода — вычислительной аэродинамики — численного моделирования физических процессов обтекания тел потоком газа (жидкости). Более того, после проведения необходимых верификационных тестов такой результат может использоваться как независимый и достоверный для ряда характерных задач [1].

Для численного решения уравнений Навье–Стокса используется программный код, разработанный группой учёных ЦАГИ под руководством И. В. Егорова. В целях работы для решения используются явные схемы с коррекцией потоков, в том числе TVD-схемы и WENO-схемы с разными сетками и характерными аэродинамическими параметрами потока. В работе также исследуется проблема выбора сеток, аппроксимацией, ограничителя при коррекции потоков, которая является важным моментом в процессе решения уравнений Навье–Стокса с использованием схем типа Годунова [1], TVD — проводится сравнение результатов, полученных для разностных схем с различными ограничителями (Minmod, Van Leer, Val Albada), сетками и аппроксимациями.

Литература

1. Годунов С. К. Численное решение многомерных задач газовой динамики. М.: Наука, 1976.
2. Годунов С.К. Конечно-разностный метод численного расчета разрывных решений уравнений газовой динамики // Мат. сб. 1959. Т. 47. С. 271–291.
3. Годунов С.К., Забродин А.В., Иванов М.Я., Крайко, А.Н., Прокопов Г.П. Численное решение многомерных задач газовой динамики // Мат. сб. 1976. Т. 47. С. 271–291.
4. Roe P.L. Approximate Riemann solvers, parameter vectors, and difference scheme // J. Comput. Phys. 1981. V. 43. P. 357–372.
5. Башкин В.А., Егоров И.В., Иванов Д.В. Применение метода Ньютона к расчету внутренних сверхзвуковых отрывных течений // ПМТФ. 1997. № 1. С. 30–42.

УДК 519.6

Численные методы решения спектральных задач, задаваемых обыкновенными дифференциальными уравнениями на конечном интервале. Уравнение Сквайра и Орра–Зоммерфельда

В. Ле¹, В.А. Жаров^{1,2}

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет),

² Центральный аэрогидродинамический институт им. Н.Е. Жуковского
halevan@mail.ru

На практике часто встречаются спектральные задачи, где нужно представить решение дифференциального уравнения в виде волн [1, 2]. Такие задачи бывают в теоретической физике, в теории устойчивости, теории когерентных структур и т.д. При этом уравнение Орра–Зоммерфельда является исходным пунктом теории устойчивости.

В данной работе исследованы разные методы для численного решения уравнения Орра–Зоммерфельда с помощью пакетной программы Mathematica. В качестве профиля скорости среднего течения были использованы профили скорости Блазиуса и

Репика–Мускера [3]. Разработана методика и реализованы три основных численных метода для решения уравнения Орра–Зоммерфельда: метод пристрельбы, метод приближения полиномами Чебышёва и метод дискретизации дифференциального оператора задачи. Результаты расчета сравнивались с полученными другими численными методами и результатами, полученные L.M.Mack [4].

По результатам расчета было показано, что метод стрельбы дает нам очень хороший результат. Разумное выделение пространства (C_i , C_r) позволяет получить приближенные значения для большого множества мод. Многочлены Чебышёва дают нам хороший приближенный результат для всех мод, но при сильном градиенте точность сильно падает.

Однако у турбулентного профиля скорости Репика–Мускера есть особенность: его вторая производная сильно меняется в очень узкой области вблизи стенки. Разностная схема дает хороший результат, но только для первых мод. Для учета особенности профиля Репика–Мускера этот метод – лучший выбор.

Работа поддержана Российским Научным Фондом (Грант № 14-11-00709).

Рис. 1. Закон дисперсии для C_r и C_i для турбулентного профиля скорости Репика–Мускера при $Re^* = 2450$ и при больших α

Рис. 2. Закон дисперсии для C_r и C_i для турбулентного профиля скорости Репика–Мускера при $Re^* = 2450$ и при малых α

Литература

1. Landahl M.T. A wave-guide model for turbulent shear flow // J. Fluid Mech. 1967. V. 29. Pt. 3. С. 441–459.
2. Жаров В.А. О волновой теории развитого турбулентного пограничного слоя // Ученые записки ЦАГИ. 1986. Т. XVII, № 5. С. 28–38.
3. Репик Е.У., Соседко Ю.П. Турбулентный пограничный слой. Методика и результаты экспериментальных исследований. М.: Физматлит, 2007. 312 с.
4. Mack L.M. A numerical study of the temporal eigenvalue spectrum of the Blasius boundary layer // J. Fluid Mech. 1976. V. 73. P. 497–520.

УДК 532.5

Закон подобия в развитом турбулентном пограничном слое*В. Ле¹, В.А. Жаров^{1,2}*¹ Московский физико-технический институт (государственный университет),² Центральный аэрогидродинамический институт им. Н.Е. Жуковского

halevan@mail.ru

Развитый турбулентный пограничный слой содержит организованные вихревые структуры [1], которые определяют многие физические свойства этого течения. Последние экспериментальные данные работы [2] подтверждают наличие когерентных структур. Течение в развитом турбулентном пограничном слое хорошо описывается с помощью системы уравнений Навье–Стокса. Однако решение этих нелинейных уравнений сопряжено с большими трудностями. Одним из возможных более простых подходов решения этих уравнений для развитого турбулентного пограничного слоя является волноводная модель [3–5]. В работе [4] была развита асимптотическая теория развитого турбулентного пограничного слоя, одним из результатов которой был закон подобия, связывающий изменение толщины потери импульса вниз по потоку с мнимой частью собственной частоты наименее затухающей моды волн Толлмина–Шлихтинга. В работе [5] был оценен этот закон с использованием равномерной сетки для решения спектральной задачи для уравнения Орра–Зоммерфельда на профиле средней продольной скорости развитого турбулентного пограничного слоя на пластине под нулевым углом атаки. Этот подход требует проверки ввиду того, что профиль средней скорости имеет резкие градиенты вблизи поверхности пластины. Ситуация может быть исправлена, если использовать неравномерную сетку для решения спектральной задачи. В данной работе были приведены результаты этого подхода.

В работе решалось уравнение

$$d\delta^{**}/dx = \tau_w/2 \simeq a \left| \underset{\omega_k}{\text{MaxIm}} \omega_k(k, \text{Re}_\delta) \right|,$$

где $\omega_k(k, \text{Re}_\delta)$ определялась из решения спектральной задачи для уравнения Орра–Зоммерфельда на турбулентном профиле средней продольной скорости в пограничном слое. На рис. 1 приведено сравнение кривой $\text{Re}_\delta(\text{Re}_x)$, полученной теоретически, с данными, которые были получены экспериментальным путем [6, с. 50], из этого мы можем определить коэффициент a . На рис. 1 изображены также кривые $\text{Re}_\delta(\text{Re}_x)$ как из эксперимента Ханзена [6], так и из закона $1/7$, и из численных результатов. При $a = 0.4$ мы получим самую близкую к практической и теоретической кривым.

Работа поддержана Российским Научным Фондом (Грант № 14-11-00709).

Рис. 1. Зависимость $Re_\delta(Re_x)$

Литература

1. Белоцерковский О.М., Хлопков Ю.И., Жаров В.А., Горелов С.Л., Хлопков А.Ю. Организованные структуры в турбулентных течениях. Анализ экспериментальных работ по турбулентному пограничному слою. М.: МФТИ, 2009. 302 с.
2. Borodulin V.I. Experimental detection of deterministic turbulence // J. Turbulence. 2011. V. 12, N 23. P. 1–34.
3. Landahl M.T. A wave-guide model for turbulent shear flow // J. Fluid Mech. 1967. V. 29, Pt. 3. P. 441–459.
4. Боголепов В.В., Жаров В.А., Липатов И.И., Хлопков Ю.И. Модель турбулентного пограничного слоя с явным выделением когерентной генерационной структуры // ПМТФ. 2002. Т. 43, № 4, С. 65–74.
5. Zharov V. Waveguide model of coherent structures in the developed turbulent boundary layer // 14th European turbulence conference, 1-4 september 2013, Lyon, France, Abstracts.
6. Шлихтинг Г. Теория пограничного слоя. М.: Наука, 1974. 711 с.

УДК 532.517

Исследование применимости пристенных функций для расчета аэродинамических профилей при углах атаки вплоть до срыва потока

Е.В. Котов¹

¹ Санкт-Петербургский политехнический университет
evkotov1993@mail.ru

Целью работы является исследование применимости расширенных пристенных функций [1] программного пакета ANSYS FLUENT для расчета аэродинамических профилей при углах атаки вплоть до срыва потока. В работе рассматривается обтекание крылового профиля S809 потоком несжимаемой жидкости при числе Рейнольдса $Re = 2 \cdot 10^6$. Расчеты в широком диапазоне углов атаки ($0^\circ - 30^\circ$) были выполнены с использованием стационарных уравнений Рейнольдса (RANS), замкнутых при помощи полуэмпирической $k - \omega$ SST-модели турбулентности Ментера [2].

Оценка применимости пристенных функций проводилась путем сравнения результатов, полученных на наборе сеток C-типа с различным первым по нормали к поверхности пристенным шагом, с эталонной сеткой M1 (411×181), обеспечивающей разрешение вязкого подслоя (предварительные расчеты показали, что она

обеспечивает сеточно-независимое решение). Сетки H1 и H2, имеющие одинаковый размер (411×85), были получены путем перестроения сетки по нормали к поверхности так, чтобы первый пристенный шаг изменялся пропорционально толщине пограничного слоя, что обеспечивает не менее 12 и 8 точек внутри пограничного слоя соответственно.

На входной границе расчетной области задавался однородный профиль скорости при различных углах атаки ($u = U_0 \cos \alpha$, $\nu = U_0 \sin \alpha$) и характеристики турбулентности набегающего потока, обеспечивающие полностью турбулентное обтекание (уровень турбулентности $I = 0.1\%$ и турбулентная вязкость $\nu_t/\nu = 0.1$). На выходной границе задавался постоянный уровень давления, а остальные переменные экстраполировались изнутри расчетной области. На поверхности профиля были использованы расширенные пристенные функции, обеспечивающие условие прилипания на низкорейнольдсовой сетке M1.

На расчетной и экспериментальной [3] зависимостях коэффициента подъемной силы CL от угла атаки (рис. 1) виден линейный рост при углах атаки, меньших 7° , что соответствует безотрывному обтеканию. При дальнейшем увеличении угла атаки ($7^\circ < \alpha < 20^\circ$) CL практически не меняется, что объясняется постепенным смещением вверх по потоку отрыва на верхней поверхности профиля в сторону передней кромки. Причиной существенного (20÷30%) отличия расчета от эксперимента является неправильное предсказание положения отрыва. При дальнейшем росте угла атаки происходит срыв потока, характеризующийся резким падением коэффициента подъемной силы ($20^\circ < \alpha < 25^\circ$) вплоть до массивного отрыва с передней кромки ($\alpha > 25^\circ$).

Результаты, полученные на различных сетках, практически не отличаются друг от друга (разница в коэффициенте подъемной силы не превышает 4%), что свидетельствует о применимости расширенных пристенных функций в широком диапазоне значений первого пристенного шага Δy_1^+ .

Результаты выполненных исследований позволяют заключить, что расширенные пристенные функции применимы к расчету отрывных течений, при наличии 10 точек внутри пограничного слоя потеря точности в расчете коэффициента подъемной силы не превышает 4%.

Рис. 1. Зависимость коэффициента подъемной силы от угла атаки

Литература

1. *Menter F., Carregal Ferreira J., Esch T., Konno B.* The SST Turbulence Model with Improved Wall Treatment for Heat Transfer Predictions in Gas Turbines // Proceedings of the International Gas Turbine Congress. Tokyo, 2003. 7p.
2. *Menter F.R.* Two-equation eddy-viscosity turbulence models for engineering applications // AIAA, 1994. V. 32, N 8. P. 1598–1605.

3. *Eswara Rao Anjuri*. Comparison of Experimental results with CFD for NREL Phase VI Rotor with Tip Plate // International J. Renewable Energy Research. 2012. V. 2, N 4. P. 46–58.

УДК 533.6.011

Расчет тепломассообмена на поверхности цилиндра, обтекаемого ламинарным потоком вязкого газа

К.В. Буй¹, И.В. Воронич¹

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет)
mipt1990@gmail.com

Задачи ламинарного обтекания цилиндрических тел имеют существенное значение для различных приложений с точки зрения определения сил и моментов, шума, потоков. Для таких задач возможно построение аналитических и приближенных решений и верификация численных методов. Практический интерес связан с нагрузками, шумом и предотвращением обледенения элементов конструкций (антенны, чувствительный элемент датчика обледенения).

Задача обтекания и теплообмена цилиндра несжимаемым потоком отличается от задачи о пограничном слое на пластине наличием градиента давления [1]. В этом контексте востребованы приближенные методы расчета, основанные на полиномиальном представлении профилей переменных в пограничном слое и интегральных соотношениях. Метод Польгаузена дает возможность быстрого расчета коэффициентов трения, теплоотдачи, массоотдачи вплоть до точки отрыва в задачах с градиентом давления в стационарной постановке [1]. При этом нестационарность может быть учтена с помощью осредненного распределения давления на границе пограничного слоя. Полученные уравнения для толщины или отношения толщин пограничного слоя решаются приближенно итерационными методами с контролем сходимости.

Расчет задачи теплообмена на теле сводится к определению распределений коэффициента теплоотдачи α_T или числа Нуссельта Nu по поверхности при данных условиях, характеризуемых числами Прандтля Pr и Рейнольдса Re . Метод Польгаузена дает хорошо согласующиеся с экспериментом результаты при использовании эмпирического распределения коэффициента давления C_p , рис. 1 (для сравнения приведены осредненные численные данные, полученные в ANSYS CFX при числе Маха $M = 0,1$). Все данные хорошо согласуются вплоть до точки отрыва ($\sim 70^\circ$), после нее согласие имеется в данных прямого численного расчета и эксперимента.

Задача массообмена сводится к расчету коэффициента массоотдачи α_v и соответствующего числа Nu_v . Учитывая аналогию между уравнениями для пассивной примеси и температуры без учета работы сил трения и эффектов сжимаемости, коэффициент массоотдачи α_v может быть выражен через коэффициент теплоотдачи α_T . Ранее такая связь строилась приближенно и используется в расчетах массоотдачи при испарении и конденсации [2]. Метод Польгаузена дает возможность уточнить аналогию.

На рис. 2 представлено сравнение данных расчетов отношения $\alpha_T/(\alpha_v \rho_a C_{pa})$ с оценкой И.П. Мазина [2] $\alpha_T/(\alpha_v \rho_a C_{pa}) = (Sc/Pr)^b$, здесь ρ_a и C_{pa} – плотность и теплоемкость воздуха, Sc – число Шмидта, $b = 0,63$ – эмпирический показатель. Сравнение показывает, что в случае несжимаемого течения результаты близки. В сжимаемом течении в силу различной природы уравнений для пассивной при-

меси и температуры такой аналогией пользоваться нельзя и требуется численный расчет величины α_v .

Точность определения коэффициентов тепло- и массоотдачи имеет существенное значение при расчете теплового баланса поверхности, так как они определяют потоки энергии и массы на обтекаемой поверхности. Полученные по методу Польгаузена результаты хорошо согласуются с экспериментальными данными и могут быть использованы для верификации численных методов с последующим применением последних к расчету массообмена в сжимаемых течениях.

Рис. 1. Зависимость $\frac{Nu}{\sqrt{Re}}$ от угла

Рис. 2. Зависимость $\frac{\alpha_{\Gamma\varphi}}{\alpha_{v\varphi}\rho_a C_{pa}}$ от угла

Литература

1. Шлихтинг Г. Теория пограничного слоя. М.: Наука, 1976. 712 с.

2. *Mazin I.P. [et al.]*. Thermodynamics of Icing Cylinder for Measurements of Liquid Water Content in Supercooled Clouds // J. Atmospheric Oceanic Technology. 2001. V. 18. P. 543–558.

УДК 519.651, 519.635.4

Аппроксимация функций нейронными сетями с использованием GPU и анализ возможностей решения УМФ на их основе

*В.И. Аврутский*¹

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет)
www.ccfl@gmail.com

Современная доступность больших вычислительных мощностей (1–4 Тфлопс) при использовании видеопроцессоров позволяет существенно расширить аппроксимационные возможности нейронных сетей [1] и методы решения уравнений математической физики на их основе [2, 3], требования к производительности для которых ранее не позволяли надеяться на получение значимых для приложений результатов. При их использовании нейронная сеть настраивается таким образом, чтобы удовлетворять граничным условиям, а внутри области — самому уравнению. В работе были исследованы функции двух переменных, однако здесь и далее для удобства изложения вместо них и соответствующих систем уравнений все выражения будем писать для случая функции одного переменного. Метод заключается в поиске решения $u = u(x)$ для

$$\begin{aligned} F(x, u, \frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \dots) &= 0, \\ G(x, u, \frac{\partial u}{\partial x}, \dots) \Big|_{x \in \Gamma} &= 0 \end{aligned} \quad (1)$$

в аналитическом виде со следующим построением.

1. Составим j линейных комбинаций из независимой переменной: $l_j^{(1)} = x \cdot w_j^{(1)}$.
 - 1а. К каждой применим монотонное нелинейное преобразование: $L_j^{(1)} = \sigma(l_j^{(1)})$.
2. Составим k линейных комбинаций из j компонент после преобразования: $l_k^{(2)} = \sum_j L_j^{(1)} \cdot w_{jk}^{(2)}$.
 - 2а. Аналогично применим нелинейное преобразование: $L_k^{(2)} = \sigma(l_k^{(2)})$.
3. Составим n комбинаций из k предыдущих компонент: $l_n^{(3)} = \sum_k L_k^{(2)} \cdot w_{kn}^{(3)}$ и так далее.
- N. На некотором шаге N оборвем цепочку и положим $u = \sum_i L_i^{(N-1)} \cdot w_i^{(N)}$.

Каждая пара шагов представляет собой слой нейронной сети, количество компонент соответствующего вектора на этих шагах называется количеством нейронов для данного слоя. Чем больше нейронов в каждом слое и чем больше слоев, тем лучше аппроксимационные способности сети. Параметры $w_{ab}^{(p)}$ определяются в процессе решения. В работе исследованы нейронные сети с количеством слоев до 6 и количеством нейронов в каждом около 200, что в сумме генерирует порядка 200 000 параметров, подлежащих определению. Сам метод, по существу, представляет собой «подстановку» в уравнение заданной аналитической функции и дальнейший поиск коэффициентов, приводящих к приемлемым значениям невязки. Таким образом, он существенно отличается от конечно-разностных схем, позволяет получать значительно большую точность решения между узлами сетки [2], а также использовать точные значения дифференциальных операторов в точке, а не их разностные

аналоги. Процесс решения основан на подборе весов нейронной сети градиентным методом с целью минимизации функционала $\int F^2 dx$, который, вообще говоря, должен обращаться в нуль на решении. Также за функционал может быть взят аналог лагранжиана $\int L dx$, уравнение Эйлера для экстремума которого совпадет с уравнением (1), если такой лагранжиан, конечно же, существует. Условие равенства нулю нормы функционала в таком случае (условие глобального минимума) будет заменено на условие локального минимума (экстремума). Для процедуры минимизации функционал $\int F^2 dx$ заменяется суммой значений, взятых на ячейках сетки x_m : $\sum_m F^2 \Delta x_m$ и далее, на каждом шаге обучения все веса $w_{ab}^{(p)}$ сдвигаются в направлении антиградиента $-\frac{\partial}{\partial w_{ab}^{(p)}} \sum_m F^2 \Delta x_m$, в результате чего вся сумма уменьшается на некоторую величину. Обучение продолжается, пока минимум не будет найден с достаточной точностью.

Работа посвящена исследованию класса функций, доступных для аппроксимации нейронными сетями большого размера, способностей таких сетей повторять и уточнять заранее полученные решения уравнений и поиску новых решений на основе вариационных принципов.

Литература

1. *Cardaliaguet P., Euvrard G.* Approximation of a function and its derivative with a neural network // *Neural Networks*. 1992. V. 5, N 2. P. 207–220.
2. *Lagaris I.E., Likas A., Fotiadis D.I.* Artificial neural networks for solving ordinary and partial differential equations // *IEEE Transactions on Neural Networks*. 1998. 9(5). P. 987–1000.
3. *Jianyu L., Siwei L., Yingjian Q., Yaping H.* Numerical solution of elliptic partial differential equation using radial basis function neural networks // *Neural Networks*. 2003. V. 16, N 5. P. 729–734.

УДК 519.624.1

Поиск оптимальных начальных условий для максимизации дистанции полета бумажного самолетика

*Д.И. Киселев*¹

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет)
demyan-kiselev@yandex.ru

В настоящее время большое внимание уделяется исследованию миниатюрных летательных аппаратов. Бумажный самолетик является простейшей моделью летательного аппарата такого класса. Задача максимизации дальности полета бумажного самолетика особенно актуальна для ФАЛТ МФТИ, поскольку запуск бумажного самолетика является традиционным конкурсом на церемонии посвящения в студенты.

В данной работе движение бумажного самолетика описывается в рамках «фугонидной модели» [1] системой обыкновенных дифференциальных уравнений:

$$\begin{aligned}v' &= -g \sin \theta - \frac{1}{K} \frac{g}{v_t^2} v^2, \\ \theta' &= -\frac{g}{v} \cos \theta + \frac{g}{v_t^2} v, \\ x' &= v \cos \theta,\end{aligned}$$

$$y' = v \sin \theta,$$

где v – скорость, θ – угол наклона траектории, x, y – координаты самолетика.

Параметры модели бумажного самолетика (K – аэродинамическое качество и v_t – триммерная скорость) взяты из работы [2]. Данная система дифференциальных уравнений решалась численно при помощи явного метода Эйлера с центральной точкой. Интегрирование по времени ведется до тех пор, пока $y > 0$. Для максимизации длины полета самолетика была проведена серия расчетов с начальными параметрами (v_0, θ_0) , которые варьировались в интервалах $v_0 \in [0, 5; 12, 5]$ м/с, $\theta_0 \in [-30^\circ; 30^\circ]$. Начальная высота полета во всех расчетах равнялась 2 м (высота человека с поднятой рукой). Изолинии дистанции $L(v_0, t_0)$ в указанном диапазоне начальных значений представлено на рис. 1.

Максимальное из полученных значений использовалось как начальное приближение для поиска максимума методом Нелдера–Мида [3]. Траектория движения самолетика для найденных оптимальных начальных параметров $v_0 = 10, 04$; $\theta_0 = -18, 3^\circ$ представлена на рис. 2. Дистанция полета самолетика при указанных найденных параметрах $L = 18, 06$ м.

Рис. 1. Изолинии дистанции $L(v_0, t_0)$ в диапазоне начальных значений $v_0 \in [0.5; 12.5]$ м/с, $\theta_0 \in [-30^\circ; 30^\circ]$

Рис. 2. Дистанция полета самолетика при оптимальных начальных параметрах

Литература

1. *Lanchester F.W.* Aerodnetics. New York: D. van Nostrand Company, 1909. 433 p.

2. *Feng N.B. [et al.]*. On the aerodynamics of paper airplanes // AIAA paper 2009-3958, 27th AIAA Applied Aerodynamics Conference. San Antonio, 2009.
3. *Nelder J.A. and Mead R.* A simplex method for function minimization // Computer J. 1965. V. 7. P. 308–313.

УДК 629.7

О влиянии криогенных температур на интенсивность косо-го скачка уплотнения и волны разрежения Прандтля–Майера

И.Н. Холин¹

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет)
vanya2093@yandex.ru

В настоящее время экспериментальные исследования являются основным источником получения надежных данных на этапе предварительного проектирования различных типов летательных аппаратов. Основная задача эксперимента состоит в правильном моделировании различных режимов работы исследуемых объектов, например, самолетов или ракет. Известно, что результаты экспериментов в АДТ отличаются от результатов измерений в условиях свободного полета. Для получения правильного результата необходимо выполнение условий подобия. Этому вопросу посвящено множество монографий, например [1, 2], где показано, что при выполнении условия равенства числа Рейнольдса обтекание различных тел вязким потоком сжимаемого газа является подобным. Указанным свойством можно воспользоваться при моделировании течений в аэродинамических трубах. Известно, что модели самолетов, как правило, меньше своих оригиналов. Это приводит к необходимости увеличения числа Рейнольдса. В мире существуют аэродинамические трубы, которые увеличивают числа Рейнольдса за счет уменьшения температуры до величины порядка 100 °К путем впрыскивания азота в жидком состоянии в рабочий тракт трубы.

Изменение газа и его температуры существенно влияет на такой параметр, как показатель адиабаты, который в свою очередь влияет на газодинамические функции. В обычном случае для подсчетов экспериментальных данных используют в качестве показателя адиабаты постоянную величину. Однако это не совсем корректно в условиях криогенных труб, таких как, например, Европейская трансзвуковая АДТ [3]. Известно, что показатель адиабаты газа, используемого в эксперименте, меняется в пределах от 1.4 до 1.68. Это делает актуальной проверку возможности применения криогенных технологий в случае наличия скачков уплотнения. В данной работе этот вопрос исследован путем изучения влияния показателя адиабаты на интенсивность косо-го скачка уплотнения и волны разрежения Прандтля–Майера.

Задача рассмотрена в двух постановках. Отдельно изучены случай косо-го скачка уплотнения и волны разрежения [4]. Известно, что они принципиально отличаются. В идеальной постановке на скачке происходит рост энтропии, а на волне энтропия сохраняется. В работе выполнен вычислительный эксперимент. На первом этапе для скачка уплотнения показано, как показатель адиабаты влияет на перепад статического давления в зависимости от скорости набегающего потока (при постоянном значении угла поворота потока) и, наоборот, в зависимости от угла поворота (при постоянной скорости). На втором этапе аналогичный расчет выполнен для волны разрежения. Показано, что понижение температуры до криогенных значений сильно влияет на интенсивность скачков и волн, что делает необходимым проведение

дополнительного исследования по правомерности использования криогенных технологий в сверхзвуковых потоках.

Литература

1. *Лойцянский Л.Г.* Механика жидкости и газа. М.: Наука, 1970.
2. *Шлихтинг Г.* Теория пограничного слоя. М.: Наука, 1973.
3. *Walter U., Hefer G.* ETW User's Guide, revision A. Report number ETW/D/95001/A. Jan. 2004.
4. *Абрамович Г.Н.* Прикладная газовая динамика. М.: Наука, 1991.

УДК 533.6.011.6

Результаты расчета аэротермодинамики перспективных высокоскоростных летательных аппаратов

*М.М. Зея*¹

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет)
zauyarmyomyint@gmail.com

При создании и проектировании гиперзвукового летательного аппарата (ГЛА) различного назначения необходимо детальное значение их аэротермодинамических характеристик (АДХ) вдоль всей траектории полета. В процессе исследования тепловых нагрузок, действующих на поверхность ГЛА, важным этапом является решение задачи создания их тепловой защиты и определения температурных режимов конструкции. В настоящее время существуют два подхода вычисления АДХ ГЛА [1–3]. Первый из них основан на решении интегро-дифференциального кинетического уравнения, обладающий достаточно хорошей точностью, но требующий большого машинного времени, а второй, основанный на когнитивных технологиях, не требует больших компьютерных мощностей, но хорошо себя зарекомендовал на стадии предварительного проектирования [4, 5].

Целью настоящей работы является исследование аэротермодинамических характеристик ГЛА вдоль всей траектории – от орбитального полета до посадочного режима по второму подходу. На рис. 1 показаны зависимости коэффициента теплопередачи Ch на сфере от угла при различных числах Рейнольдса ($Re = 0.1, 3.8, 3243$). Полученные результаты сравнены с результатами [5, 6].

На рис. 2 представлены результаты расчетов коэффициентов силы сопротивления $Cx(\alpha)$ и теплопередачи $Ch(\alpha)$ от угла атаки ($\alpha = 0^\circ\text{--}90^\circ$) при различных числах Рейнольдса $Re = 0.1, 10, 100, 3000$ для воздушно-космического аппарата (ВКА) «Клипер, модель ЦАГИ» и ГЛА «Falcon НТВ-2» с помощью локально-инженерных методов.

Работа выполнена при поддержке РНФ (грант № 14-11-00709).

Рис. 1.

Рис. 2.

Рис. 3.

Литература

1. Хлопков Ю.И. Статистическое моделирование в вычислительной аэродинамике. М.: МФТИ, 2006. 260 с.
2. Хлопков Ю.И., Чернышев С.Л., Зей Мью Мьинт, Хлопков А.Ю. Введение в специальность. II. Высокоскоростные летательные аппараты. М.: МФТИ, 2013. 192 с.
3. Khlopkov Yu.I., Chernyshev S.L., Z.Y. Myo Myint. Hypersonic aerothermodynamic investigation for aerospace system // Proceeding of 29th congress of the international council of the aeronautical sciences, St. Petersburg, September 7–12, 2014 (CD-Rom).
4. Зей Мью Мьинт, Хлопков А.Ю. Исследование аэротермодинамики перспективных гиперзвуковых летательных аппаратов // Труды МАИ. 2013. № 66. 19 С.
5. Ващенко П.В. Численный анализ высотной аэротермодинамики космических аппаратов: Дис. канд.-тех. наук / ИТПМ СО РАН. Новосибирск, 2012.
6. Dogra V.K., Wilmoth R.G. and Moss J.N. Aerothermodynamics of a 1.6-meter-diameter sphere in hypersonic rarefied flow // AIAA J. 1992. V. 30. P. 1789–1794.

УДК 004.08

Применение нейронных сетей для решения задач обтекания тел в гиперзвуковом течении

Е.А. Дорофеев¹, М.М. Зей¹, А.Ю. Хлопков¹, И.Р. Агаева¹, Х.У. Вэй¹

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет)

zayyarmyomyint@gmail.com

Для решения задач многодисциплинарной оптимизации в настоящее время весьма актуальным является изучение и разработка методов, основанных на применении систем с искусственным интеллектом (нейронные сети, эволюционные алгоритмы и методы нечеткой логики). Искусственные нейронные сети (ИНС) – это математический метод имитации процессов и явлений, основанный на моделировании работы человеческого мозга и позволяющий воспроизводить чрезвычайно сложные зависимости. Важной чертой ИНС является то, что в силу конструктивных особенностей они позволяют успешно решать задачи с большим количеством переменных, не требуя большого количества вычислительных ресурсов.

Целью работы является определение аэродинамических характеристик гиперзвуковых летательных аппаратов с помощью искусственных нейронных сетей. По результатам проведения данной научно-исследовательской работы показана перспективность применения систем с элементами искусственного интеллекта в интересах гиперзвуковой аэрокосмической отрасли.

На рис. 1–2 представлены обучения нейронных сетей для коэффициентов силы сопротивления C_x и подъемной C_y треугольника в гиперзвуковом течении. Нейронная сеть построена с 4 входными сигналами, 1 выходным и скрытым слоями. Параметры для входов поставлены следующие: угол треугольника θ от 15 до 60 шагом 15; скоростное отношение s от 5 до 30 шагом 5; угол атаки α от -90° до $+90^\circ$ шагом 3° , температурный фактор $tw = 0.0001, 0.001, 0.01, 0.1, 1$. Параметры для выходов: C_x, C_y .

Для обучения C_x использовалась нейронная сеть с одним скрытым слоем с 14 нейронами. Функция активации у нейронов в скрытом слое были тангенциальными, в выходном – линейные. Величина обучающего множества составила 2000 образцов, остальные образцы 2392 использовались в качестве тестируемого множества. Из рис. 1 видно, что для C_x значения ошибок среднеквадратичных 0.0259 и

среднеабсолютных 4.1%. Для обучения S_u использовалась нейронная сеть с двумя скрытыми слоями с 7 и 5 нейронами. Из рис. 2 видно, что значения ошибок среднеквадратичных 0.0025 и среднеабсолютных 6.4%.

Работа выполнена при поддержке РНФ (грант № 14-11-00709).

Рис. 1.

Рис. 2.

Литература

1. Хлопков Ю.И., Дорофеев Е.А., Зей Мью Мьинт, Поляков М.С., Хлопков А.Ю., Агаева И.Р. Разработка нейронных сетей для расчета аэродинамических характеристик высокоскоростных летательных аппаратов // *Фундаментальные исследования*. 2013. Вып. 11, № 9. С. 1834–1840.
2. Хлопков Ю.И., Дорофеев Е.А., Зей Мью Мьинт, Хлопков А.Ю., Поляков М.С., Агаева И.Р. Применение нейросетевых технологий в гиперзвуковой аэрокосмической системе // *Проблемы современной науки и образования*. 2014. Т. 3, № 23.
3. *Khlopkov Yu.I., Dorofeev E.A., Zay Yar Myo Myint, Khlopkov A.Yu., Polyakov M.S., Agayeva I.R.* Application of Artificial Neural Networks in Hypersonic Aerospace System // *Applied Mathematical Sciences*. 2014. V. 8, N 95. P. 4729–4735.

УДК 629.7.036.22

Силовые установки воздушно-космических систем*М.С. Поляков¹, Ю.И. Хлопков¹*¹ Московский физико-технический институт (государственный университет)
zayarmyomyint@gmail.com

В состав силовой установки воздушно-космической системы (ВКС) могут входить жидкостный ракетный двигатель (ЖРД), ракетный двигатель твёрдого топлива и воздушно-реактивный двигатель (ВРД) [1–4]. Для космических транспортных систем с ракетными двигателями, таких как космический челнок, условия входа в атмосферу при спуске намного более жёсткие, чем при подъёме. Основное внимание в работе уделено силовым установкам, работающим в режиме ЖРД и ВРД. Существует несколько видов РД, отличающихся способом создания реактивной тяги, однако мы ограничимся лишь рассмотрением двигателей на основе реакции горения топлива с окислителем (так называемые «химические двигатели»), поскольку именно этот тип используется при создании ВКС. Ракетный двигатель состоит из камеры сгорания и сверхзвукового сопла (рис. 1).

Для химических двигателей камера сгорания представляет собой обычный цилиндр, размеры которого подбираются таким образом, чтобы топливо могло сгореть полностью. Поскольку различные топлива требуют разных размеров камеры сгорания, для их (камер) характеристик был введён специальный параметр L^* :

$$L^* = \frac{V_K}{S_\Gamma},$$

где V_K — объём камеры сгорания, м³, S_Γ — площадь самого узкого сечения сопла (горла), м². Обычно величина L^* составляет 0.64–1.5 м.

Сопло ракетного двигателя выполнено в виде сильно расширяющегося сопла Лавала, обеспечивающего ускорение сверхзвукового газового потока, выходящего из камеры сгорания. Характерным параметром для сопла является степень расширения ε :

$$\varepsilon = \frac{S_\Gamma}{S_B},$$

где S_Γ — площадь горла, м², S_B — площадь выходного сечения сопла, м².

Форма сопла влияет на то, насколько эффективно расширяющаяся струя газа переходит в поступательное движение, создавая при этом тягу. Сверхзвуковое сопло состоит из сужающейся (дозвуковой) и расширяющейся (сверхзвуковой) частей [5]. В самом узком сечении сопла, называемым «горлом», скорость равна звуковой. В этом сечении поток очень чувствителен к изменению поперечного сечения канала, вследствие чего невозможно поддерживать критический режим ($M = 1$) на достаточно протяжённом участке прямой трубы.

Существуют несколько видов сопел, различающихся по форме [6, 7]. В настоящее время современный авиационный и ракетный двигатель уже нельзя создать без освоения методов моделирования газо- и термодинамических, прочностных и управленческих процессов, протекающих в нем.

Работа выполнена при поддержке РНФ (грант № 14-11-00709).

Рис. 1.

Литература

1. Поляков М.С., Хлопков Ю.И. Силовые установки гиперзвуковых летательных аппаратов // Труды 56-й научной конференции МФТИ «Современные проблемы фундаментальных и прикладных наук». Жуковский, 2013. С. 26–27.
2. Хлопков Ю.И., Чернышев С.Л., Зея Мью Мьинт, Хлопков А.Ю. Введение в специальность. II. Высокоскоростные летательные аппараты. М.: МФТИ, 2013. 192 с.
3. Unmeel B. Mehta. Strategy for Developing Air-Breather Aerospace Planes // AIAA J. 1996. V. 33, N 2.
4. Michael Zeutzius, Toshiaki Setoguchi, Kunio Terao, Hideo Miyanishi. Propulsion System for Hypersonic Space Planes // J. Propulsion Power. 2000. V. 16, N. 2. P. 243–250.
5. Абрамович Г.Н. Прикладная газовая динамика. М.: Наука, 1991. 600 с.
6. Поляков М.С. Силовые установки высокоскоростных летательных аппаратов // XXV научно-технической конференции по аэродинамике. Пос. Володарского, 2014.
7. Хлопков Ю.И., Поляков М.С. Двигатели высокоскоростных летательных аппаратов // Материалы международной научно-практической конференции «Наука и общество в современных условиях». Уфа, 2013. С. 226–228.

УДК 533.6.011.8

Исследование аэродинамических характеристик спускаемых аппаратов

М.М. Зея¹, А.Ю. Хлопков¹, З. Чжо¹, М.Л. Тун¹

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет)
zayyarmyomyint@gmail.com

Создание следующих поколений космической техники невозможно без умения решать, наверное, самое сложное уравнение математической физики – кинетическое уравнения Больцмана. Развитие численных методов в динамике разреженных газов связано в первую очередь с использованием метода прямого статистического моделирования Монте-Карло [1, 2]. Задача определения аэродинамических характеристик ставится таким образом, что тело обтекается однородным равновесным потоком, поэтому функцию распределения падающих молекул полагают максвелловской:

$$f_{\infty}(t, x_w, \xi) = \frac{n_{\infty}}{(2\pi RT_{\infty})^{3/2}} \exp\left(-\frac{(\xi - V_{\infty})^2}{2RT_{\infty}}\right),$$

где n_{∞} – концентрация, V_{∞} – макроскопическая скорость потока, T_{∞} – температура.

Наиболее простые законы взаимодействия с поверхностью вытекают из допущений, что молекулы отражаются либо зеркально (упругое отражение), либо полностью адсорбируются поверхностью и отражаются в соответствии с функцией распределения

$$f_r(t, x_w, \xi) = \frac{n_r}{(2\pi RT_w)^{3/2}} \exp\left(-\frac{\xi^2}{2RT_w}\right),$$

где n_r – концентрация отраженных молекул, T_w – температура стенки. В силу того, что в общем случае $T_w \neq T_\infty$ и $V_\infty \neq 0$, концентрации падающих и отраженных молекул также не совпадают: $n_r \neq n_\infty$. Наиболее надежные результаты эксперимент дает лишь при установлении связи между потоковыми характеристиками набегающих и отраженных частиц посредством коэффициентов аккомодации [3, 4].

В настоящей работе представлены результаты расчета различными моделями взаимодействия газа с поверхностью (Максвелла, CLL) методом Монте-Карло. Значения параметров: температурный фактор $t_w = T_w/T_\infty = 0.04$; скоростное отношение $s = 20$; коэффициенты аккомодации тангенциального импульса и нормальной энергии $\sigma_\tau, \sigma_n = 0.5, 1$. Расчет проводился с использованием 5×10^6 частиц. На рис. 2 представлены зависимости коэффициентов силы сопротивления C_x , подъемной силы C_y от угла атаки α от 0° до 90° для спускаемого аппарата (рис. 1). При уменьшении коэффициента аккомодации σ_τ от 1 до 0.5, величина C_x увеличивается при $0^\circ < \alpha < 55^\circ$ и значение достигает до 2.72 при $\alpha = 0^\circ$. Коэффициент C_y снижает в несколько раз по модулю при уменьшении σ_τ от 1 до 0.5 при $0^\circ < \alpha < 80^\circ$.

Работа выполнена при поддержке РНФ (грант № 14-11-00709).

Рис. 1.

Рис. 2.

Литература

1. Белоцерковский О.М., Хлопков Ю.И. Методы Монте-Карло в механике жидкости и газа. М.: Азбука, 2008. 330 с.
2. Khlopkov Yu.I., Vyong T.V., Myo Myint Z.Y. Monte-Carlo methods in applied mathematics and computational aerodynamics // Proceeding of 29th Congress of the International Council of the Aeronautical Sciences. St. Petersburg. September 7–12, 2014 (CD-Rom).
3. Хлопков Ю.И., Чернышев С.Л., Зей Мьо Мьинт, Хлопков А.Ю. Введение в специальность. II. Высокоскоростные летательные аппараты. М.: МФТИ, 2013. 192 с.
4. Зей Мьо Мьинт, Хлопков А.Ю., Чжо Зин. Построение метода Монте-Карло для решения задач высотной аэродинамики // Труды МФТИ. 2014. Т. 6, № 1. С. 92–100.

УДК 629.735.016 (075.8)

Аэродинамические, биологические и экономические аспекты безопасности полетов

*Е.В. Варюхина*¹, *Ю.И. Хлопков*^{2,1}, *С.Л. Чернышев*^{2,1}

¹ Центральный аэрогидродинамический институт им. Н.Е. Жуковского, ² Московский физико-технический институт (государственный университет)
 zauryarmyomint@gmail.com

Динамика приоритетов гражданской авиации выглядит следующим образом:

Безопасность полетов – Скорость полета – Дальность полета – Показатели экономичности – Комфорт – Шум вблизи аэропорта. 1970–1990 – **Безопасность полетов** – Показатели экономичности – Шум вблизи аэропорта – Комфорт – Скорость полета – Дальность полета. 1990–2010 – **Безопасность полетов** – Охрана окружающей среды – Показатели экономичности – Комфорт – Скорость полета – Дальность полета.

Таким образом, совершенно очевидно, что **Безопасность** – главный приоритет развития авиации в течение ее более чем вековой истории. Проблема безопасности полетов – обусловлена огромным количеством факторов [1]: аэродинамических, биологических, экономических, человеческого фактора.

Часто трудно зафиксировать первоначальную причину авиационного происшествия и классифицировать ее как аэродинамическую, конструкторскую, ошибки пилотов, погодные условия, человеческий фактор в широком смысле этого понятия и т.д. Но в любом случае аэродинамика будет если не главным, то сопутствующим фактором.

Появление пилотируемого корабля стало возможным благодаря успешному решению не только технических, но и медико-биологических проблем, связанных с жизнью и деятельностью человека в необычных условиях космического полета. Круг этих проблем включает много частных проблем: космической биологии, физиологии, гигиены, психологии и др. Частные проблемы входят в состав комплексных медицинских проблем, которые подчинены различному целевому назначению (проблемы медицинской экспертизы, отбора и подготовки экипажей, обеспечения жизнедеятельности, медицинского контроля, профилактики, лечения, реабилитации и др.). На стыке со смежными областями науки и техники рождаются проблемы биологического сопровождения разработок, эргономики, инженерной психологии, нормирования параметров среды обитания и условий деятельности, прогнозирования изменений со стороны организма и среды, управления и многие другие [2, 3]. В рыночных условиях существует целый ряд новых проблем в сфере обеспечения техногенной безопасности и надежности сложной техники, в частности – авиационной. Причем, безопасность полетов тесно взаимосвязана с экономическими факторами. Либерализация и дерегулирование рынка авиаперевозок, возникновение множества независимых авиакомпаний привели к ослаблению государственного контроля над обеспечением безопасности полетов. Более того, мотивы максимизации прибыли неоднократно приводили к таким решениям хозяйствующих субъектов в сфере технического обслуживания и ремонта авиационной техники, ее летной эксплуатации, которые негативно влияют на безопасность полетов. Разумеется, существуют и рыночные механизмы, стимулирующие ее повышение, – риск авиационных происшествий снижает привлекательность авиаперевозок, однако, как показывает реальный опыт развития российской и зарубежной гражданской авиации, эти стимулы не всегда достаточно эффективны. В этой связи актуально исследование механизмов стимулирования повышения безопасности полетов, надежности и качества авиатехники, причем не только эконометрическое, но и с помощью аналитических моделей, позволяющих проводить параметрические расчеты и прогнозировать изменения, не встречавшиеся в прошлом [4].

Исследуются следующие экономические механизмы управления безопасностью парка гражданской авиационной техники: рыночные механизмы и механизм штрафов, налагаемых государством. Рыночные механизмы основаны на том, что переход на более безопасную и экономичную авиационную технику нового поколения позволяет авиакомпаниям повысить прибыль за счет сокращения себестоимости перевозок и за счет роста спроса на авиаперевозки вследствие повышения доверия пассажиров. Однако данный стимул может быть недостаточным для замены парка авиационной техники на более современный и безопасный при достижимых на данный момент технико-экономических характеристиках воздушных судов. Лишь наказание в виде налагаемых государством при авиационных происшествиях штрафов порядка нескольких десятков или сотен млн долл. является действенным механизмом,

стимулирующим закупку более безопасной авиационной техники и позволяющим эффективно управлять безопасностью полетов. Работа выполнена при поддержке РФФ (Грант № 14-11-00709).

Литература

1. *Афанасьева Л.А., Хлопков Ю.И., Чернышев С.Л.* Введение в специальность. Аэродинамические аспекты безопасности полета. М.: МФТИ, 2011. 184 с.
2. *Хлопков Ю.И., Чернышев С.Л., Зяя Мьо Мьинт, Хлопков А.Ю., Чжо Зин.* Космическая биология и безопасность полетов // Международная заочная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы и тенденции развития биологии, химии, физики». Новосибирск: Изд. Сибирская ассоциация консультантов, 2012. С. 25–31.
3. *Хлопков Ю.И., Чернышев С.Л., Зяя Мьо Мьинт, Хлопков А.Ю.* Введение в специальность II. Высокоскоростные летательные аппараты. М.: МФТИ, 2013. 192 с.
4. *Варюхина Е.В.* Механизмы организационно-экономического управления безопасностью и надежностью авиационной техники: дис. канд. техн. наук. ИПУ РАН. М., 2013.

УДК 629.735.4

Расчет аэродинамических характеристик несущего винта с помощью пакета программ NUMESA

В.А. Вершков¹, И.В. Воронич¹

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет)

Vershkov.va@gmail.com

Задача расчета аэродинамических характеристик несущего винта, в частности в режиме висения, является основной задачей в вертолетостроении. До настоящего времени такая задача решалась зарекомендовавшими себя полуаналитическими методами или вихревыми методами с использованием гипотезы плоских сечений [1].

В настоящей работе рассматривается методика численного расчета обтекания несущего винта в рамках более общего подхода вычислительной аэродинамики. Несмотря на ресурсоемкость данного подхода, отладка такой методики представляет интерес в силу меньшего количества допущений, используемых в расчетной модели.

Необходимым этапом развития методики является ее валидация в применении к тестовым случаям (проверка в задачах, имеющих достоверные и достаточно подробные решения). Одной из таких задач является тестовый эксперимент Карадонны–Танга [2] для жесткого винта с профилем НАСА0012.

Основными интегральными характеристиками несущего винта являются тяга и аэродинамический момент при данной частоте вращения и угле установки лопастей. Более детальное представление дают локальные аэродинамические характеристики – распределения коэффициента давления C_p в сечениях и коэффициента подъемной силы C_y вдоль размаха. Достижение индустриальной точности расчета распределения давления $\Delta C_p \sim 0,01$ является одновременно показателем точности расчета всего поля течения (включая вихревую систему) и дает возможность правильной оценки тяговых и моментных характеристик с точностью $\sim 1\%$. Продвижение в этом направлении сталкивается с рядом трудностей, основной из которых является разрешение глобальной вихревой системы.

Опыт расчетов показал, что для успешного решения задачи обтекания несущего винта расчетная методика в рамках полных уравнений Навье–Стокса и Рейнольдса должна обеспечивать следующие возможности: использование вращающихся и неподвижных систем координат; реализацию различных типов граничных условий с возможностями фиксации полных или статических параметров и экстраполяции поля скорости на внешних границах; достаточную точность разностных схем; возможности ускорения расчета для стационарных решений. Успешность решения данных задач также существенно зависит от возможностей сеткопостроителя в построении расчетных сеток, адаптированных к пограничному слою, вихревой пелене и концевым вихрям.

В качестве программного продукта использовался промышленный пакет программ Numeca FINE/Turbo, широко применяемый для расчета лопаточных машин [3]. Numeca FINE/Turbo имеет ряд достоинств, позволяющих выделить его среди подобных. Сеткопостроитель Numeca AutoGrid 5 позволяет в полуавтоматическом режиме строить структурированные расчетные сетки во всей расчетной области. В FINE/Turbo реализована многосеточная (Multigrid) технология ускорения расчетов за счет использования вложенных сеток. Расчет проводится на сетках различной подробности с переходом между уровнями для ускорения сходимости. На самой подробной сетке решение рассчитывается на основе «хорошего» начального приближения, что позволяет существенно (~ 10 раз) ускорять решение стационарных задач. Недостатками сеткопостроителя являются O-топология расчетных сеток и вследствие этого недостаточное разрешение вихревой пелены, а также погрешности в описании формы задней кромки лопасти. Построенные в ручном режиме сетки с C-топологией позволили в некоторой степени решить эти проблемы, что несколько улучшило качество результатов.

Совокупность перечисленных особенностей может быть сформулирована в виде основных целевых критериев для программных комплексов вычислительной аэродинамики, применяемых для расчета несущих винтов: достижение погрешности распределений коэффициента давления $\Delta C_p \sim 0,01$ на основе разрешения вихревой системы (в первую очередь концевых вихрей лопастей) хотя бы на одном обороте.

Литература

1. Головкин В.А., Миргазов Р.М. Метод расчета аэродинамических характеристик крыла и несущего винта на основе обратной процедуры использования гипотезы плоских сечений // Научный вестник МГТУ ГА. 2010. № 154. С. 34–41.
2. Caradonna F.X., Tung C. Experimental and Analytical Studies of a Model Helicopter Rotor in Hover // NASA TM 81232. 1981. 60 p.
3. www.numeca.com

Секция прочности летательных аппаратов

УДК 629.735.33.015:533.6.013.042

Влияние угла атаки модели БЛА HALE PATHFINDER на его аэроупругие характеристики

*А.В. Безуевский*¹

¹ Центральный аэрогидродинамический институт им. Н.Е. Жуковского
DeimosDart@inbox.ru

Модель летающего крыла данного БЛА (рис. 1) обладает очень большим удлинением $\lambda = 30$, а крылья большого удлинения испытывают большие статические прогибы, что, в свою очередь, влияет на частоты собственных колебаний. В зарубежной литературе исследование близкого направления проводилось в статье [1]. В работе использовались программные модули MSC.Patran, MSC.Nastran [2] и комплекс программ АРГОН [3].

Построены балочные модели БЛА HALE для Nastran (рис. 2) и АРГОН. Расчет собственных частот данных моделей показал высокую степень соответствия.

В модели АРГОН рассчитываются статические прогибы крыла в потоке, вызываемые при выбранных диапазонах углов атаки. Также по снятым прогибам крыла вдоль размаха построены дополнительные модели АРГОН с положениями крыльев, отражающими их деформации в полете при выбранных углах атаки.

На новых моделях проведены расчеты статической и динамической аэроупругости. Таким образом, получены зависимости изменения коэффициента подъемной силы по углу атаки c_y^α частот и форм собственных колебаний и критической скорости флаттера. Выяснено, что с ростом угла атаки, а соответственно и прогибов, c_y^α падает из-за снижения эффективной несущей поверхности, а также перемешивание форм собственных колебаний кручения и горизонтального изгиба. Критическая скорость флаттера для данного БЛА с ростом угла атаки практически линейно падает, начиная от стандартного полетного угла атаки $\alpha = 5.7^\circ$ (рис. 3).

Рис. 1.

Рис. 2.

Рис. 3.

Литература

1. Wang Z., Chen P.C. Time Domain Nonlinear Aeroelastic Analysis for HALE Wings // 47th AIAA SDM. 2006. 1640 p.
2. Рыбников Е.К., Володин С.В., Соболев Р.Ю. Инженерные расчёты механических конструкций в системе MSC. Patran – Nastran. Часть I: учеб. пособие. М.: МИИТ, 2003.

3. *Евсеев Д.Д., Ишмуратов Ф.З., Чедрик В.В. [и др.]*. Комплекс программ аэропрочностного проектирования самолета «АРГОН» // Ученые записки ЦАГИ. 1991. Т. XXII, № 5.

УДК 629.735.33.015:533.6.013.042

Расчет частот упругих колебаний и флаттера самолета с учетом воздействия гироскопических сил от ротора двигателя

*А.Г. Кузнецов*¹

¹ Центральный аэрогидродинамический институт им. Н.Е. Жуковского
tokha1717@mail.ru

Ротор двигателя самолета представляет собой гироскоп, обладающий значительным кинетическим моментом. Возникающее при его колебаниях взаимодействие между степенями свободы вызывает появление дополнительных аэродинамических сил, изменение распределения углов атаки крыла и, как следствие, может привести к уменьшению скорости флаттера.

С целью оценки влияния гироскопического эффекта на характеристики аэроупругости разработан модуль учета гироскопических сил в полиномиальном методе Ритца комплекса программ КС-М. Результаты работы соответствующего алгоритма расчета обобщенных гироскопических сил в полиномиальном методе были верифицированы расчетом откликов от гармонического возмущения другим методом через уравнения вращения твердого тела для «жесткой», упрощенной схемы ротора двигателя ЛА методом комплексных амплитуд.

Выполнен расчет собственных частот колебаний среднемагистрального самолета в зависимости от угловой скорости вращения ротора двигателя (рис. 1). Из рисунка видно, что частоты тангажных колебаний двигателя (5.1 Гц для симметричных и 6.7 Гц для антисимметричных) падают с ростом числа оборотов двигателя. Частота симметричного тангажного тона двигателя падает быстрее, чем антисимметричного, что обусловлено разными гироскопическими силами, приходящими на крыло самолета. Частоты колебаний рыскания растут практически линейно с ростом числа оборотов двигателя.

Одной из определяющих форм флаттера для данного самолета является тангажный тон колебаний двигателей, поэтому наблюдается ощутимое влияние гироскопического эффекта на флаттер. С ростом кинетического момента скорость флаттера уменьшается примерно на 10% (рис. 2), затем слегка растет и при $L \geq 350$ т·м²/с (что соответствует примерно половине от максимальной скорости оборотов ротора двигателя) исчезает.

Таким образом, получены результаты, показывающие возможность негативного влияния гироскопического эффекта на динамическую устойчивость ЛА.

Рис. 1. Зависимость частот упругих колебаний от кинетического момента

Рис. 2. Зависимость логарифмического декремента колебаний флаттерного тона от скорости потока

УДК 629.735.3

Оптимизация форм поперечных сечений фюзеляжей нетрадиционных компоновок

А.М. Зайцев^{1,2}

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет),

² Центральный аэрогидродинамический институт им. Н.Е. Жуковского

artem.zaytcev@gmail.com

В настоящее время широкую популярность приобретают фюзеляжи с поперечным сечением овального типа. Компоновка таких фюзеляжей имеет свои преимущества и недостатки по сравнению с круглыми фюзеляжами. В традиционных фюзеляжах избыточное давление, действующее по нормали к обшивке, уравнивается окружными (цепными) напряжениями в обшивке. Такая конструкция позволяет обеспечивать его статическую прочность, долговечность и живучесть при высоком весовом совершенстве. Особенность овальных фюзеляжей заключается в том, что поперечное сечение составлено из двух сопряженных дуг окружностей. Причем радиусы образующих окружностей отличаются в несколько раз, что обеспечивает более эффективное использование площади сечения. Проблема избыточного давления в данных фюзеляжах связана с неравномерностью работы силовых элементов – возникают критические зоны больших напряжений в обшивке и шпангоутах.

Существует идея минимизировать эффект неравномерности работы конструкции за счет оптимизации формы поперечного сечения, что в свою очередь позволит снизить массу конструкции. Для этого была написана программа, позволяющая создавать множество конечно-элементных (КЭ) моделей с варьируемыми параметрами сечения в автоматическом режиме. Расчеты КЭ-моделей проводились в программном пакете MSC.Nastran/Patran.

В работе рассматриваются следующие проекты пассажирских самолетов с фюзеляжами овального типа: «Фрегат Экоджет» ОАО ФПП «Росавиаконсорциум», ГП-60 и М60-ВТМ ОАО «ЭМЗ им. В.М. Мясищева». Результаты расчетов показывают, что изменение формы сечения без изменения его поперечных размеров позволяет снизить погонную массу конструкции до 10%. При этом усовершенствованная форма поперечного сечения удовлетворяет компоновке и размерам пассажирского салона, заложенных в исходной конструкции.

Литература

1. *Войт Е.С., Ендогур А.И. [и др.]*. Проектирование конструкций самолетов. М.: Машиностроение, 1987. 416 с.
2. *Стригунов В.М.* Расчет самолета на прочность. М.: Машиностроение, 1984. 376 с.
3. *Бирюк В.И., Навоев А.А., Черноусов В.И.* Об исследовании конструктивно-силовых схем фюзеляжей нетрадиционных сечений // Труды ЦАГИ, 2012. Вып. 2715. С. 1–8.

УДК 539.381

Анализ и визуализация данных тензометрии в ходе проведения статических испытаний на прочность

*Д.В. Курулюк*¹

¹ Центральный аэрогидродинамический институт им. Н.Е. Жуковского
DKurulyuk@gmail.com

Целью настоящей работы было создание удобного и наглядного способа визуализации, при котором специалист, ведущий статические испытания самолета, смог бы быстро получить и оценить интересующие его данные, а также сориентироваться в картине эксперимента в целом. Для этого был создан «Модуль визуализации тензометрии», ниже — как Модуль.

Основной концепцией Модуля является отображение данных тензометрии не только в табличной форме, но и на схемах расположения датчиков, которые для каждого конкретного изделия подготавливаются заранее в среде AutoCad и переводятся в графический формат.

На рис. 1 представлен интерфейс Модуля. При работе с Модулем у оператора имеется возможность выбрать необходимую схему и наблюдать за данными тензометрии в режиме реального времени. Каждый отдельный тензодатчик обозначается цветным прямоугольником, причем его местоположение на схеме соответствует реальному положению датчика на конструкции.

Как правило, для отдельных элементов конструкции известна заранее расчетная максимальная нагрузка. На основании этих данных реализована визуализация тензодатчиков на схеме с использованием градиентного перехода цвета: светло-зеленые оттенки — для обозначения датчиков с низким напряжением, желтые — со средним, а красные — с большим, близким к критическому.

Как известно, при статических испытаниях тензодатчики объединяются в розетки, что позволяет получать более подробную информацию о сложноподключенном состоянии в локальных частях конструкции. Модуль обеспечивает визуализацию этих данных (при наличии розеток) в специальной таблице, расположенной непосредственно на схеме изделия.

Таким образом, в качестве основных достоинств Модуля можно выделить:

- упорядочивание большого объема данных тензометрии в удобной и наглядной форме, что существенно улучшает восприятие отображаемой информации;

- возможность спрогнозировать места разрушения конструкции, а также сопоставить расчетную модель с экспериментальными данными непосредственно в процессе проведения эксперимента;

- возможность оперативного выбора интересующей схемы расположения датчиков, что позволяет ведущему испытаний лучше представлять текущую картину эксперимента в целом, адекватно реагировать на критические ситуации.

Созданный Модуль успешно внедрен в состав программного обеспечения комплекса по проведению статических испытаний на прочность в НИО-3 ЦАГИ. Его работоспособность протестирована при испытаниях самолетов RRJ-100, «Рысачок», а также композитного отсека фюзеляжа перспективного самолета, проведенных НИО-3 в 2013–2014 гг. При этом было налажено подключение модуля к системам измерения «СТММ» и «Прочность».

Рис. 1. Интерфейс «Модуля визуализации тензометрии»

Литература

1. Баранов А.Н. Статические и теплопрочностные испытания летательных аппаратов. Издательский отдел ЦАГИ. 2009.
2. Мохов В.Ф. Методики подготовки и проведения статических испытаний натуральных авиационных конструкций // Труды ЦАГИ. 1955. Вып. 2615.
3. Серьезнов А.Н. Измерения при испытаниях авиационных конструкций на прочность. М.: Машиностроение. 1976.

УДК 629.7.023

Расчетно-экспериментальное обоснование процессов ускоренных климатико-прочностных испытаний агрегатов из композиционных материалов

К.А. Колесник^{1,2}, Г.Н. Замула^{1,2}

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет),

² Центральный аэрогидродинамический институт им. Н.Е. Жуковского

kirill_kolesnik@mail.ru

В настоящее время полимерные композиционные материалы находят всё более широкое применение в конструкциях летательных аппаратов. Для подтверждения работоспособности конструкций из композиционных материалов их подвергают климатико-прочностным испытаниям, которые можно разделить на две части: моделирование структурных изменений в конструкции от климатических воздействий в процессе эксплуатации и моделирование нагрузок, действующих на конструкции, при этом важным является правильное их сочетание.

В работе рассмотрены принципы моделирования процессов влагонасыщения листа из полимерных композиционных материалов, а также основные механизмы структурных преобразований, протекающих в полимерных композиционных материалах под воздействием диффундированной влаги.

Также разработана схема проведения климатико-прочностных испытаний, которая может позволить проводить ускоренные испытания более эффективно по сравнению с испытаниями, проводимыми в настоящее время.

Комплекс программ для расчёта рычажных систем и процессов влагонасыщения включает широкий спектр возможностей и был уже неоднократно использован при подготовке к испытаниям.

Литература

1. *Косарев В.И.* 12 лекций по вычислительной математике. М.: Изд-во МФТИ, 2000. 224 с.
2. *Вапиров Ю.М.* Научно-технический отчет по НИР «Анализ климатического старения конструктивных элементов из композитных материалов» // ИПТС РАН. 2013. 87 с.
3. *Померанцев А.Л.* Аномальная диффузия воды в композитах // Сборник докладов VII научной конференции по гидроавиации «Гидроавиасалон-2008». 2008. Часть I. С. 336–343.
4. *Вапиров Ю.М., Кириллов В.Н., Кривонос В.В.* Закономерности изменения свойств полимерных композитов конструкционного назначения при длительном климатическом старении в свободном и нагруженном состояниях // Сборник докладов VI научной конференции по гидроавиации «Гидроавиасалон-2006». М.: Изд. ЦАГИ, 2006. С. 155–161.
5. *Кириллов В.Н. [и др.]*. Исследования влияния тепло-влажностного воздействия на свойства эпоксидных стеклотекстолитов // ВИАМ. 2008. 14 с.
6. *Каблов Е.Н., Старцев О.В. [и др.]*. Климатическое старение композиционных материалов авиационного назначения, механизмы старения // ВИАМ. 2010. 21 с.
7. *Кириллов В.Н., Ефимов В.А., Матвеевкова Т.Е., Кривонос В.В., Гребнева Т.В., Болберова Е.В.* Климатическая стойкость новых композиционных материалов // Авиационная промышленность. 2004. № 4. С. 44–47.

УДК 629.735.3

Исследование конструктивно-силовых схем гермокабин фюзеляжей семейства транспортных самолетов

*А.А. Навоев*¹

¹ Центральный аэрогидродинамический институт им. Н.Е. Жуковского
navoi@aviel.ru

Существующие транспортные самолеты имеют в поперечном сечении фюзеляжа, как правило, две или три окружности, соединенные полами гермокабины. К выбору такого сечения вынуждает действие внутреннего давления, которое позволяет воспринимать эту нагрузку, не деформируя сечение и не создавая проблем «стеганного» одеяла. Однако круговые сечения не являются эффективными для размещения грузов. Более рациональным является использование сечения фюзеляжа в форме прямоугольника, но подобная форма поперечного сечения создает проблемы при нагружении фюзеляжа внутренним избыточным давлением.

В данной работе рассматриваются два варианта самолета транспортной авиации типа «Битюг» со взлетным весом 10 т и 21 т. С помощью пакета программ MSC.Patran/Nastran были проведены исследования в нескольких направлениях: выбор и оптимизация параметров конструктивно-силовой схемы (КСС) гермокабины фюзеляжа при удовлетворении ограничений по прочности и устойчивости силовых элементов конструкции при заданных весовых лимитах.

Оказалось принципиально возможным создание КСС рассматриваемых самолетов для полетов при числе Маха около 0.45 до высот 7–8 км, где в гермокабине действует давление 0.48 атм. в приемлемых весовых лимитах.

Рис. 1. Поперечное сечение фюзеляжа транспортного самолета со взлетным весом 10 т

Литература

1. *Войт Е.С., Ендогур А.И. [и др.]*. Проектирование конструкций самолетов. М.: Машиностроение, 1987. 416 с.
2. *Стригунов В.М.* Расчет самолета на прочность. М.: Машиностроение, 1984. 376 с.

УДК 629.7

Топологическая оптимизация и поиск оптимальных параметров силовых элементов крыла вертолёта

*С.А. Туктаров*¹

¹ Центральный аэрогидродинамический институт им. Н.Е. Жуковского
imperio1986@mail.ru

Разработка новых скоростных вертолётов является одним из наиболее перспективных направлений в области вертолётостроения. Подобными проектами занимаются все ведущие мировые производители подобной техники. Не стали исключением и российские конструкторы, изучающие эту тематику в течение нескольких последних лет.

В данной работе рассматривается одна из конструкций крыла малой стреловидности и малого удлинения перспективного скоростного вертолёта. Для проведения расчётов были подготовлены конечно-элементная (КЭ) и аэродинамическая модели крыла базовой конфигурации. Проектировочные прочностные расчёты выполнялись для экстремального случая нагружения, соответствующего полёту у земли с максимальной скоростью 380 км/ч. Аэродинамические силы вычислялись для «жёсткого» крыла, установленного на предельный угол атаки. Рассчитанное давление на аэродинамической сетке аппроксимировалось с помощью полиномиальных функций координат до 4-го порядка и прикладывалось к нижней и верхней обшивкам конечно-элементной модели.

Для определения рациональных конструктивно-силовых схем (КСС) строилась трёхмерная модель, которая использовалась для проведения топологической оптимизации [1] с целью поиска самого выгодного расположения силовых элементов. Инженерная интерпретация полученного решения выявила несколько КСС крыла с различным положением и количеством лонжеронов. Для этих конфигураций были построены «оболочечные» КЭ модели, и для них проводился поиск оптимальных параметров, таких как толщины обшивок, стенок нервюр и лонжеронов. Опреде-

ление этих параметров основывалось на обеспечении минимума веса конструкции крыла с удовлетворением ограничений по прочности и устойчивости [2].

В работе приведены сравнения полученных оптимальных схем, а также их массовых, жесткостных и прочностных характеристик. Наиболее рациональная конструкция имеет двухлонжеронную схему с достаточно широким кессоном, сужение которого вдоль размаха соответствует решению, полученному оптимизацией топологии.

Проведенный анализ аэроупругих характеристик показал, что критические скорости флаттера и дивергенции значительно выше диапазона полётных скоростей вертолёта.

Литература

1. *Bendsoe M.Ph., Sigmund O.* Topology optimization: Theory, Methods and Applications. Springer, 2004.
2. *Christensen P.W., Klarbring A.*, An introduction to structural optimization // Solid Mechanics and its Applications. 2009. V. 153.

УДК 533.6.013.42

Численное исследование флаттера композитного стабилизатора БЛА

*С.Н. Гарцев*¹

¹ Центральный аэрогидродинамический институт им. Н.Е. Жуковского
gartsev.s@gmail.com

В данной работе рассмотрена модельная задача о флаттере цельноповоротного композитного стабилизатора БЛА. Исследовано влияние различных параметров КМ на критическую скорость флаттера в «замороженном» режиме. Также была рассмотрена задача во временной области о проходе БЛА сквозь зону флаттера. Путем численного интегрирования получены зависимости максимальных амплитуд от ускорения и продолжительности нахождения в области неустойчивых колебаний. Показана принципиальная возможность совершения полета БЛА в зоне околонулевых декрементов. Одним из ключевых параметров в этом случае является размер зоны флаттера, зависящий в первую очередь от линейного ускорения БЛА.

Полученные результаты хорошо согласуются с известными экспериментальными, теоретическими и численными исследованиями.

Литература

1. *Парафесъ С.Г., Смыслов В.И.* Методы и средства обеспечения аэроупругой устойчивости беспилотных летательных аппаратов. М.: Изд-во МАИ, 2013. 176 с.
2. *Чедрик В.В., Каган И.Л.* Метод проектирования конструкций несущих поверхностей, состоящих из композиционных и металлических материалов // Техника Воздушного Флота. 2003. № 5–6. С. 86–94.
3. *Weisshaar T.A.* Aeroelastic Stability and Performance Characteristics of Aircraft with Advanced Composite Sweptforward Wing Structures. Air Force Flight Dynamics Laboratory. AFFDL-TR-78-116, 1978.
4. *Banerjee J.R., Williams F.W.* Free Vibration of Composite Beams – an Exact Method Using Symbolic Computation // Journal of Aircraft. 1995. V. 32, N 3. P. 636–642.

УДК 519.3

Численный подход к проектированию упругоподобной балочной модели крыла

*М.В. Казарина*¹

¹ Центральный аэрогидродинамический институт им. Н.Е. Жуковского
marinkobezu@mail.ru

Моделирование крыла балкой имеет смысл для упрощённого представления при решении сложных задач аэроупругости. Для испытаний по статической аэроупругости в аэродинамических трубах большой интерес представляет создание упругоподобной балочной модели определённого сечения. Множество работ было посвящено исследованию этой проблемы [1–3].

Решение задачи можно разбить на два этапа:

1. Определение изгибных жесткостей в двух плоскостях и крутильной жёсткости исходного сечения авиационной конструкции.
2. Найденные жесткости используются для определения сечения балки заданной формы с такими же жесткостями.

Нахождение изгибных жесткостей в двух плоскостях не вызывает сложностей, однако определение крутильной константы для любого сечения (в том числе многосвязного) с заданной точностью требует решения задачи Сен-Венана о кручении. Эта задача представляет собой кручение стержня произвольного сечения под действием моментов сил, приложенных к его концам. Её решение сводится к уравнению Пуассона с нулевыми граничными условиями на внешней границе контура Γ_0 сечения и с неизвестными константами на границах внутренних контуров Γ_i (отверстий сечения). Функцию Прандтля F , которая является решением уравнения Пуассона: $\Delta F = -2G\alpha$ с граничными условиями: $F|_{\Gamma_0} = 0$, $F|_{\Gamma_i} = G\alpha C_i$, будем искать в виде линейной суперпозиции решения уравнения Пуассона F_0 с нулевыми граничными условиями на всех контурах и решений уравнения Лапласа F_i с нулевыми значениями на всех контурах, кроме i -го контура, на котором функция принимает значение, равное единице. Уравнение Пуассона решаем, конечно, элементарным методом на треугольной сетке.

С использованием данного метода определения крутильной константы было смоделировано крыло вертолёта балочными сечениями в форме креста, обладающими близкими значениями крутильной и изгибных жесткостей.

В работе реализован в виде программы метод решения уравнения Пуассона для нахождения крутильной константы сечения с произвольной геометрией. Проверена достоверность этого подхода на поперечных сечениях балок, для которых известны точные решения. Для крыла перспективного скоростного вертолёта спроектирована упруго-подобная балочная модель.

Литература

1. Азаров Ю.А., Зиченков М.Ч., Ишмуратов Ф.З., Чедрик В.В. Методы проектирования композиционных динамически подобных моделей агрегатов самолета // Ученые записки ЦАГИ. 2006. № 4.
2. Транович В.А., Яремчук Ю.Ф. Решение задачи о численном построении модели, подобной по жесткости исходной конструкции, как задачи квадратичного программирования // Ученые записки ЦАГИ. 1976. Т. VII, № 1.
3. Яремчук Ю.Ф. Моделирование упругости конструкции крыла // Ученые записки ЦАГИ. 1985. Т. XVI, № 6.

4. *Зинкевич О.* Метод конечных элементов в технике. М.: Мир, 1975.

УДК 629.7.017

Проектировочные исследования оптимальных авиационных конструкций с применением вероятностного анализа

В.В. Чедрик¹

¹ Центральный аэрогидродинамический институт им. Н.Е. Жуковского
vchedrik@inbox.ru

В данной работе представлена методика вероятностного анализа конструкций, спроектированных на основе детерминистического подхода. Представлены процедуры алгоритмов оптимизации с применением этого подхода. Проведен проектировочный расчет тестового примера ферменной конструкции и беспилотного летательного аппарата (БПЛА). На измерительной машине Instron E10000 проводились испытания по определению недостающих прочностных свойств материала кессона БПЛА. Результаты испытаний показали большой разброс характеристик материала. В связи с этим для оценки прочности конструкции необходимо применение вероятностного анализа. Была рассмотрена следующая задача: определить вероятность неразрушения конструкции БПЛА, спроектированной детерминистическим методом на расчетную нагрузку с коэффициентом безопасности 1.5 при действии номинальных нагрузок для случаев А, А', В, С, D, D' и максимальной эксплуатационной перегрузки самолета при полёте в неспокойном воздухе [1].

Результаты исследования показали, что детерминистический подход вполне может быть использован при проектировании авиационной конструкции по требованиям прочности. Однако в связи с активным внедрением новых материалов становится более актуальным применение вероятностного подхода. Поэтому совместное использование детерминистического и вероятностного подходов при проектировании силовых конструкций самолёта позволяет получить рациональный вариант конструкции и более достоверно оценить её прочность при эксплуатации.

Литература

1. *Селихов А.Ф., Чижов В.М.* Вероятностные методы в расчетах прочности самолета. М.: Машиностроение, 1987. 351 с.

УДК 629.7

Оптимизационные исследования прочности и аэроупругости крыла с различной конфигурацией концевой части

К.А. Балун^{1,2}

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет),

² Центральный аэрогидродинамический институт им. Н.Е. Жуковского
kirill.balunov@gmail.com

В работе представлены результаты параметрических оптимизационных исследований силовой конструкции крыла среднемагистрального самолёта с различными углами стреловидности концевой части крыла. Целью данной работы является применение методов и алгоритмов многодисциплинарной оптимизации конструкций для выбора оптимальной конструктивно-силовой схемы крыла, при этом во внимание принимаются требования прочности и аэроупругости. Сложность задачи за-

ключается в том, что необходимо одновременно определить рациональную форму и жесткостные параметры конструкции.

В первой части представлены конечно-элементная, аэродинамическая, массово-инерционная и проектировочная модели базовой конфигурации среднемагистрального самолёта. Проведены оптимизационные расчёты по условиям прочности на выбранные экстремальные случаи А и А', определено рациональное распределение толщин. На основе анализа базовой конфигурации также созданы соответствующие модели с различными углами стреловидности концевой части крыла в диапазоне от 12° до 47° при сохранении площади и удлинения крыла. Проведены параметрические исследования критических скоростей флаттера данных конструкций.

Показано, что изменение угла стреловидности концевой части крыла существенно влияет на аэроупругие характеристики и перераспределение нагрузок. Так, для конфигураций с уменьшением угла стреловидности значение изгибающего момента в корневой части крыла увеличивается на 3%, при этом критическая скорость флаттера снижается на 6% относительно базовой конфигурации. С другой стороны, при увеличении угла стреловидности значение изгибающего момента в корневой части крыла уменьшается на 6%, при этом критическая скорость флаттера увеличивается на 9% по сравнению с базовой конфигурацией.

Во второй части представлен реализованный алгоритм двухэтапной многодисциплинарной оптимизации с включением геометрических проектных переменных, определяющих форму концевой части крыла. При этом сначала во внимание принимались требования прочности, потом – требования по флаттеру. Получено, что для данной конфигурации самолёта рациональным является незначительное увеличение стреловидности концевой части крыла. Это даёт 5% выигрыш массы конструктивно-силовой схемы конструкции при удовлетворении ограничений по прочности и аэроупругости.

Разработанная процедура многодисциплинарного анализа и оптимизации, а также полученные численные результаты являются базисом для дальнейших более подробных исследований крыла среднемагистрального самолёта.

Литература

1. *Chedrik V.V., Ishmuratov F.Z., Kuzmina S.I.* Aero-structural optimisation of high-aspect-ratio wings // 14th AIAA/ISSMO Multidisciplinary Analysis and Optimisation Conference. AIAA-2012-5403. 2012.
2. *Kuzmina S.I., Ishmuratov F.Z., Zichenkov M.Ch., Chedrik V.V.* Aeroelasticity aspects in multidisciplinary design of high aspect ratio wing // IFASD-2011 International Forum on Aeroelasticity and Structural Dynamics. Paris 2011.
3. *Chiarelli M.R., Cagnoni M., Ciabattari M., De Biasio M., Massai A.* High aspect ratio wing with curved planform: CFD and FE analyses // ICAS-2010 27th congress of the international council of the aeronautical sciences. Nice, France. 2010.

УДК 53.043

Эффект свободной кромки, возникающий в композитной пластине с отверстием при действии сдвиговой нагрузки

*Е.А. Левченко*¹

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет)

e_levchenko@list.ru

Одной из особенностей слоистых композитов является эффект свободной кромки, который заключается в возникновении объемного напряженного состояния в

области свободных и нагруженных кромок при действии внешней нагрузки. Распределения напряжений вблизи свободной кромки, возникающие при одноосном нагружении, исследовались в работах [1, 2]. Однако напряжения, возникающие при действии сдвиговых нагрузок в плоскости пакета, ранее не рассматривались.

В данной работе описаны особенности деформирования слоистого композита в области свободной кромки отверстия при действии сдвиговой нагрузки в плоскости пакета. Рассматривались композиционные материалы с симметричными по высоте укладками монослоев, с общим числом монослоев 4, 6, 8 и ориентациями 0, 90, +45, -45. Расчеты проводились с использованием метода конечных элементов.

Результаты моделирования показали, что в рассматриваемом случае на свободной кромке возникает краевой эффект. Были определены причины его возникновения, получены распределения напряжений по свободной кромке для всех возможных комбинаций укладок монослоев, определены факторы, влияющие на уровень расслаивающих напряжений.

На основе полученных данных было показано, что краевой эффект, возникающий на свободной кромке отверстия композитной панели при действии сдвиговой нагрузки, может приводить к преждевременному расслоению композита. Следовательно, возможность преждевременного расслоения в области отверстий должна быть учтена при анализе прочности композитных структур.

Литература

1. *Гришин В.И., Дзюба А.С., Дударьков Ю.И.* Прочность и устойчивость элементов и соединений авиационных конструкций из композитов. М.: Физматлит, 2013..
2. *Дударьков Ю.И., Лимонин М.В., Левченко Е.А.* Эффект свободной кромки в слоистых композитах // *Авиационная промышленность*. 2012. № 4. С. 48–53.

Секция теоретической и прикладной аэрогидромеханики

УДК 532.526.2

Исследование влияния массообмена на гиперзвуковое течение вязкого газа около пластины

А.А. Балашов¹, Г.Н. Дудин¹

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет)
balashoff.alexej2009@yandex.ru

При исследовании гиперзвукового обтекания полубесконечной тонкой пластины под нулевым углом атаки на режиме сильного взаимодействия впервые в работе Л. Лиза [1], а затем в более точной постановке К. Стюартсоном [2] было получено автомодельное («трехчетвертное») решение. Затем в работе В.Я. Нейланда [3] с использованием приближенного метода касательного клина и позже в работе С. Брауна и К. Стюартсона [4], в которой невязкая возмущенная область течения была рассмотрена на основе гиперзвуковой теории малых возмущений, установлено, что задача в окрестности передней кромки имеет однопараметрическое семейство решений. В этих работах найдены значения собственных чисел при некоторых определяющих параметрах течения.

В настоящей работе используется подход С. Брауна и К. Стюартсона [4]. Возмущенное течение разбивается на две области: 1) невязкую область между скачком уплотнения и внешней границей пограничного слоя и 2) пограничный слой. В невязкой области используются стационарные уравнения Эйлера. Для описания параметров потока за косым скачком уплотнения используются соотношения Рэнкина–Гюгио и краевое условие на внешней границе пограничного слоя. В пристеночной области используется система уравнений пограничного слоя с числом Прандтля, равным единице. Уравнение поверхности скачка уплотнения ищется в виде, зависящем от возмущения n -го порядка по x : $Y_S = Ax^{3/4}(1 + \alpha_n x^n)$, где A и α_n – некоторые константы, которые находятся из граничных условий, n – собственное число.

Полученная система путём преобразования координат и пренебрежения малыми членами приводится к нелинейным дифференциальным уравнениям. Для замыкания системы используется условие срачивания нормальной компоненты скорости на границе двух областей. В работе описываются методы решения систем уравнений для вязкой и невязкой областей течения. Для нахождения давления и температуры в невязкой области используются методы прогонки и Рунге–Кутты 4 порядка точности.

Впервые в данной постановке задачи исследован режим вдува/отсоса газа через поверхность пластины. Найдена автомодельная скорость вдува/отсоса газа вдоль пластинки: $V_w = kx^{-1/4}$. Исследования проведены для значений показателя адиабаты от 1,1 до 1,6. Получены профили функций давления и температуры, а также впервые изучена зависимость собственного числа от показателя адиабаты и скорости вдува/отсоса газа через поверхность. Построены профили скорости газа в

пограничном слое при различных режимах вдува/отсоса газа, а также при различных значениях донного давления.

Обнаружено, что при числах $k > 0,1$ вдуваемый газ изолирует пластинку от теплового потока, что является важным фактором при рассмотрении теплозащиты гиперзвуковых спускаемых аппаратов. Найдены предельные значения донного давления, при которых проявляется явление отсоединения пограничного слоя.

Литература

1. *Lees L.* On the boundary-layer equations and their approximate solutions // JAS. 1953. N 20.
2. *Stewartson K.* On the motion of a flat plate at high speed in a viscous compressible fluid. II Steady motion // JAS. 1955. N 22.
3. *Нейланд В.Я.* Распространение возмущений вверх по течению при взаимодействии гиперзвукового потока с пограничным слоем // Изв. АН СССР. 1970. № 3.
4. *Brown S.N., Stewartson K.* A non-uniqueness of the hypersonic boundary layer // London: department of Mathematics, University College, 1970. P. 75–90.

УДК 537.322.2

Разработка экспериментальной модели подводного планера

М.А. Овдиенко^{1,2}, *А.Н. Варюхин*²

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет),

² Центральный аэрогидродинамический институт им. Н.Е. Жуковского

m.a.ovdienko@gmail.com

На 56-й конференции МФТИ в 2013 году была представлена работа, посвященная обзору и анализу существующих автономных необитаемых подводных аппаратов, выполненных по схеме «подводный планер», и поиску оптимальной гидродинамической компоновки экспериментальной модели подводного планера.

Следующим важным шагом являлось создание действующего образца подводного планера для проведения гидродинамических испытаний, а также для отработки алгоритмов работы аппарата. С этой целью был проведен комплекс проектировочных работ, результатом которого явились конструкторская документация и 3D-модель аппарата, после чего началось изготовление. Для изменения плавучести в носовой части аппарата установлен поршневой насос с электроприводом. Изменение угла рысканья и крена происходит за счет перемещения и поворота аккумуляторного блока. Связь в надводном положении осуществляется посредством Bluetooth и GPRS. Для навигации используется GPS в надводном положении и инерциальная система в подводном положении. На аппарате установлен датчик гидростатического давления для определения глубины, датчик температуры и электропроводности воды. Центральная часть корпуса аппарата выполнена из алюминиевого сплава, носовая и кормовая части из стеклопластика. Крылья и хвост изготовлены из ABS пластика на 3D принтере. Наибольшую трудность составила задача обеспечения герметичности корпуса аппарата при возможности выполнения его сборки и разборки.

В докладе будут представлены результаты испытаний аппарата в гидродинамическом бассейне ЦАГИ.

Литература

1. *Rudnick D.L., Davis R.E.* Underwater Gliders for Ocean Research // Marine Technology Society J. 2004. N 1. P. 48–59.
2. *Graver J.G.* Underwater gliders: dynamics, control and design. A dissertation presented to the faculty of Princeton University in candidacy for the degree of doctor of philosophy. 2005.
3. *Варюхин А.Н., Овдиенко М.А.* Анализ технических проблем и перспектив создания подводных мобильных роботов на основе подводного планера // 56-я конференция МФТИ. М.: МФТИ, 2013. 201 с.

УДК 534.83

Экспериментальное исследование процесса образования вихревого кольца

О.П. Бычков^{1,2}, М.А. Юдин^{1,2}, М.А. Яковец^{1,2}

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет),

² Центральный аэрогидродинамический институт им. Н.Е. Жуковского

spinozza@yandex.ru

Основные трудности в проблеме описания генерации звука турбулентными потоками связаны с достижением более глубокого понимания динамики вихрей, которые являются основой турбулентного течения. Именно поэтому исследования вихрей, как теоретические так и экспериментальные, имеют большую ценность.

В настоящее время существует множество способов экспериментального исследования вихревых колец. Один из наиболее современных способов — с помощью системы PIV (Particle Image Velocimetry) [1, 2], позволяющей определять мгновенное поле скоростей путем анализа последовательных изображений сечения потока, засеянного специальными частицами. При этом съемка ведется высокоскоростной камерой, а поток пересекается «лазерным ножом». Перед авторами была поставлена задача освоить работу с высокоскоростной камерой и изучить принципы получения изображения с помощью «лазерного ножа». При этом основным объектом съемки являлось вихревое кольцо с момента его зарождения, а цель исследования состояла в детальной визуализации процесса перехода завихренности из сдвигового слоя в ядро кольца.

В процессе эксперимента использовалась высокоскоростная камера Fastcam SA 5 и программное обеспечение Photron Fastcam Viewer. Генерация вихревого кольца производилась с помощью поршневого механизма в канале с круглой диафрагмой в торцевой части. Для визуализации течения использовался дым от испарения специального состава на глицериновой основе. Схематическое изображение экспериментальной установки представлено на рис. 1. При этом скорость кольцевого вихря вблизи диафрагмы составляла около 4.4 м/с, а число Рейнольдса, рассчитанное по диаметру вихря, — 30 000.

В результате были получены кадры зарождения вихревого кольца непосредственно вблизи кромки диафрагмы. Скорость съемки, при которой изображение остаётся различимым, составила 3000 кадров в секунду. При данной скорости съемки хорошо виден неустойчивый сдвиговый слой, на котором развиваются волны Кельвина–Гельмгольца, переходящие затем в «шестерёнчатые» структуры, которые, сворачиваясь в спираль, формируют в итоге ядро вихря (рис. 2). Аналогичные процессы наблюдались в работах других авторов [3, 4]. К сожалению, ограничения использованной экспериментальной установки не позволили наблюдать процесс форми-

рования ядра вихревого кольца с большей детализацией. В дальнейшем скорость съёмки может быть увеличена за счет использования более мощного импульсного лазерного ножа. Кроме того, возможно применение принципиально другого метода получения изображения, с помощью интерферометра.

Авторы выражают благодарность В.Ф. Копьеву, В.А. Копьеву и М.Ю. Зайцеву за постановку задачи и ценные замечания. Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 14-01-31041-мол-а.

Рис. 1. Схема эксперимента

Рис. 2. Образование вихревого кольца

Литература

1. Naaktgeboren C., Krueger P.S., Lage J.L. Interaction of a laminar vortex ring with a thin permeable screen // J. Fluid Mech. 2012. V. 707. P. 260–286.
2. Gan L., Dawson J.R., Nickels T. B. On the drag of turbulent vortex rings // J. Fluid Mech. 2012. V. 709 P. 85–105.
3. Kopyev V.F., Zaitsev M.Yu. [et al.]. Visualization of the Large-scale Vortex Structures in Excited Turbulent Jets // J. Visualization. 2003. V.6. N 3. P. 303–311.
4. Pierce D. Photographic evidence of the formation and growth of vorticity behind plates accelerated from rest in still air // J. Fluid Mech. 1961. V. 11 P. 460–464.

УДК 532.526.5

Выбор параметров тангенциальной струи на верхней поверхности профиля

К.А. Абрамова^{1,2}, А.А. Рыжов^{1,2}, В.Г. Судаков^{1,2}

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет),

² Центральный аэрогидродинамический институт им. Н.Е. Жуковского
aktigridia@gmail.com

Методы управления трансзвуковым обтеканием профиля являются эффективными методами улучшения аэродинамических характеристик. С их помощью можно в том числе устранить или уменьшить отрыв, вызванный взаимодействием замыкающего скачка с пограничным слоем на трансзвуковых режимах, получить улучшение в аэродинамическом качестве. В данной работе рассматривается один из активных методов – тангенциальный выдув струи на верхнюю поверхность трансзвукового профиля. Для исследования этого метода использовался профиль П-184-15. С помощью ICEM CFD были построены 2 структурированные многоблочные сетки для конфигурации без выдува и с выдувом струи через щелевое сопло. Проведено численное моделирование в рамках уравнений Рейнольдса при различных режимах, положениях сопла и интенсивностях струи. Выбраны параметры струи, приводящие к наибольшему выигрышу в аэродинамическом качестве. Дано сравнение аэродинамических характеристик профиля при различных режимах. Подтверждено положительное влияние струи на его обтекание и улучшение несущих свойств.

Было получено, что струя сдвигает отрыв вниз по потоку. Это уменьшает зону отрыва. Качество в конфигурации со струей выше, чем без выдува, несмотря на то, что струя несколько увеличивает сопротивление (см. рис. 1).

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке РФФИ (грант 13-08-00346).

Рис. 1. Сравнение аэродинамического качества для различных конфигураций, выдув струи из положения 60% хорды профиля, число Маха 0.725

УДК 533.722

Течение газа через бесконечно тонкую мембрану с ультратонкими порами

*В.В. Жвук*¹

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет)

VladZhvick@yandex.ru

Исследуется течение одноатомного газа сквозь пронцаемую мембрану. В общем случае мембрана характеризуется толщиной L , диаметром пор d , температурой T_w , пористостью P (отношением суммарной площади отверстий к площади поверхности) и законом взаимодействия молекул с поверхностью.

В настоящей работе изучен простейший случай бесконечно тонкой мембраны с ультратонкими порами $L \ll d \ll \lambda$, где λ – длина свободного пробега в газе. В такой постановке пористость P совпадает с пронцаемостью (вероятностью пролёта молекулы сквозь мембрану). При этом λ является единственным масштабом длины в данной задаче. Отражение молекул от мембраны описывается зеркально-диффузным законом с коэффициентом аккомодации α , т.е. с вероятностью α молекула отражается с равновесной функцией распределения при температуре мембраны, а с вероятностью $(1 - \alpha)$ – зеркально.

Рассматривается задача о течении продавливания сквозь мембрану. На больших по сравнению с длиной свободного пробега расстояниях от мембраны газ описывается равновесной функцией распределения с параметрами $n_{-\infty}, T_{-\infty}, u_{-\infty}$ перед мембраной и $n_{\infty}, T_{\infty}, u_{\infty}$ за мембраной, где n – числовая плотность, T – температура, u – макроскопическая скорость. Если задать давления $p_{-\infty}$ и p_{∞} , то другие параметры функции распределения вдали от мембраны определяются в ходе ре-

шения задачи. Исследуется зависимость расхода газа через мембрану от давлений, проницаемости и коэффициента аккомодации.

Около мембраны формируются слои Кнудсена толщиной порядка λ , в которых происходит согласование равновесной функции распределения вдали от мембраны и неравновесной (разрывной в пространстве скоростей) функции распределения на поверхностях мембраны.

Численное решение кинетического уравнения Больцмана получено методом прямого статистического моделирования Монте-Карло для модели молекул твёрдых сфер. Для вычисления столкновений использовалась схема Бёрда [1]. Граничные условия моделировались следующим образом. На левой границе расчётной области генерировался равновесный поток молекул, зависящий от параметров $n_{-\infty}$, $T_{-\infty}$, $u_{-\infty}$. Молекулы, пересекающие левую границу, исключались из рассмотрения. Отражение молекул от правой границы вычислялось по алгоритму [2], обеспечивающему заданное значение u_{∞} . Ясно, что из трёх параметров на левой границе только один можно задать произвольно. В данной работе задавалась числовая плотность влетающих в расчётную область молекул, а температура и скорость определялись в итерационном процессе.

Приближённую зависимость расхода Q от параметров задачи можно найти по методу Максвелла, предполагая равенство функций распределения на дне слоя Кнудсена и на внешней его границе.

Рассмотренная задача является предельным случаем задачи о течении газа сквозь капиллярное сито [3]. Течения через бесконечно тонкую проницаемую мембрану исследовались ранее в работах [4], [5].

Благодарю О.Г. Фридлиндера за постановку задачи и советы.

Работа выполнена при поддержке РФФИ Грант № 14-01-00687.

Литература

1. Бёрд Г. Молекулярная газовая динамика. М.: Мир, 1981. 320 с.
2. Frezzotti A. Kinetic theory description of the evaporation of multi-component substances // Proc. of the 20-th Int. Symp. on Rarefied Gas Dynamics. 1997. P. 837–846.
3. Ерофеев А.И., Коган М.Н., Фридлиндер О.Г. Течение разреженного газа сквозь пористый слой // Изв. РАН. МЖГ. 1999. № 5. С. 193–203.
4. Ерофеев А.И., Фридлиндер О.Г. Нелинейный граничный слой Кнудсена на бесконечно тонкой проницаемой мембране // Изв. РАН. МЖГ. 2010. № 6. С. 148–157.
5. Плотников М.Ю., Ребров А.К. Диссипативные процессы в сверхзвуковом одномерном потоке газа через проницаемую преграду // Изв. РАН. МЖГ. 2002. № 4. С. 158–167.

УДК 532.526.2

Обтекание треугольного крыла с средним углом стреловидности на режиме сильного взаимодействия

Г.Н. Дудин^{1,2}, Ф. Нгуен¹

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет),

² Центральный аэрогидродинамический институт им. Н.Е. Жуковского

nphai88@gmail.com

При исследовании обтекания нехолодных треугольных крыльев было показано [1], что на режиме сильного взаимодействия разложение функций течения в окрест-

ности передней кромки не единственно и содержит некоторую константу. Соответствующий выбор ее в принципе позволяет удовлетворить условиям непротекания в плоскости симметрии крыла. Глобальные решения конечно-разностным методом уравнений взаимодействующего пространственного пограничного слоя на тонком треугольном крыле при симметричном обтекании были получены в [2]. Однако в [1] поведение функций течения вблизи плоскости симметрии крыла осталось по существу не исследованным. Некоторые особенности обтекания треугольной пластины на режиме сильного взаимодействия были рассмотрены в [2, 3], где было указано на возможность существования в окрестности плоскости симметрии треугольной пластины течения, которое описывается уравнениями пограничного слоя. Для главных членов разложения функций течения в окрестности плоскости симметрии была сформулирована краевая задача, которая содержит параметр, связанный со второй производной от индуцированного давления по поперечной координате, и который определяет допустимые виды решений и зависит от сращивания этого решения с решением, которое строится от передней кромки [1]. Для определения следующих членов разложения для функций течения также получаются системы обыкновенных дифференциальных уравнений, но уже с нулевыми краевыми условиями. Построение аналитического решения в окрестности плоскости симметрии в виде разложения в степенной ряд несомненно представляет интерес, т.к. позволяет определить поведение функций течения в окрестности особой плоскости, конечно, если уравнения пограничного слоя справедливы в этой области течения. В данной работе исследуется обтекание плоского треугольного крыла с размахом порядка единицы. Рассматривается режим сильного вязко-невязкого взаимодействия. Для полубесконечного крыла система определяющих уравнений сводится к автономной по продольной координате. Проведено разложение функций течения в степенные ряды по поперечной координате в окрестности плоскости симметрии. Построение решения в окрестности передней кромки и сращивание этого решения с решением в окрестности симметрии позволило найти значение констант в разложении около передней кромки и в окрестности симметрии и также значение поперечной координаты, при которой происходит сращивание двух решений. Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 13-01-00202-а.

Литература

1. Козлова И.Г., Михайлов В.В. О сильном вязком взаимодействии на треугольном и скользящем крыльях // Изв. АН СССР. МЖГ. 1970. № 6. С. 94–99.
2. Дудин Г.Н. Треугольные крылья в вязком гиперзвуковом потоке: учеб. пособие. М.: МФТИ, 2011.
3. Нейланд В.Я., Боголепов В.В., Дудин Г.Н., Липатов И.И. Асимптотическая теория сверхзвуковых течений вязкого газа. М.: Физматлит, 2003. 456 с.

УДК 629.038

Гидродинамика шельфового шагохода

А.А. Скворцова¹, Э.Д. Папиашвили¹

¹ Московский авиационный институт

Lebedev_v_2010@mail.ru

Время отказа от колеса как средства передвижения уже наступает. Из средней полосы люди постепенно начинают перемещаться к северу, в тундру, в Арктику.

Это связано с освоением новых промышленных районов. Залежи полезных ископаемых в Заполярье практически не тронуты человеком. Очень богатые залежи, к которым стремятся многие страны и корпорации! Прочитайте статью Президента России В.В. Путина об освоении Арктики: 36 млрд баррелей и \$100 млрд инвестиций в ближайшие 10 лет [1]. В военно-стратегическом отношении Арктика очень привлекательна. Почти полвека назад Россия, тогда СССР, провела запуск ракеты с подводной лодки «Арктика» в Северном ледовитом океане – это было 17 августа 1977 г. Сейчас Россия создаёт военно-морскую арктическую базу на Новосибирских островах [2]. Страны, корпорации, фирмы, военные – многие стремятся в Арктику. А на чём они будут там передвигаться? Лёд – это не асфальтовая или бетонная дорога. Не ездить надо по Арктике, а шагать! Шаг не травмирует поверхность и природу, а колёса разрушают их. Полтора века назад гениальный русский учёный и инженер Пафнутий Львович Чебышёв понял преимущества шага и предложил замечательную стопоходящую машину, о которой настало время вспомнить [3–6].

Цель работы: предложить техническое решение движителя транспортного средства по малопрочным поверхностям и шельфовым областям.

Актуальность: начало промышленного освоения тундры и Арктики, борьба за полезные ископаемые шельфовой области, прежде всего нефть и газ, истощение традиционных месторождений.

Новизна: использование цепного привода, удаление одного пассивного звена из нового варианта механизма, переход от четырёх- и многостоповых шагающих движителей к двустоповым.

Решаемые задачи:

уменьшение давления на грунт с учётом процесса вымывания на шельфе;
обеспечение устойчивости двустопного шагающего механизма.

Практическая значимость и экономический эффект: доступ в новые регионы для их промышленного освоения.

Для достижения поставленной цели были изучены работы П.Л. Чебышёва, а потом изготовлены перекрёстный и лямдаобразный механизмы [6]. Изготовлены и испытаны доработанные шагающие механизмы [7, 8].

При изучении шельфового шагохода было обнаружено явление вымывания илистого или сыпучего грунта из-под стопы шагохода. Экспериментально подтверждена правильность гипотезы о взаимосвязи радиальной скорости потока с вертикальной скоростью под опускающейся стопой шагохода. Проведены опыты по ламинарному и турбулентному обтеканию стопы шельфового шагохода.

Литература

1. Eni и «Роснефть»: за нефтью в Арктику // Энергобеларусь. Электронный ресурс (дата обращения 06.09.2014, 10:33): http://energobelarus.by/news/V_mire/eni_i_quot_rosneft_quot_zh_neftyu_v_arktiku/
2. На расположенных в Арктике Новосибирских островах Вооруженные силы Российской Федерации создают постоянную базу для Северного флота // Интерфакс. Электронный ресурс (дата обращения 06.09.2014, 10:37): <http://news.mail.ru/politics/19438335/?frommail=1>
3. Электронный ресурс «Математические этюды» (дата обращения 06.09.2014, 20:09): <http://www.etudes.ru/ru/etudes/stopohod/>
4. Электронный ресурс «Механизмы П.Л. Чебышёва» (дата обращения 06.09.2014, 20:09): <http://tcheb.ru/>

5. Экспонат Московского Политехнического музея. Отел Автоматики. Экспонат ПМ № 19472. Стопоходящая машина П.Л. Чебышёва.
6. О преобразовании вращательного движения в движение по некоторым линиям при помощи сочленённых систем / Полное собрание сочинений П.Л. Чебышёва. Том IV. Теория механизмов. М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1948. С. 161–166.
7. Папиашвили Э.Д., Скворцова А.А. Электронный ресурс «Шагоход для тундры, Арктики и для быта». <http://youtu.be/7ojY7M-ON0M>
8. Папиашвили Э.Д., Скворцова А.А. Электронный ресурс «Шаговые двигатели, или чего не было у Пафнутия Львовича Чебышева». Конкурс «Новые проекты из старых журналов». Программа Intel Education Galaxy. Заявка № 23 (статус заявки: на рассмотрении). http://youtu.be/2de2t_lBtU

УДК 533.6.011.6

Конвективный теплообмен в турбулентном пограничном слое на полусфере с проницаемой стенкой

М.А. Пугач¹, В.В. Горский²

¹ Центральный аэрогидродинамический институт им. Н.Е. Жуковского,

² ОАО «ВПК "НПО машиностроения"»

mip-91@mail.ru

В докладе предложен новый подход для расчета тепловой нагрузки сферически затупленных элементов гиперзвуковых летательных аппаратов (ГЛА). В рамках этого подхода произведено численное решение уравнений пограничного слоя на холодной проницаемой стенке и получены новые данные по эффекту блокировки конвективного теплообмена за счет вдува газа в пограничный слой. Предложена оптимальная аппроксимационная зависимость для расчета этого эффекта.

Исследования проводились для широкого диапазона чисел Маха, давлений торможения в набегающем потоке ($M_\infty = 4 \div 25$, $p_0 = 1 \div 100$ атм) и энтальпийного фактора ($R_h = 0.012 \div 0.269$). Радиус полусферического затупления (R_{Sph}) полагался равным 0.1 м.

Расчеты проведены на базе численного решения двумерных уравнений пограничного слоя (ПС), записанных в переменных Лиза–Дородницына, при этом использовались методы скалярной и матричной прогонки.

В качестве граничных условий на внешней границе ПС использовалось численное решение уравнений Эйлера, с последующим применением метода сплайновой аппроксимации [1].

Расчет течения газа как в ударном слое, так и в ПС проводился в предположении термохимического равновесия, а расчет диффузионного теплопереноса в ПС — в рамках уравнений Стефана–Максвелла. Переносные свойства газовой смеси рассчитывались в рамках методики [2].

Для расчета вязкости, обусловленной турбулентными пульсациями в газе, использовались стандартная алгебраическая модель Себечи–Смита [3] и ее модернизация [4]. Предполагалось, что для составляющих переносных свойств газовой смеси, обусловленных турбулентными пульсациями, числа Прандтля и Шмидта равны 1.

При исследовании турбулентных течений предполагается, что величина коэффициента динамической вязкости газовой смеси равна сумме его составляющих ($\mu_\Sigma = \mu_L + \mu_T$) [5], одна из которых является физическим свойством газа, а другая обусловлена турбулентными пульсациями. Таким образом, ламинарная составляющая всегда присутствует и в удельном тепловом потоке, и должна быть соответ-

ствующим образом выделена при исследовании турбулентного теплообмена. Технически выделение указанной составляющей из суммарного теплового потока производилось вычитанием из него аналогичного теплового потока, соответствующего ламинарному режиму течения.

При проведении исследований, связанных с учетом вдува газа в «пограничный слой», основное внимание обычно уделяется зависимости $\Psi_{q,0}(\gamma_{\text{Blow}} G_w)$, где $\Psi_{q,0}$ — отношение удельных тепловых потоков на проницаемой и непроницаемой «стенках»; G_w — массовая скорость вдува газа, в долях от коэффициента теплообмена на непроницаемой «стенке»; γ_{Blow} — коэффициент вдува, зависящий от условий проведения исследований.

Для выполненных численных расчетов в рамках предложенного подхода, а также с использованием метода наименьших квадратов и метода прямого поиска Хука–Дживса [6] предложены следующие аппроксимационные зависимости:

$$\Psi_{q,0}(\gamma_{\text{Blow}} G_w) = 1 - \gamma_{\text{Blow}} G_w + \varsigma_0 (\gamma_{\text{Blow}} G_w)^2,$$

$$\gamma_{\text{Blow}} = \varsigma_1 + \varsigma_2 \lg(\text{Re}_{\infty, R_{\text{Sph}}}) + \varsigma_3 M_{\infty},$$

- для турбулентного режима течения газа в «пограничном слое»:

$$\varsigma_0 = 0,3350, \varsigma_1 = 0,1430, \varsigma_2 = 0,0479, \varsigma_3 = -0,0056;$$

- для ламинарного режима течения газа в «пограничном слое»:

$$\varsigma_0 = 0,2279, \varsigma_1 = 0,6575, \varsigma_2 = 0,0026, \varsigma_3 = 0,0008.$$

Литература

1. Горский В.В. Метод сплайновой аппроксимации // Журнал вычислительной математики и вычислительной физики. 2007. Т. 47, № 6. С. 939–943.
2. Горский В.В., Федоров С.Н. Об одном подходе к расчету вязкости диссоциированных газовых смесей, образованных из кислорода, азота и углерода // Инженерно-физический журнал. 2007. Т. 80, № 5. С. 97–101.
3. *Cebeci T., Smith A.M.O.* Analysis of turbulent boundary layers. New York: Academic Press, 1974.
4. Горский В.В., Пугач М.А. Ламинарно-турбулентный теплообмен на поверхности полусферы, обтекаемой сверхзвуковым потоком воздуха // Ученые записки ЦАГИ. 2014. Т. XLV, №6.
5. Шлихтинг Г. Теория пограничного слоя. М.: Изд-во Иностранной литературы, 1956. 528 с.
6. Аоки М. Введение в методы оптимизации. Основы и приложения нелинейного программирования. М.: Наука, 1977. 343 с.

УДК 533.536

Методика исследования теплозащитных материалов в высокотемпературной аэродинамической трубе

*А.М. Еремин*¹, *А.С. Скуратов*^{1,2}, *В.В. Штапов*², *А.В. Ваганов*²

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет),

² Центральный аэрогидродинамический институт им. Н.Е. Жуковского
chief.ere2011@yandex.ru

При вхождении в атмосферу Земли на поверхность спускаемого космического аппарата воздействуют большие тепловые потоки [1]. Поэтому имеет место острая

проблема обеспечения тепловой защиты аппарата. Целью данной работы является разработка методики исследования теплозащитных материалов в сверхзвуковом потоке в аэродинамической трубе.

Исследования проводились в сверхзвуковой аэродинамической трубе эжекторного типа с электродуговым подогревателем Т-122М ФГУП «ЦАГИ». Температура торможения потока в ней составляет $T_0 = 5000$ К, давление торможения $P_0 = 10$ ат при продолжительности испытания несколько минут. Другие виды аэродинамических труб не могут обеспечить требуемые параметры потока и продолжительность пуска [2].

Для измерения теплового потока и давления была разработана методическая модель в виде диска, оборудованная калориметрами и дренажными отверстиями. Во время пуска модель располагается под углом 45° к потоку. Фотография державки с методическим образцом в рабочей части трубы показана на рис. 1.

Также был произведен расчет теплового потока для ламинарного пограничного слоя. При расчете были использованы эффективные параметры подобия неравновесного течения при числе Маха $M_\infty = 7.45$ с показателем адиабаты $\gamma = 1.3$, которые реализуются в эксперименте. Также предполагалось, что при обтекании скачок уплотнения присоединён к передней кромке модели. На рис. 2 показано экспериментальное (точки) и расчетное (линия) распределения теплового потока вдоль поверхности образца. По результатам экспериментальных исследований были определены средние значения коэффициента теплоотдачи ($\alpha/c_p = 1.152 \cdot 10^{-5}$ кг/(с·см²)) и давления на поверхности ($P_w = 0.08$ ат) образца.

Полученные результаты были опробованы при исследованиях теплостойкости тонкостенного образца из жаропрочной стали. В процессе испытания производились измерения температуры наружной поверхности образца при помощи оптического пирометра и спектрометра (рис. 4). Температура внутренней поверхности измерялась при помощи термопары (рис. 3). Средний перепад температуры по толщине образца в опыте составляет 32°C .

Если представить уравнение теплового баланса в виде

$$\frac{\alpha}{c_p}(I_0 - I_w) = \varepsilon\sigma T_w^4 + \lambda \frac{dT}{dY},$$

то невязка левой и правой частей уравнения составит 15.6%, что является хорошим совпадением, принимая во внимание, что уравнение не учитывает теплообмен между боковой поверхностью образца и державкой.

Таким образом, в результате косвенных измерений подтверждена достоверность определения коэффициента теплоотдачи к поверхности методического образца.

Рис. 1.

Рис. 2.

Рис. 3.

Рис. 4.

Литература

1. Bertin J. Hypersonic Aerothermodynamics. Washington, DC : American Institute of Aeronautics and Astronautics, 1994. 608 p.
2. Advanced Hypersonic Test Facilities /ed. by Frank K. Lu and Dan E. Marren. Reston, Va: AIAA, 2002. 639 p.

УДК 534.231, 519.63, 627.7.035

Численное моделирование шума воздушного винта с использованием суперкомпьютеров

Р.А. Скворцов¹, В.А. Титарев^{2,1}, М.Ю. Зайцев¹, И.В. Беляев¹

¹ Центральный аэрогидродинамический институт им. Н.Е. Жуковского,

² Вычислительный центр им. А.А. Дородницына РАН

skvortroll@mail.ru

В наши дни в основных авиапроизводящих странах идёт разработка новых авиационных двигателей, которые придут на смену уже существующим ТРДД и будут обладать большей экономичностью. Предполагается, что такой заменой станут ТВВД с открытым винтовентилятором различных схем (одновинтовая схема, схема с соосными винтами, тянущими или толкающими). На фоне растущих требований к экономичности и экологическим показателям такая альтернатива представляет большой интерес. Для прогнозирования и оценки аэродинамических и акустических характеристик винтов ТВВД с открытым винтовентилятором в наши дни широко применяются различные численные методы.

В работе рассматриваются несколько серий расчётов для разных режимов обтекания одиночных шестилопастных авиационных винтов (винт АВ-112, винт АРІАН) и сравнение полученных результатов с экспериментальными данными. Численное моделирование обтекания и расчёт звукового поля винтов производились с помощью программного комплекса «Несветай 3Д» [1], созданного в НИО-9, при использовании суперкомпьютеров «Чебышёв» и «Ломоносов». В работе дается краткое описание численной схемы, использованной в этом программном комплексе, и интегрального ФВХ-подхода, на основе которого сделан акустический постпроцессор.

Валидация программного комплекса производилась при использовании аэродинамических данных, полученных в ходе испытаний в аэродинамической трубе Т-104 (ЦАГИ), акустических данных в акустической заглушенной камере АК-2 (ЦАГИ) и аэродинамических и акустических данных в заглушенной трубе DNW-LLF (DNW, Нидерланды). Экспериментальные исследования винта АРІАН в DNW-LLF были выполнены в рамках проекта 7-й рамочной программы ЕС ESWIRP.

Было получено хорошее согласие предварительных результатов расчёта по тяге и моменту с экспериментом. Отличие по тяге и моменту винта не превышало 4% для винта АВ-112 и 3% для винта АРІАН DNW. Приведено сравнение результатов расчета шума винтов с предсказаниями теории [2] и результатами проведенных экспериментов.

Рис. 1. Заглушенная труба DNW-LLF с установленным винтом АРІАН

Рис. 2. Винт AP1AN

Литература

1. Копьев В.Ф., Титарев В.А., Беляев И.В. Разработка методологии расчёта шума винтов с использованием суперкомпьютеров // Учёные записки ЦАГИ. 2014. Т. XLV, № 2. С. 78–106.
2. Гутин Л.Я. О звуковом поле вращающегося винта // ЖТФ. 1936. Т. 6. С. 899–909.
3. Titarev V.A. Efficient deterministic modeling of three-dimensional rarefied gas flows // Commun. Comput. Phys. 2012. V. 12, N 1. P. 161–192.
4. Титарев В.А. Неявный численный метод расчёта пространственных течений разреженного газа на неструктурированных сетках // ЖВМ и МФ. 2010. Т. 50, № 10. С. 1811–1826.

УДК 519.63, 534.21

Численное исследование влияния среза цилиндра на интенсивность дипольного излучения с помощью двумерной программной реализации схемы «Кабаре»

*В.И. Воронцов*¹

¹ Центральный аэрогидродинамический институт им. Н.Е. Жуковского
hdwrne@rambler.ru

В работах [1–2] показано, что срезание сегмента цилиндра с тыльной по отношению к набегающему потоку стороны может приводить к существенному снижению шума обтекания такого цилиндра, а также дано качественное объяснение наблюдаемого эффекта. Данное решение было запатентовано [3] в качестве способа снижения аэродинамического шума. В работе [4] на моделях с высокой степенью детализации показана работоспособность данного способа применительно к проблеме шума шасси. Представляет интерес исследовать данный эффект численно на модельной конфигурации, что, с одной стороны может служить способом верификации выбранного численного метода, а с другой – помочь глубже понять физические аспекты явления.

В настоящей работе численно решается модельная задача о влиянии среза бесконечного круглого цилиндра, находящегося в неподвижной среде, на интенсивность дипольной составляющей в отраженном поле при облучении цилиндра звуковым полем, генерируемым квадрупольным источником (рис. 1, 2). Также исследуется зависимость дипольной составляющей отраженного поля от местоположения квадрупольного. Задача рассматривается в двумерной постановке. Выбор двумерной модели источника обусловлен характером обтекания удлиненного поперечного цилиндра, для которого характеристики отрывного турбулентного потока слабо зависят от поперечной координаты. В качестве инструмента исследования используется

собственная программа, реализующая двумерную версию схемы «Кабаре» для решения уравнений Эйлера. Данная схема, будучи схемой второго порядка аппроксимации по времени и пространству и обладая хорошими дисперсионными свойствами, низкой диссипацией, компактным шаблоном, применима к широкому спектру проблем, в число которых входят расчеты турбулентных течений, в том числе аэроакустики [5, 6].

Автор выражает благодарность Г.А. Фараносову за постановку задачи и ценные замечания. Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 14-01-31041-мол-а.

Рис. 1. Мгновенная картина распределения давления вокруг цилиндра при наличии вблизи квадрупольного источника излучения

Рис. 2. Мгновенная картина распределения давления вокруг цилиндра со срезанной частью при наличии вблизи квадрупольного источника излучения

Литература

1. *Kopiev V.F., Zaitsev M.Yu., Ostrikov N.N.* New noise source mechanism of flow/surface interaction as applied to airframe noise reduction // Proc. 12th AIAA/CEAS Aeroacoustics Conference. 2006. P. 2006–2717.
2. *Kopiev V., Ostrikov N., Zaitsev M., Terracol M., Manoha E.* Sound generation by rigid cylinder inserted in flow as a new benchmark problem for airframe noise // Proc. West-East High Speed Flow Field Conference. 2007.
3. *Копьев В.Ф., Зайцев М.Ю., Остриков Н.Н., Чернышев С.А.* Способ снижения аэродинамического шума (варианты) // Патент на изобретение. 2005. № 2293890.
4. *Belyaev I.V.* Experimental study of a noise reduction concept for realistic landing gear geometries // Proc. 20th AIAA/CEAS Aeroacoustics Conference. 2014. P. 2014–3063.
5. *Головизнин В.М. [и др.]*. Новые алгоритмы вычислительной гидродинамики для многопроцессорных вычислительных комплексов. М.: Изд. Московского университета, 2013. 468 с.
6. *Faranosov G.A., Goloviznin V.M., Karabasov S.A., Kondakov V.G., Kopiev V.F., Zaitsev M.A.* CABARET method on unstructured hexahedral grids for jet noise computation // Computers & Fluids. 2013. V. 88. P. 165–179.

УДК 532.526.3

Распространение возмущений в пограничном слое на треугольном крыле с малым углом стреловидности в гиперзвуковом потоке на режиме сильного взаимодействия

Г.Н. Дудин^{1,2}, Я.Н. Со¹¹ Московский физико-технический институт (государственный университет),² Центральный аэрогидродинамический институт им. Н.Е. Жуковского

yan.naung.soe48@gmail.com

Исследуются распространение возмущений в пространственном пограничном слое на плоском треугольном крыле в гиперзвуковом потоке газа на режиме сильного вязко-невязкого взаимодействий [1]. Найдена характеристическая поверхность, связанная с индуцированным давлением, и получено интегральное соотношение, определяющее скорость ее перемещения. Численно определено влияние величины удлинения крыла на скорость распространения возмущений против потока.

Рассматривается симметричное обтекание полубесконечного плоского треугольного крыла с малым углом стреловидности на режиме сильного вязко-невязкого взаимодействия [1] при условиях: $M_\infty \rightarrow \infty$, $M_\infty \delta \rightarrow \infty$, $\delta \rightarrow 0$. Компоненты вектора скорости u° , v° , w° в пространственном пограничном слое направлены вдоль осей x° , y° , z° декартовой системы координат. Удлинение крыла $s = tg\omega_0$, где ω_0 – угол между передней кромкой и направлением набегающего потока. Предполагается, что угол стреловидности передней кромки, а размах крыла $s = tg\omega_0 \gg 1$. Вводится малый параметр $\varepsilon = s^{-2} \ll 1$. В соответствии с гиперзвуковой теорией малых возмущений [1] при $M_\infty \delta \gg 1$ для определения индуцированного давления, создаваемого толщиной вытеснения, можно использовать формулу «касательного клина» [1], которая представляет собой обобщение на нестационарный случай [3, 4] $p^\circ = (\gamma + 1) \rho_\infty / 2 (u_\infty^\circ \partial \delta_e^\circ / \partial x^\circ + \partial \delta_e^\circ / \partial t)^\circ$. Здесь δ_e° – толщина пограничного слоя, t° – время. Для подобласти пограничного слоя на плоском треугольном крыле с большим удлинением $s \gg O(1)$ характерны асимптотические представления [2].

После введения ряда переменных получаем систему уравнений нестационарного пространственного пограничного слоя. Характеристическая поверхность $f(x, z, t) = 0$, связанная с функцией индуцированного давления $p(x, z, t)$, является поверхностью, на которой не определена производная $\partial p / \partial f$. Условие существования характеристической поверхности в пограничном слое на скользящей полубесконечной пластине в случае, когда распределение давления в пограничном слое заранее неизвестно и определяется в процессе решения краевой задачи, найдено в [3], а для треугольного крыла с удлинением порядка единицы в [4].

После перехода к новым переменным $x, z, \eta, t \rightarrow f(x, z, t), z, \eta, t$ принимает краевую задачу. Дифференцируя толщину вытеснения пограничного слоя по функции f , получаем выражение для производной. Из этого соотношения можно определить производную $\partial p / \partial f$, если сначала найти $\partial G / \partial f$. После введения скорости перемещения характеристической поверхности, получаем следующее интегральное выражение $N_0 = \frac{\gamma-1}{2} \int_0^\infty \frac{G^2 d\eta}{[a-u \cos \omega - \varepsilon w \sin \omega]^2} - \int_0^\infty G d\eta$. Характеристическая поверхность $f(x, z, t) = 0$ определяется из условия $N_0 = 0$. Это выражение позволяет определить среднюю скорость распространения возмущений, если известны профили скорости и энтальпии.

Для численного решения краевой задачи используется конечно-разностный неявный метод, подробно описанный в [5]. Для определения скорости распространения возмущений из условия необходимо знать профили скорости и энтальпии в погра-

ничном слое, которые в настоящем случае получены с помощью модифицированной программы Дудина [5]. В расчетах используются следующие значения: число Прандтля $\sigma = 1$, показатель адиабаты $\gamma = 1.4$ и $g_w = 1$, при различных значениях $\varepsilon = 0.05, 0.1, 0.15, 0.2$.

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 13-01-00202.

Литература

1. Хейз У.Д., Пробстин Р.Ф. Теория гиперзвуковых течений. М.: Изд-во иностр. лит. 1962. 607 с.
2. Нейланд В.Я., Боголепов В.В., Дудин Г.Н., Липатов И.И. Асимптотическая теория сверхзвуковых течений вязкого газа. М.: Физматлит, 2004. 456 с.
3. Кречетников Р.В., Липатов И.И. Распространение возмущений в пространственных сверхзвуковых пограничных слоях // Прикладная математика и техническая физика. 1999. Т. 40, № 3. С.116–127.
4. Дудин Г.Н., Мьинт К.Т. О течении в окрестности плоскости симметрии холодного треугольного крыла при стремлении показателя адиабаты к единице // Труды МФТИ. 2010. Т. 2, № 3. С. 141–151.
5. Дудин Г.Н. Конечно-разностный метод решения трехмерных уравнений пограничного слоя на режиме сильного вязкого взаимодействия // Труды ЦАГИ. 1983. Вып. 2190. С. 3–25.

УДК 532.3

Теоретическое и экспериментальное исследование сил, действующих на глиссирующий цилиндр

А.Н. Варюхин¹, В.В. Веселов^{2,1}

¹ Центральный аэрогидродинамический институт им. Н.Е. Жуковского, ² Московский физико-технический институт (государственный университет)

v1690117@outlook.com

Исследования по вынужденной посадке самолетов на воду проводятся в ЦАГИ в течение ряда лет. В настоящее время не представляется возможным проводить эксперименты с объектами натуральных размеров, поэтому эксперименты проводятся на динамически подобных моделях самолетов и вертолетов. При моделировании посадки на воду используется специальная пневматическая катапульта, энергетики которой достаточно для запуска моделей крупных самолетов, выполненных в масштабах 1:10, или с помощью буксировочной тележки гидроканала НИМК ЦАГИ, которая используется в качестве разгонного устройства. На заданной скорости модель запускается низко над водой. Для исследования процессов, происходящих при приводнении, модель снабжают датчиками и регистрирующей аппаратурой. Также во время испытаний проводится видеосъемка. Для такого рода испытания существует наработанная надежная методика, но такой тип испытаний является довольно дорогостоящим и трудоемким. Для получения необходимой информации требуется проведение нескольких десятков таких испытаний.

Для того чтобы уменьшить объем работ, используются математические модели вынужденной посадки. Одной из наиболее важных проблем построения математической модели является определение гидродинамических сил, действующих на модель после соприкосновения с водной поверхностью. Исследования по глиссированию гладких тел показывают, что посадку самолета на воду с достаточной степенью точности можно моделировать круговым цилиндром. Использование цилиндра

в качестве модели сужает класс средств, к которым можно применить результаты, но позволяет упростить задачу и получить общие зависимости.

Работа посвящена теоретическому и экспериментальному определению сил, действующих на глиссирующий цилиндр. В теоретической части работы используется метод плоских поперечных сечений, нормальных оси цилиндра. Также представлены результаты экспериментальных исследований погружения в воду цилиндра, которые включали в себя определение гидродинамической силы и точки приложения сил для цилиндра, оснащенного гидродинамическим интерцептором, который позволяет эффективно повысить подъемную силу и гидродинамическое качество. При этом была определена точка приложения подъемной силы при углах дифферента 2, 4 и 6 градусов, при различных погружениях кормы цилиндра и при разной высоте выдвижения интерцептора. Сравнение результатов показало, что расчетные данные хорошо соответствуют эксперименту только при больших погружениях цилиндра. Это связано с отсутствием учета переднего подпора жидкости.

Литература

1. *Логвинович Г.В.* Гидродинамика течений со свободными границами. Киев: Наукова думка, 1969.
2. *Грумандз В.Т., Журавлев Ю.Ф., Парышев Э.В., Соколянский В.П., Шорыгин О.П.* Гидродинамика и динамика высокоскоростного движения тел в жидкости // Центральный аэрогидродинамический институт им. Н.Е.Жуковского. М.: Наука, 2013.
3. *Журавлев Ю.Ф., Шорыгин О.П., Шульман Н.А.* О подъемной силе глиссирующего цилиндра // Ученые записки ЦАГИ. 1979. Т. X, № 6.

Секция физики полёта

УДК 629.7.05

Разработка универсального алгоритма разрешения конфликтных ситуаций в воздушном пространстве при полете магистрального самолета

*Н.А. Петров*¹

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет)
nikitapetroff@gmail.com

Устойчивый рост объема воздушных перевозок в мире требует увеличения емкости воздушного пространства наряду с необходимостью обеспечения приемлемого уровня безопасности полетов, что в значительной степени связано с регламентацией выполнения полетов в международной и отечественной гражданской авиации. Такие требования обуславливают необходимость совершенствования бортовых средств самолетовождения, которые на современных самолетах являются высокоавтоматизированными интегрированными аппаратно-программными комплексами. Программные средства указанных комплексов основаны на алгоритмическом обеспечении, которое подлежит оптимизации для сокращения потребности в вычислительных ресурсах и повышения эффективности решения задач траекторного управления и разрешения возникающих конфликтов в воздушном пространстве.

Существуют разные подходы к решению задачи предупреждения конфликтов, включающие, например, вероятностные оценки факторов полета [1], использование теории графов, сеток и ES-алгоритмов (Event-step algorithm) [2]. В настоящей работе развивается ранее предложенный единый подход к формированию траекторий облета опасных областей как стационарных, так и перемещающихся [3]. В последнем случае это могут быть перемещающиеся области нелетной погоды или зоны опасного сближения с другими самолетами.

Особенностью рассматриваемого подхода является нахождение траектории непосредственно в географической системе координат, т.е. в той же системе координат, в которой задаются представляющие потенциальную опасность объекты.

Рассмотрены постановка и решение задачи управления траекторией полета магистрального самолета при динамическом изменении условий полета. Для предупреждения конфликтных ситуаций в воздушном пространстве, включая недопустимое сближение с опасными погодными условиями, зонами ограничения полетов и с другими самолетами, предложены эффективные алгоритмы, обеспечивающие разрешение таких конфликтов непосредственно во время полета по маршруту с использованием бортовых вычислительных средств.

При обнаружении опасного сближения с запрещенной областью бортовая система, реализующая разработанный алгоритм, предлагает альтернативные варианты маршрута, предполагающие облет запрещенных областей, с возможностью дальнейшего выбора одного из них и подтверждением об изменении плана полета. На рис. 1 изображен имитатор навигационного дисплея, на котором приведены предложенные пилоту для выбора несколько наиболее коротких траекторий облета.

Рис. 1. Индикация на имитаторе навигационного дисплея

Литература

1. Wanke C., Greenbaum D. Incremental, Probabilistic Decision Making for En Route Traffic Management // 7th ATM Seminar. Barcelona, Spain. July 2007.
2. Silbert M. Comparison of the Event-Step Algorithm to Other Path Planning Methods to Avoid Dynamic 3D Obstacles // AGARD Conf. Proceedings «Air Vehicle Mission Control and Management». 1992. N 504. P. 9.
3. Grevtsov N.M., Dymchenko A.A. Design of Fly-around of Dangerous/Forbidden Zones with Using Digital «Safety Map» // 2nd Intl. Conf. on Interdisciplinary Science for Innovative Air Traffic Management Proceedings. Toulouse, France. 8–10 July 2013.
4. Canton R., Refai M., Johnson W., Battiste V. Development and Integration of Human-Centered Conflict Detection and Resolution Tools for Airborne Autonomous Operations. 2005.

УДК 533.65.013.622

Формирование облика многоцелевого БПЛА. Расчетные исследования аэродинамической компоновки МЦБПЛА

А.А. Сорокина^{1,2}, А.В. Кажан²

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет),

² Центральный аэрогидродинамический институт им. Н.Е. Жуковского

Fiztreshka. Alena@yandex.ru

В последние десятилетия наблюдается бурное развитие беспилотной авиации. Беспилотные летательные аппараты (далее БПЛА) обладают более легкой и упрощенной конструкцией, более простой эксплуатацией, а также более широкой областью применения.

Одним из направлений развития беспилотной авиации является создание тяжелых БПЛА, которые способны решать задачи в интересах топливно-энергетического комплекса, охраны природных ресурсов, МЧС, МВД, охраны границ и т. д. Для решения таких задач зоны мониторинга составляют сотни квадратных километров, а разведка и мониторинг составляют 90% от общего объема задач, решаемых с помощью БПЛА.

Важно отметить, что для разведывательных и мониторинговых операций ключевой характеристикой является бесшумность полета.

Исходя из множества факторов, таких как условия полета, базирования, поставленные задачи в ЦАГИ совместно с представителями Заказчиков были сформированы основные требования к перспективным МЦБАК:

1. время барражирования – более 12 час;
2. высота барражирования в режиме обзора – более 8000 м;
3. высота барражирования в режиме детализации – 500...1000 м;
4. длина ВПП – менее 1200 м;
5. масса целевой нагрузки – более 400 кг;
6. взлётная масса – менее 2500 кг;
7. обеспечение неслышимости на удалении более 500 м.

Маркетинговые оценки показывают, что суммарный парк беспилотных ЛА только для мониторинга газотранспортной системы, при частоте полетов ~ 2 раза в неделю, составит как минимум $\sim 100 \div 150$ ЛА. Суммарно, с учётом потребностей других министерств и ведомств, потребный парк беспилотных ЛА этого типа составит 400...500 ед.

Исходя из требуемых характеристик в НИО-10 была сформирована предварительная аэродинамическая компоновка МЦБПЛА, основанная на методе экранировки шума элементами планера.

В данной работе проведена доработка предварительной аэродинамической компоновки МЦБПЛА в части сглаживания обводов по гладкости и кривизне, изменена форма обечайки верхнерасположенного туннельного воздухозаборного устройства и носовой части фюзеляжа в соответствии с рекомендациями НИО-1 ЦАГИ. Геометрическое моделирование проводилось в САД-системе CATIA.

С использованием программы ANSYS ICEM CFD сформирована гибридная расчетная сетка для исследования вязкого обтекания ЛА. Размеры расчетной области составили $200 \times 100 \times 100$ м при размахе крыла 20,5 м, что позволило задать на границах расчетной области условия невозмущенного потока. Для качественного разрешения пограничного слоя было реализовано значительное сгущение расчетной сетки к обтекаемым поверхностям. Для обеспечения требуемого уровня дискретизации использовалась «О» – сетка вблизи поверхности исследуемого объекта. Количество ячеек в расчетной сетке составило $\approx 28,5$ млн, из которых ≈ 22 млн относится к структурированной части расчетной сетки и $\approx 6,5$ млн – неструктурированной сетке в дальнем поле. Для обеспечения хорошего разрешения пограничного слоя высота первой ячейки h_1 в ламинарном подслое пограничного слоя рассчитывалась из условия $Re(h_1) \approx 1$ и составила $\approx 0,001$ мм при размере $CAH = 1020$ мм.

С использованием программного комплекса расчета невязких (уравнения Эйлера) и вязких (уравнения Рейнольдса) течений ANSYS CFX с применением SST-модели турбулентности и Gamma-Theta модели ламинарно-турбулентного перехода проведены расчетные исследования обтекания аэродинамической компоновки на двух режимах полета – $H = 1$ км, $M = 0.15$, $Re \approx 3.2 \cdot 10^6$ и $H = 8$ км, $M = 0.2$,

$Re \approx 2.2 \cdot 10^6$. Работа силовой установки моделировалась путем задания значений расхода воздуха на входе в двигатель и значений расхода воздуха и температуры газа на выходе из двигателя.

В результате расчетов выявлены особенности обтекания, в частности, наличие локальных отрывных зон на боковых поверхностях нижнего диффузора и на верхней поверхности руля высоты в области интерференции струи двигателя с хвостовой частью фюзеляжа.

Результаты расчетных исследований показали возможность достижения высокого уровня аэродинамических характеристик рассматриваемой аэродинамической компоновки. Так, максимальное аэродинамическое качество достигает значений $K_{\max} \approx 35$, при этом значения аэродинамического качества при крейсерском значении коэффициента подъемной силы $C_y = 0.7$ составляет $K \approx 33.5$. Компоновка устойчива в продольном канале. Получено, что на исследованных режимах потери полного давления на входе в двигатель практически постоянны и составляют примерно 0,5%.

УДК 533.6.04

Исследование перспективной аэродинамической компоновки малошумного гражданского самолета

*Н.А. Пушин*¹

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет)
nikita_pushin@mail.ru

Для создания успешного современного самолета следует не только обеспечить высокие стандарты безопасности и экономичности, но также удовлетворить быстро растущим требованиям по уменьшению шума на местности [1].

В данной работе изучается аэродинамическая компоновка малошумного самолета, имеющего две особенности: двигатели расположены над задней кромкой крыла, а само крыло имеет малую стреловидность ($\chi = 15^\circ$), что позволяет рассчитывать на естественную ламинаризацию обтекания [2].

Изучен опыт предыдущих работ по данной тематике [3]. Уделено значительное внимание аэродинамической интерференции крыла, мотогондолы и пилона. Показано, что для уменьшения неблагоприятной интерференции целесообразно основную часть пилон расположить снизу крыла, а также совместить пилон с обтекателем шасси.

Спроектировано крыло малой стреловидности с оригинальным пилоном и верхним расположением двигателя, которое по своим характеристикам не уступает крылу классической компоновки.

Литература

1. *Беляев И.В., Зайцев М.Ю., Копьев В.Ф., Горбушин А.Р., Чернышев И.Л.* Измерения шума крыла самолета МС-21 в аэродинамической трубе с заглушенной рабочей частью DNW NWB // Научно-техническая конференция по аэродинамике. 2014.
2. *Болсуновский А.Л., Бузверя Н.П., Скоморохов С.И., Чернышев И.Л.* Проектирование и сравнительный анализ аэродинамических характеристик различных компоновок перспективного регионального реактивного самолета // XXIII научно-техническая конференция по аэродинамике, пос. Володарского. 2012.

3. Brodersen O., Taupin K., Maury E., Spieweg R., Lieser J., Laban M., Godard J.-L., Vitaglino P.L., Bigot P. Aerodynamics Investigations in the European Projects ROSAS (Research on Silent Aircraft Concepts) // 35th AIAA Fluid Dynamics Conference and Exhibit. 2005.

УДК 629.733.3

Грузоподъёмность воздушного шара

А.Д. Епихин¹

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет)
ead_94@mail.ru

В данной работе исследуется задача о подъёмной силе воздушного шара в зависимости от следующих параметров: температура воздуха внутри купола, атмосферное давление, влажность воздуха.

Первым шагом к решению стало создание математической модели формы шара, которая в дальнейшем пригодится для создания физической и реальной модели. Профиль состоит из трёх кусков следующих функций: линейная, окружность и эллипс. С помощью формул:

$$L = \int_a^b \sqrt{1 + [f'(x)]^2} dx,$$

$$S = 2\pi \int_a^b f(x) \sqrt{1 + [f'(x)]^2} dx,$$

$$V = \pi \int_a^b [f(x)]^2 dx,$$

определяем длину профиля, площадь поверхности и объём купола.

В основе физической модели лежат уравнения для идеального газа. Из закона Архимеда следует, что грузоподъёмность шара определяется следующей формулой:

$$M = (\rho' - \rho) V - m,$$

где M – это грузоподъёмность; m – это масса всего летательного аппарата; ρ' – плотность воздуха снаружи; ρ – плотность воздуха внутри; V – объём купола;

Определим плотность воздуха, как функцию от температуры, давления и относительной влажности:

$$\rho(T, P, \varphi) = \frac{P_d}{R_d T} + \frac{P_v}{R_v T},$$

где P_d – это давление сухого воздуха; P_v – давление водяных паров; R_d – газовая постоянная для сухого воздуха; R_v – газовая постоянная для пара; T – температура; φ присутствует здесь в неявном виде

$$P_v = \varphi P'',$$

$$P_d = P' - P_v,$$

где φ – относительная влажность воздуха; P'' – парциальное давление насыщенного пара; P' – абсолютное давление (атмосферное);

Зависимость атмосферного давления от высоты над поверхностью для тропосферы:

$$P'(h) = P_0 \left(1 - \frac{Lh}{T_0} \right)^{\frac{g\mu}{LR}},$$

где L – коэффициент падения температуры по высоте; μ – молярная масса воздуха; R – газовая постоянная; P_0 – давление на поверхности земли; T_0 – температура на поверхности;

Парциальное давление насыщенного пара определяется как:

$$P''(T) = \alpha \cdot 10^{\beta(T)},$$

$$\beta(T) = \frac{7,5 \cdot T - 2048,625}{T - 35,85},$$

где $\alpha = 6,1078 \cdot 10^2$ Па;

Учитывая всё вышесказанное, можно получить формулу грузоподъёмности:

$$M = \left\{ \frac{P_0(h)}{R_d} J(T) + \alpha\varphi\gamma G(T) \right\} V_0 - m,$$

где T – температура внутри шара;

$$T'(h) = T_0 - Lh,$$

$$\gamma = \left(\frac{1}{R_d} - \frac{1}{R_v} \right),$$

$$J(T) = \left(\frac{1}{T'} - \frac{1}{T} \right),$$

$$G(T) = \left(\frac{10^{\beta(T)}}{T} - \frac{10^{\beta(T')}}{T'} \right).$$

На высоте, близкой к поверхности, можно использовать её упрощённый вид:

$$M = \left\{ \frac{P_0}{R_d} J(T) + \alpha\varphi\gamma G(T) \right\} \cdot V - m.$$

Для экспериментального подтверждения теоретической модели создана реальная модель шара. Купол изготовлен из жаростойкой плёнки, которая выдерживает температуру до 200 °С. Внутри него крепятся датчики температуры с выводом на дисплей. В корзину помещена горелка.

Эксперименты проводятся на открытом воздухе. Оборудование для опытов: барометр, термометр, психрометр, грузы массой до 100 г. После проведения ряда

испытаний по экспериментальным точкам строятся графики зависимости грузоподъемности от вышеперечисленных параметров, оцениваются погрешности.

УДК 533.696.5

Минимизация аэродинамического сопротивления тела вращения при сверхзвуковых скоростях в рамках уравнений Рейнольдса

Н.Д. Агеев^{1,2}, А.А. Павленко^{1,2}

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет),

² Центральный аэрогидродинамический институт им. Н.Е. Жуковского
n.d.ageev@gmail.com

Вариация формы тела вращения, уменьшающая аэродинамическое сопротивление тела Сирса-Хаака в потоке сжимаемого невязкого и вязкого газа при числе Маха 1.8 и объеме тела больше или равном исходному исследована численными методами. Расчеты велись в двумерной осесимметричной стационарной постановке по уравнениям Эйлера и уравнениям Рейнольдса с замыканием по модели турбулентности SST с поправками на сжимаемость на структурированных многоблочных расчетных сетках. Вариация функции распределения радиуса тела вращения по длине задавалась в виде полиномиального сплайна 3-го порядка по 5 точкам, распределенным равномерно по длине тела. Варьируемыми параметрами являлись приращения радиуса тела в точках, задающих сплайн. В качестве целевой функции выбран коэффициент сопротивления. По результатам расчетов построены поверхности отклика целевой функции и объема тела от варьируемых параметров в виде полиномов второго порядка. Методом смешанного целочисленного последовательного квадратичного программирования найдены комбинации параметров, соответствующие минимуму целевой функции в условиях ограничения на объем тела. Улучшающие вариации, полученные в результате оптимизации, основанной как на расчетах в рамках уравнений Эйлера, так и уравнений Рейнольдса, изменяют форму тела следующим образом: слегка затушается передняя часть тела, часть объема из передней части тела переносится в заднюю, образуется существенный задний торец. При этом объем тела с наилучшими вариациями равен минимально возможному. В рамках уравнений Рейнольдса наилучшая вариация уменьшает аэродинамическое сопротивление тела вращения примерно на 20% по сравнению с телом Сирса-Хаака.

Рис. 1. Базовое тело Сирса-Хаака и тело вращения того же объема с вариацией формы, уменьшающей сопротивление

УДК 629.7.17

Исследование возможности разрушения конструкции малоразмерного ДПЛА из охотничьего ружья

С.А. Кузин¹, С.В. Серохвостов¹

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет)
sergey.kuzin.1994@mail.ru

Широкое распространение малоразмерных дистанционно пилотируемых летательных аппаратов (ДПЛА) влечет за собой некоторые проблемы. Например, они могут использоваться для несанкционированного наблюдения за частной жизнью граждан. В связи с этим возникает вопрос об эффективных, недорогих и разрешенных компактных средствах борьбы с микроДПЛА. Одним из них является разрушение конструкции из огнестрельного охотничьего оружия.

Поскольку микроБПЛА – довольно маневренные и могут иметь высокую скорость полета, было решено использовать гладкоствольное оружие и патроны с дробью, так как это позволяет существенно повысить вероятность попадания и площадь поражения. Для проведения эксперимента было использовано охотничье ружье с двумя горизонтально расположенными стволами 12-го калибра (18,2–18,5 мм). Диаметр дроби 2,4–2,5 мм. Стрельба производилась по двум микроДПЛА с расстояния около 30 м. Аппараты были сделаны преимущественно из депрона толщиной 6 мм. В ходе эксперимента получены данные об устойчивости ДПЛА к механическим повреждениям и о критических повреждениях, а именно: повреждение непосредственно силовой конструкции ДПЛА почти не оказывает влияние на его аэродинамические характеристики, в то время как повреждение электроники или силовой установки влечет за собой серьезные последствия.

Для уточнения результатов и набора статистических данных было произведено испытание ряда материалов, которые составляют конструкцию малоразмерного ДПЛА и получены данные о пробивном действии патронов 12-го калибра с диаметром дроби 2,5 мм. Таким образом, полученные результаты позволяют определить эффективные места поражения в конструкции ДПЛА и дистанцию прицельного выстрела. Также можно рассмотреть обратную задачу, связанную с защитой жизненно-важных частей летательного аппарата.

УДК 629.7.016

Определение летно-технических характеристик микробеспилотного летательного аппарата

С.А. Кузин¹, М.Е. Архипов¹

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет)
sergey.kuzin.1994@mail.ru

В настоящее время широко распространены малоразмерные беспилотные летательные аппараты, имеющие различные типы компоновок и решающие различные задачи. Большой интерес представляет проектирование и постройка малоразмерного БПЛА с высокой дальностью полета, способного решать задачи наблюдения. Перед началом проектирования такого БПЛА необходимо определить его летно-технические характеристики. Исходные требования к летательному аппарату в данной работе:

1. Дальность полета более 100 км.
2. Продолжительность полета примерно 60 мин.
3. Полезная нагрузка 1 кг.

Для увеличения аэродинамического качества летательного аппарата была выбрана схема «летающее крыло». Аналогами данного аппарата являются INSPECTOR 301 и Zala Aero 421-08. Исходя из летно-технических характеристик данных БПЛА, выбрана взлетная масса порядка 3500 грамм и размах крыла 1 м. Определена оптимальная площадь крыла при данном размахе и массе. Подобрана силовая установка и аккумуляторные батареи. На предварительном этапе принято решение постройки опытной модели для исследования винтомоторной группы, работы электроники и системы посадки, параллельно будет произведен расчет и оптимизация аэродинамической компоновки БПЛА.

УДК 681.5

Разработка систем управления БПЛА мультироторного типа

*К.Е. Шилов*¹

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет)
aviaks.kirill@gmail.com

Беспилотные летательные аппараты мультироторного типа – это небольшие аппараты [1] вертикального взлета и посадки, представляющие собой сборно-разборную конструкцию из алюминия или карбона и имеющие в качестве силовой установки от трех до десяти бесколлекторных электрических двигателей. Система Автоматического Управления (САУ) обеспечивает возможность пилотирования аппарата как в ручном, так и в автоматическом режиме. Преимущество автоматического режима заключается в том, что от оператора не требуется наличие навыков управления. Основными областями применений аппаратов данного типа являются фотосъемка и видеосъемка, а также мониторинг различных параметров с использованием дополнительного оборудования на борту. Основными задачами при выполнении данной работы являются проведение исследований, разработка, создание и тестирование системы управления БПЛА мультироторного типа, которая обеспечит полет аппарата в ручном и автоматическом режимах с максимально возможной точностью позиционирования. Проект [2] включает в себя разработку собственной аппаратной и программной частей. Подтверждением успешности выполнения задачи является работоспособный образец, отвечающий поставленным требованиям. Задачи, поставленные в начале работы над проектом, выполнены, и получен ожидаемый результат. Разработанная система является конкурентоспособной как на российском, так и на мировом рынке систем управления мультироторными БПЛА. Интерес к проекту проявляется как в России, так и за рубежом. Основными планами на будущее являются разработка и применение адаптивных алгоритмов управления, интеграция с системами компьютерного зрения, разработка обновленной аппаратной части.

Литература

1. *Randal W., Beard and Timothy W. McLain* Small Unmanned Aircraft: Theory and Practice. ISBN: 9780691149219.
2. *Shilov K., Lazurin G.* MAV Autopilot for Commercial and Research Purposes // Proceedings of the Conference IMAV 2012, Braunschweig, Germany, 3–6 July 2012.

Секция физических проблем аэрогидромеханики и авиационной экологии

УДК 535.233.43/535.321.54/536.52

Пирометрия пламени

*И.В. Сенюев*¹

¹ Центральный аэрогидродинамический институт им. Н.Е. Жуковского
senyuev_ivan@mail.ru

Задача измерения температуры пламени актуальна в науке и технике. Часто эта задача может быть решена только оптическими методами. Используются как методы эмиссионной и адсорбционной спектроскопии, так и более сложные локальные методы лазерной спектроскопии. Многие пламена содержат частицы сажи, и для измерения температуры таких пламен может использоваться пирометрия.

Пирометрия основана на двух законах. Первый — это закон Планка, который дает зависимость испускательной способности абсолютно черного тела от длины волны и температуры. Второй — закон Кирхгофа, из которого следует, что отношение испускательной способности любого тела к его поглотительной способности одинаково для всех тел при данной температуре для данной частоты, не зависит от их формы и химической природы и равно испускательной способности абсолютно черного тела.

Поглотительная способность $\alpha(\lambda, T)$ равна излучательной способности $\varepsilon(\lambda, T)$, которая показывает, какую долю от энергии абсолютно чёрного тела излучает данное тело при той же температуре, называемой также степенью черноты тела.

Исходя из выше сказанного, можно получить выражение для спектральной плотности мощности излучения для реальных тел, который будет выглядеть следующим образом:

$$I(\lambda, T) = \varepsilon(\lambda, T) \cdot \frac{c_1}{\lambda^5} \cdot \frac{1}{\exp\left(\frac{c_2}{\lambda T}\right) - 1}.$$

Методом яркостной пирометрии измеряется яркостная температура по яркости излучения при фиксированной длине волны, а для получения реальной температуры необходимо знать степень черноты на длине волны измерения. В пламенах источником свечения часто является сажа. Сажа имеет известную степень черноты ($\varepsilon = 0.94-0.96$), что, казалось бы, позволяет вычислить реальную температуру сгорания топлива. Но пламя является, как правило, «полупрозрачной» средой, и яркость пламени не соответствует яркости сплошного тела.

Для измерения температуры пламени можно использовать спектральную пирометрию [1]. Суть метода заключается в регистрации спектра излучения исследуемого объекта в широком диапазоне длин волн, сравнении его со спектром абсолютно черного тела и нахождении участка, где эти спектры подобны.

Необходимо отметить, что определение спектральной температуры корректно для тел с известной зависимостью излучательной способности от длины волны,

в частности для серых тел $\varepsilon = \text{const}$, причем абсолютное значение ε не имеет значения.

Для очень малых частиц $r \ll \lambda$ в широком диапазоне длин волн излучательная способность частиц обратна пропорциональна длине волны [2]:

$$\varepsilon = \frac{K}{\lambda}.$$

В работе были проведены измерения температуры пламени керосиновой лампы без колбы. Результаты измерений были обработаны в приближениях малых и больших частиц. Спектр хорошо аппроксимируется прямой линией в обоих случаях, но спектральные температуры разные. В первом случае температура получилась равной 1500 °С, а во втором — 1650 °С. Наклон определялся на участке от 500 нм до 800 нм. Также была измерена яркостная температура пламени на длине волны 633 нм, которая составила 1240 °С.

Из полученных значений яркостной и спектральной температуры было получено соответствующее им значение коэффициента «эффективной» излучательной способности на длине волны 633 нм. В случае приближения мелких частиц излучательная способность равна $\varepsilon = 0.118$, а в случае приближения серого тела — $\varepsilon = 0.038$.

Для разрешения вопроса, какое приближение корректнее, были проведены измерения поглощения света в пламени. По результатам измерений ослабление лазерного луча составило 0.107, что хорошо согласуется с излучательной способностью пламени в случае, если его рассматривать как облако мелких частиц.

Для очень мелких частиц рассеяние света мало по сравнению с поглощением [2, 3], и ослабление лазерного излучения можно приписывать исключительно поглощению.

Для очень мелких частиц поглощение пропорционально объему частицы и их количеству, то есть количеству вещества. Это позволяет из пирометрических измерений находить объемную концентрацию конденсированной фазы (сажи).

Литература

1. Магунов А.Н. Спектральная пирометрия. М.: Физматлит, 2012. 248 с.
2. Шифрин К.С. Рассеяние света в мутной среде. М.–Л.: ГИТТЛ, 1951. 288 с.
3. Борн М., Вольф Э. Основы оптики. М.: Наука, 1973. 106 с.
4. Сергиенко И.А., Флорко А.В., Шевчук В.Г. Особенности испускательных и поглощательных характеристик частиц сажи при температурах горения // Физика горения и взрыва. 2000. Т. 36, № 2.

УДК 532.52

Проблема Стефана в приложении к обледенению ЛА в водно-кристаллическом облаке

А.В. Кашеваров¹, А.Л. Стасенко^{2,1}

¹ Центральный аэрогидродинамический институт им. Н.Е. Жуковского, ² Московский физико-технический институт (государственный университет)

a.v.kash@yandex.ru

В настоящее время проблема обледенения ЛА стала связываться не только с переохлаждёнными каплями метастабильных облаков, но и с наличием в атмосфере кристаллов льда, встречающихся на высотах до 13 км в значительном количестве

$\sim 10 \text{ г/м}^3$. При попадании в плёнку воды, текущей по поверхности элемента конструкции ЛА (образованной метастабильными каплями или в результате работы противообледенительной системы), эти кристаллы требуют некоторого количества тепла для плавления, что ускоряет замерзание потока. Кроме того, для их плавления требуется определённое время, что делает теорию отвердевания плёнки нелокальной в отличие от широко используемой (в качестве базового варианта) теории Мессинджера [1].

При описании этих процессов принципиальным элементом является проблема Стефана [2] для отдельного кристалла, которая описывает его сопряжённый теплообмен с окружающей плёнкой через изменяющуюся со временем границу фазового раздела. Поскольку формы кристаллов чрезвычайно многообразны, в настоящей работе численно исследованы два характерных случая: сферического кристалла и игольчатого в виде цилиндра радиуса a , длина которого $l \gg a$.

Математически задача формулируется в виде системы двух уравнений:

$$\rho_j c_j \frac{\partial T_j}{\partial t} = \eta \frac{a'}{a} \frac{\partial T_j}{\partial \eta} + \frac{1}{a^2 \eta^{1+k}} \lambda_j \frac{\partial}{\partial \eta} \left(\eta^{1+k} \frac{\partial T_j}{\partial \eta} \right).$$

Здесь $j \equiv i$ (лед), l (жидкость); ρ , c , λ – плотность, коэффициенты теплоемкости и теплопроводности соответствующих материалов, T – температура, $k = 1$ для сферы и $k = 0$ для цилиндра, штрих означает производную по времени. В этих переменных t , η , где $\eta = r/a(t)$, а r – радиальная координата, межфазная граница неподвижна ($\eta = 1$).

Граничными условиями являются

$$\eta = 0 : \partial T_i / \partial \eta = 0; \eta \rightarrow \infty : \partial T_l / \partial \eta = 0;$$

$$\eta = 1: T_i = T_l = T_a, \lambda_l \partial T_l / \partial \eta - \lambda_i \partial T / \partial \eta = -\rho_i a a' L_{li}.$$

Здесь L_{li} – теплота фазового перехода, T_a – температура поверхности кристалла. В начальный момент времени $T_a(0) < 273 \text{ К}$ – температура плавления льда. Поэтому в течение некоторого времени $a' = 0$, а T_a возрастает. При достижении температуры плавления T_a не зависит от времени, a уменьшается.

На рис. 1 представлен пример расчёта изменения радиуса сферической и цилиндрической частиц со временем. Расчёты проведены для начальной температуры частицы 263 К и двух значений температуры жидкости «на бесконечности», равных 275 и 283 К. Начальный радиус сферической частицы был принят равным $a_0 = 50 \text{ мкм}$. Длина игольчатой частицы была $l = 12a_0$, а её радиус составлял $a_0/3$, что обеспечивало равную массу обеих частиц и позволяло провести корректное сравнение темпа их плавления. Видно, что игольчатая частица тает интенсивнее, чем сферическая.

В дальнейшем предполагается использовать развитый алгоритм при расчёте движения плёнки с кристаллами.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, грант 13-01-00766.

Рис. 1. Зависимости безразмерных радиусов ледяных частиц от времени: 1 – температура жидкости 275 К, 2 – 283 К. Сплошные кривые – сферическая частица, штриховые – цилиндрическая

Литература

1. *Messinger B.J.* Equilibrium temperature of an unheated icing surface as a function of air speed // *J. Aeronaut. Sci.* 1953. V. 20, N 1. P. 29–42.
2. *Stefan J.* Über einige Probleme der Theory der Wärmeleitung // *Wien. Acad. Wiss. Math. Naturw.* 1889. V. 98, N 11a. S. 473–484.

УДК 533.69

Обобщающий параметр для геометрии зоны отрыва при осесимметричном обтекании модели ЛА со сверхзвуковой струей

*Ю.Н. Нестеров*¹

¹ Центральный аэрогидродинамический институт им. Н.Е. Жуковского
nesterov177@yandex.ru

Обтекание летательного аппарата, из торца которого вытекает сверхзвуковая реактивная струя, внешне напоминает обтекание ступеньки, обращенной навстречу потоку [1, 2]. Роль ступеньки в этом случае выполняет жидкая граница сверхзвуковой струи. При сверх- и гиперзвуковых скоростях полета недорасширенная струя вызывает отклонение внешнего потока и повышение давления на поверхности ЛА, которое передается по пограничному слою вверх по потоку. При определенных степенях нерасчетности струи $n = p_a/p_n$ (отношение давлений на срезе сопла и в окружающей среде) достигается «отрывной» перепад давления на омываемой потоком поверхности, происходит отрыв вязкого слоя, а в хвостовой части ЛА образуется зона отрывного течения. В общем случае на размеры зоны отрыва оказывают влияние: геометрия ЛА, число M_n потока, число Re , число M_a на срезе сопла, степень нерасчетности струи.

В представленной работе на основании анализа модельных экспериментальных данных [3, 4] показано, что, используя в качестве параметра подобия отношение скоростных напоров — струи на срезе сопла и набегающего потока, можно получить для конкретной геометрии ЛА обобщенные характеристики длины зоны отрыва для разных значений определяющих параметров.

На рис. 1 приведены данные [4] по протяженности зоны отрыва, выраженной через диаметр цилиндрической части модели, для одной из компоновок в виде зависимости от степени нерасчетности струи. На рис. 2 — те же данные, обработанные с использованием параметра подобия в виде отношения скоростных напоров. Такое представление результатов позволяет использовать их для предварительных оценок размеров отрывных зон при разных условиях обтекания.

Рис. 1. Влияние определяющих параметров на протяженность зоны отрыва

Рис. 2. Зависимость длины зоны отрыва от отношения скоростных напоров

Литература

1. Нейланд В.Я., Куканова Н.И. Исследования течений со срывными зонами // Обзоры ВНИ ЦАГИ. 1965. № 129.
2. Берлянд А.Т., Глотов Г.Ф., Острась В.Н., Толокина Т.К. Исследование сверхзвуковых течений со срывными зонами // Обзоры ОНТИ ЦАГИ. 1974. № 437.
3. McGhee R.J. Jet-plume-induced flow separation on axisymmetric bodies at mach numbers of 3.00, 4.50, and 6.00. NASA TM X-2059, 1970.
4. Falanga R.A., Hinson W.F., Crawford D.H. Exploratory tests of the effects of jet plumes on the flow over cont-cylinder-flare bodies. NASA TN D-1000, 1962.

УДК 533.6.011.5

Кинетика нуклеации пересыщенного пара большой плотности

Э.С. Гринац^{1,2}, *А.Л. Стасенко*^{1,2}

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет),

² Центральный аэрогидродинамический институт им. Н.Е. Жуковского

Amelyushkin_Ivan@mail.ru

Широко используемая цепочка моментных уравнений [1] получена в предположении, что образующиеся ядра нуклеации возникают и растут в условиях свободномолекулярного обтекания несущим газом. Однако при больших давлениях и/или низких температурах длина свободного пробега молекул окружающего газа может превосходить критический радиус ядра

$$a_c^* = \frac{2\sigma}{\rho_c R T \ln \frac{p_v}{p_{sv}}}, \quad (1)$$

который в дальнейшем растёт за счёт конденсации пара. В этом случае эволюция радиуса капли конденсата оценивается более общим интерполяционным выражением, учитывающим и диффузионный режим:

$$\frac{da_c}{dt} = \frac{\rho_v - \rho_{sv}(T_c)}{\left(\frac{4}{\langle c \rangle} + \frac{a_c}{D_v}\right) \rho_l}. \quad (2)$$

(Такая ситуация может возникнуть, например, во вспомогательных соплах, ускоряющих капли водорода для ввода в камеру сгорания [2].) Здесь σ — коэффициент поверхностного натяжения; ρ_l , ρ_v и $\rho_{sv}(T_c)$ — плотности жидкости, пара и значение плотности пара в условиях насыщения при температуре капли T_c ; $\langle c \rangle$, D_v — средняя кинетическая энергия молекул пара и его коэффициент диффузии в газовой смеси.

Уравнение эволюции удельного массового спектра капель конденсата имеет вид

$$\frac{\partial f}{\partial t} + \nabla_r (V_c f) + \frac{\partial (f A_c)}{\partial a_c} = \frac{J}{\rho_\Sigma} \delta(a - a_c^*), \quad f = \frac{1}{\rho_\Sigma} \frac{dn_c}{da_c}. \quad (3)$$

Как видно из (2), в третьем слагаемом слева в (3) уже нельзя вынести A_c за знак производной (что было вполне законно в случае свободномолекулярного обтекания капли). Следовательно, большую часть времени образование критического ядра происходит в диффузионном режиме. Этот факт позволяет пренебречь в (2) первым слагаемым в знаменателе. Предполагая ещё, что скорости всех ядер нуклеации одинаковы, умножая (3) на a_c^n , вводя момент

$$\omega_n = \int_{a_c^*}^{\infty} f(a_c) a_c^n da_c \quad (4)$$

и интегрируя (3) в указанных пределах, получим следующую цепочку моментных уравнений:

$$\frac{d(\frac{\omega_n}{\rho_\Sigma})}{dt} - (n-2) \frac{\omega_{n-2}}{\rho_\Sigma} \frac{\rho_v - \rho_{sv}(T_c)}{\rho_l} D_v = \frac{J}{\rho_\Sigma} a_c^{*n}. \quad (5)$$

Моменты этой цепочки при $n=0, 1, 2, 3$ имеют ясный физический смысл: $\omega_0 = n_c$ — концентрация капель; $\frac{\omega_1}{\omega_0} = \langle a \rangle$ — средний радиус; $\frac{\omega_2}{\omega_0} = \langle a^2 \rangle$,

$\frac{\omega_3}{\omega_0} = \langle a^3 \rangle$ — эти моменты определяют среднюю площадь поверхности и средний объём капли. Однако эта цепочка оказывается незамкнутой: нужна дополнительная информация о моментах более низкого порядка, ω_{n-1} и ω_{n-2} . (Напомним, что в уравнениях молекулярной кинетики Грэда незамкнутость имеет место с «другой стороны» — со стороны старших моментов.) Для решения возникшей проблемы целесообразно воспользоваться тем, что интегралы от функции распределения при отрицательных значениях n гораздо меньше, чем при положительных. Это даёт возможность использовать метод последовательных приближений, принимая в (5) в качестве нулевого приближения $\omega_{n-2}^{(0)}$ и $\omega_{n-1}^{(0)}$ равными нулю.

Работа выполнена при поддержке РФФИ, грант 13-01-00766.

Литература

1. Hill P.G. Condensation of water during supersonic expansion in nozzles // J. Fluid Mech. 1966. V. 25, Pt. 25, pt. 3. P. 595–620.
2. *Благосклонов В.И., Гаркуша В.И., Кузнецов В.М., Липатов И.И., Минайлов А.Н., Стасенко А.Л., Чеховский В.Ф.* Взаимодействие сверхзвуковых однофазных потоков / Молекулярная газодинамика. Под ред. акад. В.В. Струминского. М.: Наука, 1982. С. 212–217.

УДК 532.525.6

Экспериментальные исследования физических процессов обледенения летательных аппаратов

*В.С. Левченко¹, А.Б. Миллер¹, Ю.Ф. Потапов¹, О.Д. Токарев¹,
А.Е. Яшин¹*

¹ Центральный аэрогидродинамический институт им. Н.Е. Жуковского
Amelyushkin_Ivan@mail.ru

Экспериментальные исследования льдообразования на поверхностях различных материалов и объектов проводились на стенде, который представляет собой аэродинамический канал с многоствольным эжектором, водораспыливающей системой с центробежными форсунками, системой подачи и регулирования давления воздуха. Стенд является установкой сезонного действия, позволяющей проводить исследования процессов обледенения только при отрицательных температурах окружающего воздуха. Для охлаждения потока воздуха в аэродинамическом канале была создана система подачи в него каплей жидкого азота, что дало возможность проводить испытания и при небольших положительных (до +10 °С) температурах.

Стенд дает возможность быстро и экономично проводить как физические многофакторные эксперименты (включая исследования влияния геометрических параметров и строения поверхностей обтекаемых тел, сдува воды и отсоса водяной пленки, электрических полей и ультразвукового излучения на процесс обледенения, взаимодействия одиночных капель с поверхностью методами микроскопии и макросъемки и др.), так и исследования натуральных авиационных датчиков (приемников воздушного давления, датчиков углов атаки, сигнализаторов обледенения).

В процессе проведенных работ получены результаты по следующим направлениям исследований:

- образование барьерного льда на макетах элементов конструкции летательных аппаратов, а также на поверхностях материалов, имеющих различные покрытия;
- обледенение авиационных датчиков разных типов, что позволяет вести пересчет полученных результатов на условия полета, выдачу инженерно-технических

рекомендаций на доработку систем обогрева датчиков для соответствия нормам, задающих стандартные условия обледенения;

– обледенение в кристаллических и смешанных облаках.

Полученные результаты могут быть использованы при разработке и усовершенствовании средств борьбы с обледенением летательных аппаратов.

Исследования выполнены при поддержке РФФИ (грант 13–01–00766).

УДК 539.2

О веществах с отрицательной размерностью колебательных спектров

*В.М. Кузнецов*¹, *К.Б. Терешкина*^{2,1}

¹ Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева, ² Институт химической физики им. Н.Н. Семёнова РАН
quebra-mola@yandex.ru

В работах [1, 2] впервые было обнаружено, что некоторые ван-дер-ваальсовы кластеры, включая димеры, имеют малые или равные нулю размерности d_f спектра межмолекулярных колебаний. Частотный состав этих спектров определялся методами *ab initio* с помощью универсального пакета квантово-химических программ FIREFLY с набором базисных функций $6 - 311++G(d,p)$, $6 - 311G(d,p)$, $6 - 31G(d)$ [3]. Размерности спектров d_f определялись из соответствующих выражений фрактальной континуальной модели вещества [1, 2]. Дополнительные расчёты показали, что некоторые кластеры имеют колебательные спектры с отрицательными значениями показателя d_f . При этом условие континуальности спектров, согласно которому число колебательных мод N^* должно удовлетворять условию $N^* \gg (Q_H/T)^{d_f}$, где $Q_H = h\omega_{\max}/k_B$, $\omega_{\max}$ — максимальная частота, k_B — константа Больцмана, при $T \ll Q_H$ выполняется. Оно выполняется даже для димеров, у которых межмолекулярный колебательный спектр фактически дискретный ($N^* = 4$ для линейных, $N^* = 6$ для нелинейных молекул). Температурные зависимости теплоёмкости, рассчитанные по сумме этих колебаний, рассматриваемых как независимые эйнштейновские осцилляторы, и по континуальной модели вещества [1, 2] также совпадают друг с другом.

Литература

1. *Кузнецов В.М., Хромов В.И.* О существовании макро- и наноструктур с фоновыми спектрами малой фрактальной размерности // ПЖТФ. 2012. Т. 38, № 11. С. 11–18.
2. *Кузнецов В.М., Терешкина К.Б.* Теплоемкость веществ с колебательными спектрами малой и нулевой размерности // Вестник Московского государственного областного университета. Серия «Физика-математика». 2014. № 2. С. 46–51.
3. *Granovsky A.A.* Firefly version 7.1.G
<http://classic.chem.msu.su/gran/firefly/index.html>
4. *Wang Y., Huang X., Shepler B., Braams B.C., Bowman J.M.* Flexible, ab initio potential, and dipole moment surfaces for water. I. Tests and applications for clusters up to the 22-mer // J. Chem. Phys. 2011. Т. 134. P. 094509.

УДК 533.6.011

Поступательно-неравновесный пиролиз в сильно диспергированных смесях газов

М.М. Кузнецов^{1,2}, *Л.В. Смотров*¹, *С.В. Матвеев*¹

¹ Московский государственный областной университет, ² Московский физико-технический институт (государственный университет)
kuznets-omn@yandex.ru

Возможность получения материалов с заданными свойствами (нанотрубки, ультрадисперсные алмазы и т.д. [1]) по-прежнему поддерживает интерес к исследованию высокотемпературного пиролиза газообразных соединений в ударных волнах. При этом одним из теоретически до конца не выясненных вопросов остается вопрос об удобных в эксперименте критериях учёта поступательно-неравновесности внутри фронтов ударных волн.

Существенной является также оценка вклада в производство «строительного» материала, образующегося при пиролизе внутри этих фронтов.

Полностью аналитический подход к решению этой проблемы в соответствующей модельной постановке был предложен ранее в работе [2]. В настоящей работе приведены аналитические оценки скорости поступательно-неравновесного пиролиза для ряда типичных материалов, исследованных ранее в экспериментах [3].

Литература

1. *Пул-мл Ч., Оуэнс Ф.* Нанотехнологии. М.: Техносфера, 2010. 336 с.
2. *Sommer T., Kruse T., Roth P.* C2 Formation during High – Temperature. Pyrolysis of fullerene C60 in Shock Wave // J. Physical Chemistry. 1995. V. 99, N. 36. P. 13509–13512.
3. *Кузнецов М.М., Смотров Л.В.* Аналитические свойства эффекта высокоскоростной поступательно-неравновесности // Вестник МГОУ, серия Физика – Математика. 2013. № 3. С. 66–73.

УДК 532.517.4

Расчёт шума в салоне самолёта от коррелированных полей около ступенек

*А.Н. Котов*¹

¹ Центральный аэрогидродинамический институт им. Н.Е. Жуковского
alexeynkotov@gmail.com

При экспериментальном исследовании полей турбулентных пульсаций давления перед ступенькой и за обратным уступом была выявлена значительная статистическая взаимосвязь между пульсациями перед ступенькой и за ней, причём данная глобальная корреляция слабо зависела от длины ступеньки. Степень взаимосвязи в эксперименте составляла около 80%. Поэтому была проведена работа по исследованию влияния данного эффекта на шум в салоне самолёта, учитывая наличие на реальном фюзеляже комбинаций прямой уступ–обратный уступ.

При моделировании характера излучения звука внутрь салона самолёта на основе спектров пространственных корреляций было установлено, что излучение звука от поля, обусловленного данной глобальной корреляцией, можно оценить как среднее герметрическое от излучения от поля перед ступенькой и излучения от поля за обратным уступом. Данный результат был получен как численным интегрированием

выражений для акустического излучения, так и посредством анализа асимптотических выражений для излучения звука самолётными панелями при низких числах Струхала.

Было установлено, что на высоких частотах влияние данного фактора на шум в салоне самолёта не так велико, в то время как на низких частотах так называемая глобальная корреляция может производить ощутимый вклад в общий уровень шума в кабине самолёта.

УДК 532.525.6, 532.529.5

Тепловое воздействие горячей газодисперсной струи на твердое тело

Г.В. Моллесон¹, А.Л. Стасенко^{2,1}

¹ Центральный аэрогидродинамический институт им. Н.Е. Жуковского, ² Московский физико-технический институт (государственный университет)
Amelyushkin_Ivan@mail.ru

Рассматриваемая проблема возникает при оценке тепловых потоков на поверхности ЛА, входящего в запыленные атмосферы планет или быстро движущегося в пылевых облаках Земли. Указанные процессы сопровождаются многочисленными физическими явлениями: возникновением скоростной и термической неравновесности фаз еще до столкновения с обтекаемым телом, связанной с инерционностью диспергированных частиц; адгезией или отскоком и закруткой тугоплавких кристаллов; электрическим заряджением последних при отскоке.

Теоретическое описание этих процессов включает этапы исследования динамики частиц до столкновения с телом, определяющей углы их падения и скорость соударения, коэффициенты восстановления компонент скорости и долю энергии частиц, падающих на тело. Физико-математические модели этих процессов развиты в работах [1, 2].

В работе [3] экспериментально исследованы тепловые потоки как в холодной, так и горячей дисперсной струе. Однако экспериментаторы определяют радиус частиц до проведения эксперимента, и неизвестно, что происходит с частицами в форкамере смещения и далее в поле течения, включая взаимодействие частиц с обтекаемым телом. В частности, в работе [3] начальное значение радиуса частиц SiO₂ определено как 13.5 мкм.

Анализируются параметры течения в сопле и в сжатом слое у обтекаемого тела для ускоренных частиц в сопле, налетающих на тело и отразившихся от него, а также хаотизированных, порожденных столкновениями частиц между собой. Численно изучено влияние на газотермодинамику потока при $P_0 = 7.6\text{--}18$ ата и $T_0 = 1600$ К начальных значений массовой доли частиц ε^0 в диапазоне 3–50 %. Радиус твердых частиц варьировался ($a_2 = 13.5, 30.5$ и 50 мкм) с целью определения влияния его значения на величину теплового потока.

Показано, что во всем исследованном диапазоне массовой доли частиц ε^0 частицы радиусом 13.5 и 30.5 мкм имеют скорость соударения больше, чем критическая скорость соударения (390 м/с, штриховая кривая) для данной пары сталкивающихся тел (рис. 1). И в этом случае реализуются режимы, которые предшествуют эрозии поверхности обтекаемого тела. Частицы радиусом 50 мкм отскакивают от обтекаемого тела.

Проведено сравнение численных и экспериментальных значений тепловых потоков в дисперсной струе (рис. 2) в зависимости от начальной массовой доли частиц на входе в сопло.

Результаты работы могут быть использованы при оценке воздействия газодисперсных струй на элементы конструкций ЛА для предсказания его теплового режима при входе в запыленную атмосферу, в системах пожаротушения для увеличения площади орошения и в различных технологических процессах, таких как пескоструйная обработка поверхности.

Работа выполнена при поддержке РФФИ, грант 13-01-00766.

Рис. 1. Осевая скорость частиц в точке торможения ($T_0 = 1600 \text{ K}$)

Рис. 2. Тепловой поток на тело ($T_0 = 290 \text{ K}$)

Литература

1. Моллесон Г.В., Стасенко А.Л. Исследование обтекания тела газодисперсным потоком с большой массовой долей твердых частиц // Ученые записки ЦАГИ. 2014. Т. XLV, № 4. С. 65–77.
2. Моллесон Г.В., Стасенко А.Л. Кинетически-тепловое воздействие газодисперсной сверхзвуковой струи на осесимметричное тело // ТВТ. 2014. Т. 52, № 6. С. 907–915.
3. Кудин О.К., Нестеров Ю.Н., Токарев О.Д., Флакман Я.Ш. Экспериментальное исследование натекания высокотемпературной струи запыленного газа на преграду // Ученые записки ЦАГИ. 2013. Т. XLIV, № 6. С. 105–115.

УДК 533.6.071.08.632.57

Взаимодействие турбулентного воздушно-капельного потока с твердым телом

И.А. Амелюшкин¹, А.Л. Стасенко^{2,1}

¹ Центральный аэрогидродинамический институт им. Н.Е. Жуковского, ² Московский физико-технический институт (государственный университет)

Amelyushkin_Ivan@mail.ru

Для понимания физики обледенения тела в переохлажденном воздушно-капельном потоке чрезвычайно важно адекватное моделирование взаимодействия отдельной капли с поверхностью обтекаемого объекта. Ясно, что на поверхность обтекаемого тела могут попасть только достаточно крупные капли, траектории которых отличаются от линий тока газа [1]. Вероятность попадания очень мелких капель [2] на поверхность тела должна существенно зависеть от стохастики турбулентных пульсаций газа в пограничном слое и от броуновского блуждания самих наночастиц. Рассмотрению этих процессов и посвящена настоящая работа.

Для оценки скорости соударения с поверхностью рассмотрена задача о приближении наночастицы к твердому телу, начиная с некоторого конечного расстояния. Предполагается, что на это движение наложены пульсации частицы, связанные с турбулентностью газа и их броуновским движением. Таким образом, суммарную скорость наночастицы можно моделировать выражением

$$\mathbf{V}_p = V_p^0 \exp \left[-\frac{t}{\tau_R} \right] + \frac{V'}{\sqrt{1 + \frac{t}{\tau_R}}} \cdot \text{rand} \left[\frac{V'}{|V'|} \right] + \sqrt{\frac{8k_B T}{\pi m_0 N_m}} \cdot \text{rand} \left[\frac{V_p^{\text{Br}}}{|V_p^{\text{Br}}|} \right].$$

Здесь rand – символ случайного единичного вектора. Первое слагаемое представляет собой торможение «осредненного» движения частицы по нормали к поверхности обтекаемого тела, второе – влияние турбулентных пульсаций несущего газа, третье – влияние броуновского движения частицы.

Определение коэффициента взаимодействия частиц с обтекаемым телом в дисперсном потоке может быть связано как с предельным углом орошения θ , так и прицельным расстоянием $b_{\max}$. В настоящей работе предложено следующее выражение:

$$\left(\frac{b_{\max}}{R} \right)^2 = \left(\frac{\text{Stk}}{1 + \text{Stk}} \right)^2 + \frac{2D_t}{Ru_\infty} \left(1 + \text{Stk} \frac{\tau_R}{\tau_t} \right)^{-\frac{1}{2}} + \frac{2D_{\text{Br}}}{Ru_\infty}.$$

Здесь R – радиус цилиндра, моделирующего переднюю кромку элемента конструкции летательного аппарата; u_∞ – скорость набегающего потока; $\tau_R = \frac{8}{3} \frac{\rho}{\rho_p} \frac{a}{u_\infty} \frac{1}{CD}$ – время релаксации частицы радиуса a ; CD – коэффициент сопротивления частицы, который при малых числах Рейнольдса Re частицы в несущем ее газе стремится к $C_D^{\text{St}} = 24/Re$; D_t – коэффициент турбулентной диффузии (в расчетах этот коэффициент был принят равным $10^{-3} \text{ м}^2/\text{с}$), рис. 1. Длительность воздействия турбулентной пульсации на частицу имеет порядок τ_t – характерного времени турбулентных пульсаций (в расчетах принято $\tau_t = 0.01 \text{ с}$); $D_{\text{Br}} = k_B T / \mu a$ – коэффициент диффузии за счет броуновских блужданий; $\text{Stk} = \text{Stk}_0 (C_D / C_D^{\text{Stk}}) \exp(-0.03 \cdot We)$ – параметр, характеризующий скоростную неравновесность дисперсного потока, $\text{Stk}_0 = 2\rho_p u_\infty a^2 / 9\mu R$, We – число Вебера. Входящий в формулу экспоненциальный множитель приводит к немонотанности зависимости $b_{\max}$ от радиуса частицы и числа Стокса (рис. 1, кривые 5–7).

Работа выполнена при поддержке РФФИ, грант № 13-01-00766.

Рис. 1. Зависимость предельного прицельного параметра $b_{\max}$ орошения (коэффициента захвата) поверхности цилиндра от числа Стокса: кривые 1–7 соответствуют значениям скорости потока u_{∞} 5, 10, 50, 100, 175, 200, 225 м/с

Литература

1. Стасенко А.Л., Толстых А.И., Ширококов Д.А. К моделированию оледенения самолёта: Динамика капель и поверхность смачивания // Математическое моделирование. 2001. Т. 13, № 6.
2. Amelyushkin I.A., Stasenko A.L. Dynamics of molecules in a supercooled water nanoparticle during the ice accretion on the aircraft surface // EUCASS-Paper. Flight Physics. 2014. V. 7.

УДК 537.84

Моделирование вынужденных колебаний шара в проводящей среде

С.Ю. Маламанов¹

¹ Санкт-Петербургский государственный университет

stevmal@mail.ru

Сложный характер взаимодействия гидродинамического и электромагнитного полей обуславливает необходимость рассмотрения достаточно упрощенных моделей, которые, однако, «схватывают» суть и описывают основные закономерности изучаемых явлений. В работе рассматривается задача о движении твердого тела – шара – в проводящей жидкости. На шар, помимо силы тяжести и архимедовой силы, действует еще одна внешняя сила, меняющаяся по гармоническому закону. Результатом совместного действия этих сил являются вынужденные колебания шара, приводящие к соответствующему движению присоединенных масс. Это движение проводящей среды, находящейся в магнитном поле, приводит к возникновению индуцированного тока, который необходимо учитывать в уравнениях Максвелла. С другой стороны – действие магнитного поля на ток приводит к дополнительной электромагнитной силе, эту силу следует учитывать в уравнениях движения среды. Это обстоятельство, определенным образом, должно сказаться на колебаниях

шара. Модельность задачи позволяет варьировать значениями определяющих параметров. Учитывая все это, можно наиболее полно рассмотреть вопрос о движении шара.

Для изотермического течения вязкой, несжимаемой, проводящей жидкости закон сохранения импульса имеет вид

$$\rho \frac{d\vec{v}}{dt} = -\nabla p + \mu \Delta \vec{v} + \vec{j} \times \vec{B}, \quad (1)$$

где ρ – плотность жидкости, $\vec{v}$ – скорость движения, p – давление, μ – коэффициент вязкости, $\vec{j}$ – плотность тока, $\vec{B}$ – напряженность магнитного поля.

Плотность тока $\vec{j}$ находится из обобщенного закона Ома:

$$\vec{j} = \sigma (\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B}), \quad (2)$$

Здесь обозначено:

σ – коэффициент электропроводности, $\vec{E}$ – напряженность электрического поля.

Взаимодействию между электромагнитным полем и движением жидкости отвечает последнее слагаемое в правой части уравнения (1). Электрический ток появляется благодаря электрическому полю, вызванному движением присоединенных масс. Это хорошо видно из приведенного графика, на котором приведены распределения скорости и напряженности электрического поля вдоль горизонтальной прямой, расположенной ниже зоны колебаний шара. Всплеску скорости жидкости «отвечает» всплеск наведенного поля.

Таким образом, очевиден переход энергии в системе «движущийся шар – поле – движущийся шар».

Рис. 1. Распределение скорости (черная кривая) и напряженности электрического поля (серая кривая)

УДК 519.688:533.6.011+535.2+538.91

Восстановление параметров двухфазного потока по анализу распространяющегося в нем монохроматического излучения

*И.А. Амелюшкин*¹

¹ Центральный аэрогидродинамический институт им. Н.Е. Жуковского
Amelyushkin_Ivan@mail.ru

Изменение характеристик зондирующего излучения, распространяющегося в дисперсных средах, несет богатую информацию о происходящих в них физических процессах. В работе рассмотрены способы определения, расчета и восстановления основных параметров двухфазных потоков по анализу рассеянного и поглощенного дисперсной фазой монохроматического излучения с целью повышения информативности экспериментальных исследований.

Разработан метод решения обратной задачи, заключающейся в расчете полей скорости и других параметров несущей фазы (жидкости или газа) двухфазного потока по полю скорости движения в нём частиц на основании известных законов их поведения в потоках жидкости и газа, а также уравнений аэрогидромеханики. При этом предполагается, что вдали от рассматриваемой возмущенной области известны значения скорости, плотности и температуры фаз. Приведен анализ влияния погрешностей эксперимента на устойчивость и достоверность решения обратной задачи. Показана возможность повышения информативности методов диагностики потоков, основанных на анализе движения в нем частиц. Обработка экспериментальных данных о прохождении частиц сквозь косой скачок уплотнения показала преимущества новой технологии (по сравнению с [1]) расчета скорости и других характеристик газа по полю скорости движущихся в нем частиц. На рис. 1 показан пример соответствующего расчета: 0 – поле скорости газа, точное значение, 1 – поле скорости частиц в эксперименте, 2 – поле скорости газа, полученное при обработке экспериментальных данных без погрешностей, 3, 4 и 5 – то же, что 2, но при ошибках определения скорости, коэффициента сопротивления и радиуса частиц соответственно. На основании известных физико-математических моделей двухфазных потоков предложен новый критерий их скоростной неравновесности (отличия скорости частиц от скорости несущего их потока), позволяющий определить условия и области потока с заданной разностью скоростей фаз.

Приведены результаты визуализации и исследования двухфазных потоков на установке ЦАГИ, имитирующей условия обледенения, с помощью лазерной плоскости прямых параллельных лучей. Использование такой плоскости (а не расходящегося «веера») существенно упрощает калибровку и обработку изображений рассеянного дисперсной фазой излучения (в лазерной плоскости), а также позволяет учесть ряд физических эффектов при решении обратной задачи перехода от интенсивности излучения к концентрации частиц, тем самым повышая качество экспериментальных исследований. Описаны и теоретически обоснованы новые возможности плоскостной лазерной нефелометрии – определения полей концентрации частиц (массовой, объемной и счетной) двухфазного потока по интенсивности рассеянного и поглощенного частицами излучения в лазерной плоскости. В отличие от [2] учтены эффекты ослабления излучения в двухфазном потоке и отражения от обтекаемого тела. Обобщен разработанный ранее алгоритм решения обратной задачи восстановления распределения массовой концентрации частиц в пространстве по интенсивности рассеянного излучения в лазерной плоскости на случай полидисперсного двухфазного потока.

Предложена физико-математическая модель кристаллизации и устойчивости метастабильного состояния переохлажденных капель воды при их взаимодействии с обтекаемым телом в аэрозольном потоке в процессе обледенения. Получены оценки минимальной кинетической энергии удара переохлажденных капель воды о поверхность обтекаемого тела, необходимой для зарождения кристаллизации.

Работа выполнена при поддержке РФФИ, грант № 13-01-00766.

Рис. 1. Восстановление поля скорости газа по полю скорости движущихся в нем частиц

Литература

1. Koike S., Tamura T., Masua G. Influence of Drag Coefficients and Velocity Fluctuation on PIV Correction Method // 47th AIAA Aerospace Sciences Meeting. Orlando, Florida. P. 1–17.
2. Findeisen J., Gnirß M., Damaschke N., Schiffer H.P., Tropea C. 2D-Concentration Measurements Based on Mie Scattering using a Commercial PIV system // 6th International Symposium on Particle Image Velocimetry Pasadena, California, USA, 2005.

УДК 538.953

Уравнение состояния реального газа в рамках квазихимической кластерной модели

А.В. Гелиев^{1,2}, Ю.Е. Маркачёв²

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет),

² Центральный аэрогидродинамический институт им. Н.Е. Жуковского
alexander.geliev@mail.ru

В рамках квазихимической кластерной модели [1] газовая фаза представляется в виде реагирующей смеси идеальных газов – мономеров, димеров и кластеров больших размеров. Статистическая сумма газа Q , состоящего из совокупности мономеров и кластеров разного размера, позволяет найти статистический аналог свободной энергии Гельмгольца F , что дает возможность записать уравнение состояния газа в виде

$$P = - \left(\frac{\partial F}{\partial V} \right)_T = k_B T \left(\frac{\partial \ln Q}{\partial V} \right)_T. \quad (1)$$

Это уравнение в первом приближении является уравнением состояния для смеси идеальных газов, подчиняющейся закону Дальтона – давление в газе равно сумме парциальных давлений мономеров и кластеров, распределение мольных долей которых вычисляется с использованием квазиравновесной функции распределения кластеров по размерам. Константы равновесия реакций кластеризации вычислялись с помощью статистических сумм различных видов движения кластеров, необходимые для этого геометрические и энергетические характеристики кластеров определялись на основе квантово-химических расчетов *ab initio*.

В простейшем случае, когда газ можно представить совокупностью только мономеров и димеров, уравнение состояния (1) записывается в виде

$$p = \rho R_0 (f_1 + f_2) T, \quad (2)$$

где $f_1 = c_1/\mu_1$ и $f_2 = c_2/(2\mu_1)$ – мольно-массовые доли мономеров и димеров газа соответственно, c_1 и c_2 – массовые доли мономеров и димеров соответственно, μ_1 – молярная масса мономера. Таким образом, уравнение состояния (1, 2) можно записать в виде [2]

$$p = \rho Z \frac{R_0}{\mu_1} T, \quad (3)$$

где фактор сжимаемости (псевдосжимаемости, если воспользоваться аналогией с записью уравнения состояния для смеси газов) Z представляется в виде

$$Z = \mu_1 \sum_{i=1}^N f_i, \quad (4)$$

здесь f_i , $i = 1, 2, \dots, N$ – мольно-массовые концентрации кластеров размерности i .

Легко показать, что фактор сжимаемости $Z < 1$, что не всегда совпадает с экспериментальными данными.

В настоящей работе вводится поправка на объем кластеров, в качестве примера приведены расчеты для аргона, и поправки на объем оцениваются, исходя из знания эффективного парного потенциала взаимодействия между атомами аргона [3]. В этом случае удастся добиться лучшего совпадения с имеющимися экспериментальными данными [4].

Литература

1. *Артюхин А.С., Егоров Б.В., Забабурин Е.А.* [и др.]. Кинетика формирования ультралегкой фракции нейтральных и заряженных кластеров в газодинамических потоках летательного аппарата // *Химическая физика*. 2004. Т. 24, № 4. С. 28–46.
2. *Мейсон Э., Сперлинг Т.* Вириальное уравнение состояния. М.: Мир, 1972, 280 с.
3. *Aziz R.A.* A highly accurate interatomic potential for argon // *J. Chem. Phys.* 1993. V. 99. P. 4518–4525.
4. *Tegeler Ch., Span R., Wagner W.* A New Equation of State for Argon Covering the Fluid Region for Temperatures From the Melting Line to 700 K at Pressures up to 1000 MPa // *J. Phys. Chem. Ref. Data*. 1999. V. 28, N 3. P. 779–850.

УДК 539.2

Compression of fibrin networks: nonlinear mechanics and structural changes

*O. Kim*¹¹ University of Notre Dame, Франция
okim@nd.edu

Fibrin is a protein polymer that forms a 3D filamentous network, a major structural component of protective physiological blood clots as well as life threatening pathological thrombi [1]. It plays an important role in wound healing, tissue regeneration and is widely employed in surgery as a sealant and in tissue engineering as a scaffold [2].

In this study, we have shown that in vitro grown human plasma clots exhibit a non-linear mechanical response to external compression. Using a combination of confocal microscopy and rheological measurements in the same clot samples, we demonstrated that these non-linear mechanical properties originated from structural rearrangements of the entire fibrin network, as well as alterations of individual fibers including fiber buckling, bending and reorientation [3].

Measurements of elastic and loss shear moduli of fibrin networks revealed dual softening-hardening transitions as the networks were exposed to compressive loads, with softening occurring at small and intermediate compressive strains, while hardening developed at larger degrees of compression. We revealed that the softening of fibrin network occurred as a result of buckling and bending of individual fibers upon compression. The network hardening strongly correlated with an increase in the number of intersecting fibers, resulting from densification of the compressed network, decrease of bent fiber segments and reorientation of the whole fibrillar network toward a planar structural architecture perpendicular to the direction of negative strain.

We demonstrated that the compressive stress-strain response exhibited a non-monotonic function reflecting strain-softening behavior at low compressive strains and strain-hardening at larger degrees of compression. Our experiments also revealed that the transitional behavior of compressive stress-strain response strongly depended on the compression rate and network stiffness.

Additionally, we showed that repeated precompression/decompression/recompression of a fibrin clot over intermediate and large degrees of precompression resulted in dramatic stiffening of the clot. Moreover, decompression-recompression cycles performed on a pre-compressed fibrin clot revealed hysteresis of the clot shear elastic modulus.

Our findings suggest that entropic and enthalpic responses of fibrin fibers to compression play a significant role in elastic, softening and stiffening regimes occurring during compressive deformations of fibrin clots.

Литература

1. *Weisel J.W.* The mechanical properties of fibrin for basic scientists and clinicians // *Biophys. Chem.* 2004. V. 112. P. 267–276.
2. *Weisel J.W. and Litvinov R.I.* Mechanisms of fibrin polymerization and clinical implications // *Blood.* 2013. V. 121. P. 1712–1719.
3. *Kim O.V., Litvinov R.I., Weisel J.W. and Alber M.S.* Structural basis for the nonlinear mechanics of fibrin networks under compression. // *Biomaterials.* 2014. P. 6739–6749.

Секция фундаментальных основ газового дела

УДК 552.578

Исследование кинетики гидратообразования

*В.С. Янковая*¹

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет)
lerafogd@yandex.ru

Главная цель работы исследование фазового поведения и метастабильного состояния гидратообразующих углеводородных систем, исследование влияния капиллярных эффектов на фазовое поведение и процессы гидратообразования жидкого и газообразного пропана.

Инструмент исследования – метод адиабатической калориметрии.

В настоящей работе изучена кинетика процессов образования и разложения гидратов углеводородов алканового ряда как в свободном объёме, так и в гранулированном кварцевом песке. Показано, что процесс образования гидрата в значительной степени отличается от процесса его разложения. Существует обширная термобарическая область метастабильного (безгидратного) состояния. Каждое метастабильное состояние имеет свои особенности, зависящие от термической истории его формирования. Эти особенности определяют кинетику процесса гидратообразования, направление процессов формирования твёрдой фазы, возможность образования метастабильных кристаллических структур. Выявлены основные тенденции эволюции процесса релаксации из метастабильного состояния систем лёд–пропан и вода–пропан в стабильные твёрдые фазы.

Проводится исследование влияния капиллярных эффектов на фазовое поведение и процессы гидратообразования пропана в жидком и газообразном состояниях. Фазовое поведение углеводородов в водонасыщенном коллекторе представляет особый интерес в связи с тем, что продуктивные пластовые системы, как правило, наряду с углеводородными компонентами содержат также и воду. В результате действия капиллярных эффектов происходит смещение пограничной кривой «жидкость–пар пропана», ведущее к смещению значений верхней квадрупольной точки гидрата в свободном объёме в область более высоких температуры и давления. Тем самым расширяется область существования гидрата пропана.

Также проводится сравнительный анализ полученных экспериментальных данных, позволяющий надёжно предсказывать направление и характер процессов фазовых переходов из метастабильного состояния гидратообразующей системы в твёрдые стабильные (гидрат, лёд) или метастабильную (гидрат) фазы, в зависимости от предыстории получения воды.

Литература

1. Булейко В.М., Вовчук Г.А., Григорьев Б.А. Экспериментальное исследование термодинамических свойств гидратов углеводородов алканового ряда // Вести

- газовой науки: сборн. науч. трудов. Вып. «Актуальные вопросы исследования пластовых систем месторождений углеводородов» / под ред. Б.А. Григорьева. М.: Газпром ВНИИГАЗ, 2012. С. 283–299.
2. Булейко В.М., Вовчук Г.А., Григорьев Е.Б., Федосеев А.П., Истомин В.А., Поднек В.Э. Исследование влияния капиллярных эффектов на фазовое поведение и процессы гидратообразования жидкого и газообразного пропана в водонасыщенном песчаном коллекторе // Вести газовой науки: Актуальные вопросы исследования пластовых систем месторождений углеводородов. М.: Газпром ВНИИГАЗ, 2014. № 2(18). С. 73–82.
 3. Воронов В.П., Попов П.В., Булейко В.М. Методика ГСССД МЭ 118-05. Методика экспериментального исследования пограничных кривых и изохорной теплоемкости углеводородных смесей в диапазоне температур 110... 420 К и давлений до 60 МПа. Российский научно-технический центр информации по стандартизации, метрологии и оценке соответствия. М., 2005. 42 с.: Ил.- Библиограф. 20 назв. Рус. 13 назв. Деп. в ФГУП «Стандартинформ».
 4. Булейко В.М. Закономерности фазовых превращений углеводородных смесей в нефтегазоносных пластах разрабатываемых месторождений (по экспериментальным данным): дисс.... на соиск. уч. степ. д. т. н. М.: ИПНГ РАН, 2007. 277 с.
 5. Sloan E. Dendy, Koh Carolyn A. Clathrate Hydrates of Natural Gases. Third Edition. CRC Press. 721 p.
 6. Булейко В.М., Воронов В.П., Закиров С.Н., Закиров Э.С., Индрунский И.М. Закономерности поведения углеводородных систем залежей нефти и газа // Доклады Российской академии наук. 2007. Т. 414, № 6. С. 788–792.
 7. Варгафтик Н.Б. Справочник по теплофизическим свойствам газов и жидкостей. М.: Наука, 1972. 720 с.
 8. Скрипов В.П. Метастабильная жидкость. М.: Наука, 1972.

УДК 552.578.1:536.7

Моделирование низкотемпературных процессов для определения температуры кристаллизации CO₂ в многокомпонентных системах

*И.В. Витченко*¹

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет)
ivan.vit@mail.ru

В ходе исследований низкотемпературных процессов и возможности применения технологии 3S-сепарации для извлечения CO₂ из природных газов была обнаружена проблема отсутствия корректных программных инструментов, позволяющих правильно построить фазовую диаграмму смеси и определить температуру начала кристаллизации CO₂. Используемое программное обеспечение Aspen HYSYS в некоторых областях давало неверные результаты с ошибкой более чем в десять градусов. Дальнейший анализ всех существующих программ по данной тематике выявил, что инструментов, позволяющих решать эту проблему, практически нет, а единственными пакетами, содержащими функцию определения температуры кристаллизации CO₂ и построения фазовых диаграмм, являются отсутствующие в открытом доступе и чрезвычайно дорогие тяжеловесные зарубежные программные комплексы PROSIM и ProMax. Все это определило необходимость создания программы для быстрого моделирования состояния заданной смеси для конкретных целей.

Результатом данной работы стало написание программы ENGO-CO₂, в которой реализован алгоритм определения температуры начала выпадения твердого диоксида углерода. Проанализировав имеющиеся модели в отечественной и зарубежной литературе, был выбран алгоритм вычисления Баталина О.Ю. и Брусиловского А.Н. [1], основанный на модифицированном уравнении состояния Пенга–Робинсона, в силу его адаптации для криогенных температур с помощью корректировки коэффициентов парного взаимодействия.

Программа позволяет определять температуру начала кристаллизации CO₂ по заданному давлению и давлению, при котором начинается образование твердой фазы, для конкретной температуры для многокомпонентных смесей (до 9 компонент, таких как CO₂, CH₄, C₂H₆, C₃H₈, i-C₄H₁₀, n-C₄H₁₀, i-C₅H₁₂, n-C₅H₁₂, N₂). На основании результатов моделирования для наглядности удобно строить фазовые диаграммы, примеры которых представлены в данной работе. Также проведено сравнение с другими программами и построены фазовые диаграммы для четырех девятикомпонентных смесей с разным содержанием диоксида углерода.

Литература

1. Баталин О.Ю., Брусиловский А.И., Захаров М.Ю. Фазовые равновесия в системах природных углеводородов // М.: Недра, 1992. 272 с.
2. Hlavinka M.W., Hernandez V.N., McCartney D. Proper Interpretation of Freezing and Hydrate Prediction Results From Process Simulation // Proceedings of the Eighty-Fifth GPA Annual Convention. Grapevine, TX: Gas Processors Association, 1999:121–127 GPA 2006.

УДК 629.039.58

Исследование безопасности компрессорной станции методами анализа рисков

Г.В. Фридлиндер¹

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет)
fridlender.g.v@gmail.com

Целью данной работы является исследование методами анализа риска безопасности компрессорной станции с надземным расположением трубопроводов и разработка рекомендаций по снижению риска аварий при применении новой технологии размещения трубопроводов на КС. В качестве примера возможной аварии рассмотрим аварию на всасывающем газопроводе шлейфе, по которому газ поступает из магистрального газопровода на сепараторы, в связи с этим в непосредственной близости от аварии находятся: сепараторы; входные и выходные газопроводы пылеуловителей; газопроводы узла подключения КС к МГ; входной коллектор установки очистки газа.

В данной работе мы остановимся на рассмотрении поражающих факторов аварии на надземные технологические трубопроводы, так как именно в них содержится наибольшее количество природного газа. То есть именно при их разгерметизации возможно нанесение наибольшего ущерба КС.

Задачами исследования являются:

а) моделирование физических процессов аварии на технологических газопроводах КС и в том числе исследование воздействия распространения поражающих факторов аварии в окружающем пространстве;

б) исследование воздействия поражающих пожара на технологическое оборудование КС;

в) исследование влияния теплового излучения с поверхности пламени и прямого воздействия пламени на технологические трубопроводы с учетом наличия на них защитного металлического кожуха, слоя теплоизоляции, слоя антикоррозионной защиты и наличия внутри трубопровода газа под давлением, движущегося с определенной скоростью.

В процессе исследования планируется произвести расчет интенсивности истечения газа из аварийного трубопровода; расчет геометрических размеров пламени и интенсивности излучения с поверхности пламени пожара.

В процессе исследования разработана физико-математическая модель воздействия пожара на надземные газопроводы и численно посчитано их время «жизни» (время, за которое возможно разрушение газопровода) под воздействием поражающих факторов пожара.

На основе полученных данных сделано заключение по повышению безопасности надземных технологических газопроводов КС при аварийных ситуациях на компрессорной станции.

Литература

1. Кузнецов Г.В., Шеремет М.А. Разностные методы решения задач теплопроводности // Ползуновский вестник. 2004. № 1.
2. Кидрук М.И. Моделирование и оптимизация систем теплоснабжения зданий с использованием возобновляемых источников энергии (тепловой насос и солнечный коллектор). Ч. 3. Расчет потоков солнечной радиации. 2006.
<http://in-group.com.ua/ru/news/news2449>
3. СТО Газпром 2-2.3-351-2009, 2009.
4. Михеев М.А., Михеева И.М. Основы теплопередачи. 2-е изд. 1977.
5. Поршаков Б.П., Романов Б.А. Основы термодинамики и теплотехники. 1979.
6. Белоконов Н.И. Неизотермическое движение газа по трубопроводу. 1971.
7. Гусейнзаде М.А., Юфин В.А. Методы расчета аварий на газопроводах. 2003.

УДК 552.578

Моделирование и параметрический анализ конвективной диффузии газов разного состава на двухслойной модели пористого пласта ПХГ

*Н.А. Чернова*¹

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет)
ninachernova17@gmail.com

Главная цель: проведение исследования смешения газов разного состава на основе результатов моделирования и параметрического анализа конвективной диффузии с использованием двухслойной модели пористого пласта ПХГ.

Инструмент исследования: метод моделирования конвективной диффузии.

В настоящей работе в результате проведенных исследований и их практической реализации исследован процесс конвективной диффузии газов разного состава на двухслойной модели поперечной диффузии в пористых пластах. В данной работе предполагается, что смешиваемые газы несущественно отличаются друг от друга по фильтрационным характеристикам, поэтому предложена расчетная модель, в которой реальный пласт заменяется двухслойным пластом. Первый пласт назван

основным, а второй пласт именуется вспомогательным и контактирует с первым пластом. Рассматривается влияние динамических параметров (толщина, проницаемость, пористость). Детально анализируются параметры двухслойной модели пористого пласта ПХГ. В явном виде найдены зависимости концентраций закачанного газа от параметров. Для проведения адаптации модели взяты результаты промысловых замеров концентраций закачиваемого газа при отборе в течение ряда сезонов отбора. Приведены результаты замеров состава газа за четыре сезона отбора по одной из скважин на ПХГ. Получены результаты адаптации модели в виде сопоставления расчетной и фактической концентрации газа за последние два сезона отбора. Проведены прогнозные расчеты по оценке содержания метана в отбираемом газе, которые выполнены для двух сезонов отбора 3-го цикла и 4-го цикла.

Рассмотрены два варианта работы хранилища в ближайшие два года, отличающиеся объемами закачки и отбора газа в сезонах. Сделаны выводы о том, что в ближайшие 2 года предпочтительным является второй вариант эксплуатации хранилища. По второму варианту достигается более глубокая «очистка» матриц пласта от остаточного газа и сокращаются сроки вывода хранилища на стационарный режим, когда почти весь отбираемый активный объем газа удовлетворяет требуемому качеству по содержанию метана.

Литература

1. *Тихонов А.Н., Самарский А.А.* Уравнения математической физики. М.: Наука, 1977.
2. *Николаевский В.Н.* Конвективная диффузия в пористых средах // ПММ. 1959. Т. 23, вып. 6.
3. *Бузинов С.Н., Григорьев А.В., Михайловский А.А.* Математическое моделирование конвективной диффузии в пористой среде // Математическое моделирование и информатика в научных исследованиях и научном проектировании газовой отрасли: сб. науч. тр. М.: ВНИИГАЗ, 2000. С. 31–40.
4. *Михайловский А.А., Григорьев А.В.* Опыт прогнозирования и регулирования эксплуатации ПХГ в частично выработанном месторождении высокоазотного природного газа // Газовая промышленность. 2014. Вып. май.
5. *Михайловский А.А.* Аналитический контроль объемов газа в пластах-коллекторах ПХГ. М.: Газпром ВНИИГАЗ, 2013, 250 с.

УДК 532.546.7, 532.685, 004.021

Моделирование влияния эфффектов повреждения пласта на производительность газоконденсатных скважин

Н.Н. Михайлов¹, И.В. Воронич², С.С. Шелепанов²

¹ Российский государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина,

² Московский физико-технический институт (государственный университет)

shelepanov@gmail.com

В настоящее время компании нефтегазового сектора вынуждены ожесточенно бороться за уменьшение себестоимости углеводородов, что достижимо только при комплексном подходе к проблемам их добычи. В ситуации постепенного истощения легкодоступных углеводородов, сопровождаемой естественным повышением их стоимости, стала актуальна разработка газоконденсатных месторождений, которая, в свою очередь, сопровождается новыми трудностями, вызванными неприменностью классических подходов к газу и нефти.

В целях комплексного подхода к добыче на газоконденсатных месторождениях в работе авторами рассмотрен один из наиболее существенных эффектов [1], присущих таким месторождениям. В результате численного исследования различного рода экспериментальных зависимостей [2] коэффициента нелинейности (коэффициента Форхгеймера) в законе фильтрации, моделирования эффектов загрязнения [3], эффектов сжимаемости пласта [4] и эффектов защемления флюидов [5] получены следующие выводы:

1. Дебит скважины сильно зависит от вида коэффициента нелинейности β . Следовательно, для точного моделирования притока флюида к скважине необходимо как можно точнее моделировать поведение коэффициента нелинейности.
2. Загрязнение даже небольшого слоя околоскважинной зоны существенно влияет на дебит скважины.
3. Для увеличения точности моделирования необходимо учитывать поведение скелета породы при изменении давления в пласте.
4. Для корректного моделирования притока флюида к газоконденсатной скважине необходимо точно вычислять остаточные насыщенности с учетом гидрофобности/гидрофильности пласта.
5. Эффекты ухудшения производительности газоконденсатной скважины не являются аддитивными и требуют их одновременного совместного моделирования для увеличения точности.

Моделирование проводилось с помощью написанного авторами программного комплекса, который позволяет решать задачи притока флюида к скважине по нелинейному закону методом установки [6] с использованием неравномерной сетки.

Литература

1. Михайлов Н.Н., Шелепанов С.С. Моделирование влияния околоскважинных зон пласта на производительность газоконденсатных скважин // Газовая промышленность. 2013. № 692. С. 105–109.
2. Belhaj H.A. [et al.]. Numerical and Experimental Modeling of Non-Darcy Flow in Porous Media // SPE Latin American and Caribbean Petroleum Engineering Conference. 2003.
3. Михайлов Н.Н. Информационно-технологическая геодинамика околоскважинных зон. М.: Недра, 1996. 339 с.
4. Николаевский В.Н. [и др.]. Механика насыщенных пористых сред. М.: Недра, 1970. 339 с.
5. Михайлов Н.Н. Остаточное нефтенасыщение разрабатываемых пластов. М.: Недра, 1992. 270 с.
6. Калиткин Н.Н. Численные методы. М.: Наука, 1978. 512 с.

УДК 532.685

Численный метод решения задачи распределения остаточной нефти в неоднородных промытых пластах

В.И. Полищук¹, Н.Н. Михайлов²

- ¹ Институт проблем нефти и газа РАН, ² Российский государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина
vi.polisch@gmail.com

Оценка эффективности применения той или иной технологии разработки нефтяных месторождений подразумевает проведение геолого-гидродинамического моде-

лирования. Учитывая то, какая доля начальных геологических запасов (порядка 70%) остается в недрах по окончании разработки, правильность моделирования остаточной нефти играет громадную роль. Так, современные программные комплексы учитывают остаточную нефтенасыщенность как фиксированную петрофизическую величину, которая получается для разных образцов породы на одной скорости промывки. Однако при разработке нефтяных пластов спектр скоростей может быть очень широкий и скорости фильтрации в околоскважинных зонах могут превосходить таковые в межскважинном пространстве в десятки раз. Ряд отечественных и зарубежных исследований показал наличие эффекта капиллярного заземления, который и отражает зависимость остаточного нефтенасыщения от так называемого капиллярного числа, которое в свою очередь зависит не только от петрофизических особенностей породы, но и от локального градиента давления, а значит, и скорости фильтрации. Всё это, учитывая непрерывно возрастающую актуальность трудноизвлекаемых запасов, и привлекает интерес к разработке математических моделей описания поведения остаточной нефти в промытых пластах.

В предлагаемом докладе приведен обзор численных методов решения задачи по отысканию полей распределения остаточной нефти в неоднородных заводнённых пластах при заданной системе расстановки скважин.

Литература

1. Михайлов Н.Н., Джемесюк А.В. Изучение капиллярно-заземленной остаточной нефтенасыщенности // Технология и техника методов повышения нефтеконденсатоотдачи пластов: сб. М.: МИНГ им. И.М. Губкина, 1987.
2. Михайлов Н.Н., Джемесюк А.В. Исследование распределения остаточной нефти в пласте/ Рук. деп. в ВИНТИ 22.01.86 / 461-В-86. МИНГ им.И.М.Губкина, 16 с.
3. Chatzis Sn.I., Morrow N.R., Lim H. T. Magnitude and Detailed Structure of Residual Oil Saturation // SPE/DOE Third Joint Symposium on Enhanced Oil Recovery of SPE. Tulsa(Ok), 1982. P. 111–121.
4. Варламов Д.П. Влияние технологий добычи на остаточное нефтенасыщение однородных заводнённых пластов // Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук. Москва, 2004. 17 с.

УДК 533.6.07:665.622

Изменение числа Маха в аэродинамической трубе путем отбора пограничного слоя

С.З. Имаев^{1,2}, М.И. Сафьянников¹

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет),

² Центральный аэрогидродинамический институт им. Н.Е. Жуковского

safyannikov.matvey@gmail.com

Проведение аэрофизического эксперимента является важной частью аэрокосмической отрасли. В настоящее время активно развивается методика проведения эксперимента на сверхзвуковых скоростях, это связано в первую очередь с развитием военно-промышленного комплекса, а также с изучением новых способов сепарации природного газа. В настоящее время, основным методом по изменению скорости потока в сверхзвуковой АДТ является изменение геометрии сопла. Данный метод является дорогостоящим ввиду высокой технологичности АДТ. Поэтому уделяется

огромное внимание поиску новых путей по оптимизации работы АДТ на сверхзвуковых режимах. На данный момент изучаются два основных подхода. Первый – введение в критическое сечение конуса, который позволяет изменять критическое сечение и, как следствие, изменять число Маха в рабочей части. Второй – построение АДТ с проницаемыми стенками в дозвуковой и сверхзвуковой частях. В данной работе рассматривается второй способ.

В ходе выполнения данной работы было проведено численное моделирование аэродинамической трубы с проницаемыми стенками в программном комплексе ANSYS. Была построена геометрия аэродинамической трубы, соответствующая реальной трубе, с добавлением зон с проницаемыми стенками. Через проницаемые стенки осуществлялась подача воздуха в дозвуковую часть аэродинамической трубы и отбор пограничного слоя из сверхзвуковой части аэродинамической трубы. За счет этого, при различном расходе или статическом давлении на проницаемой стенке, можно добиваться изменения числа Маха на выходе из сопла. В работе произведен анализ трех вариантов расчетов аэродинамической трубы с проницаемыми стенками. В первой серии расчетов переменной величиной являлось местоположение зоны отбора при постоянном расходе через проницаемую стенку. Во второй серии изменялся расход через проницаемую стенку. В третьей изменялось давление на проницаемой стенке.

В данной работе продемонстрировано, что добиться значительного увеличения числа Маха, то есть изменения его более чем на 15%, по сравнению с аэродинамической трубой без проницаемых стенок, возможно только при несоблюдении условий восстановления полного давления и неоднородности потока по скорости на выходе из сопла. Этот факт позволяет сделать предположение, что данный способ по изменению числа Маха не пригоден для использования в сверхзвуковых аэродинамических трубах с широким диапазоном скоростей.

Литература

1. Харитонов А.М. Техника и методы аэрофизического эксперимента // Аэродинамические трубы и газодинамические установки. Новосибирск: НГТУ, 2005. Ч. 1. 220 с.
2. Абрамович Г.Н. Прикладная газовая динамика. М.: Наука, 1991. Ч. 2. 304 с.

Секция техники и методики аэрофизического и летного эксперимента

УДК 533.6.071.3

Измерение поверхностного трения с помощью оптических покрытий

В.Е. Мошаров^{1,2}, *Н.С. Ципилев*¹

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет),

² Центральный аэрогидродинамический институт им. Н.Е. Жуковского
darkman@live.ru

Задача снижения сопротивления летательных аппаратов делает актуальной разработку панорамных методов измерения величины и направления вектора напряжения трения.

Около десяти лет назад в ЦАГИ был предложен метод измерения напряжения трения при помощи густой масляной плёнки (метод «густого масла»). Идея метода заключается в том, чтобы измерять небольшой сдвиг плёнки масла на поверхности исследуемого тела и затем реконструировать картину течения численно. Оптически контрастные (люминесцентные) твёрдые частицы добавляются в плёнку масла, и, по меньшей мере, два распределения этих частиц регистрируются на поверхности модели в потоке через интервал времени Δt с помощью цифровой камеры. Обработка этих изображений с помощью корреляционного анализа (аналогично тому, как это делается в методе PIV) даёт векторы смещения частиц $\vec{l}$ [1].

По направлению векторов смещения частиц строятся предельные линии тока, а величина смещения частиц пропорциональна величине напряжения трения τ :

$$\vec{l} = \frac{\vec{\tau} y}{\mu} \Delta t, \quad (1)$$

где μ — вязкость масла.

Смещение частицы зависит от глубины y ($0 \leq y \leq h$) ее нахождения в слое масла. Корреляционный метод обрабатывает ансамбль частиц, а не отдельные частицы и поэтому находится некое среднее смещение. При больших смещениях масла из-за разницы в глубине нахождения частиц может происходить потеря ансамбля частиц.

За прошедшие годы метод «густого масла» использовался только для нахождения предельных линий тока, величина трения не измерялась. Проверка возможности измерения величины напряжения трения является задачей настоящей работы.

В качестве тестовой задачи использовалось течение на острой плоской пластине под углом атаки -3° в дозвуковой аэродинамической трубе. Численное моделирование обтекания пластины в трубе было выполнено Дроздовым С.М. и Федоровым Д.С. (ЦАГИ).

Для валидации расчета использовался насадок Престона, представляющий собой трубку Пито, плотно прилегающую к поверхности модели. На модели были установлены две трубки диаметром 1,1 и 0,8 мм. На всех возможных скоростях

аэродинамической трубы измерялось статическое давление на пластине и давление в пограничном слое двумя этими трубками. Напряжение трения τ находилось по перепаду давления: $p = P_0 - P_{st}$, где P_0 — измеряемое трубкой давление, P_{st} — статическое давление, по формуле Бехерта [2]:

$$\tau^+ = [28.44(p^+)^2 + 6.61 \cdot 10^{-6}(p^+)^{3.5}]^{(1/4)}, \quad (2)$$

где $\tau^+ = \frac{\tau_w d^2}{\rho \nu^2}$, $p^+ = \frac{p d^2}{\rho \nu^2}$, ρ — плотность газа, ν — кинематическая вязкость газа, d — диаметр трубки Пито.

Сравнение расчетного трения в области установки насадков и эксперимента представлено на рис. 1 и наглядно демонстрирует сходимость численного моделирования с экспериментом. Следовательно, можно использовать расчет для определения трения во всех точках пластины.

В качестве сенсорного покрытия использовалось силиконовое масло вязкости 100 Ст, содержащее порошок кристаллофосфора с диаметром частиц 3–5 мкм. Масло смешивалось с толуолом для уменьшения вязкости и наносилось на модель при помощи пульверизатора. Слой масла имел переменную толщину по поверхности пластины. Для ряда скоростей потока было определено корреляционным методом смещение масла (частиц кристаллофосфора). Из-за переменной толщины масло смещалось неравномерно. На поверхности пластины были выбраны отдельные точки и для этих точек построены зависимости смещения масла от величины напряжения трения.

Полученные результаты представлены на рис. 2. Как видно из графика, смещение частиц и трение связаны линейно, причем прямые проходят через ноль. Это значит, что используемое масло является ньютоновской жидкостью и верна зависимость (1), т.е. метод густого масла можно развивать для количественных измерений.

Рис. 1. Зависимость напряжения трения (Па) от перепада давлений (Па). Сплошная линия — расчетные данные. Точки — экспериментальные данные с двух датчиков Престона

Рис. 2. Зависимость смещения частиц (слоя масла) от напряжения трения (Па) в различных точках модели. Каждая линия соответствует определенной точке и толщине слоя масла

Литература

1. Мошаров В.Е. Люминесцентные методы исследования течений газа на поверхности // Приборы и техника эксперимента. 2009. № 1. С. 5–18.
2. Sutardi. Preston Tube Measurement: the Simplest Method to Estimate Wall-Shear Stress // Jurnal Teknik Mesin. 2003. V. 3, N 2. P. 33.

УДК 533.6.071.082.5

Измерение геометрических параметров течений газа путем сочетания методов лазерного ножа и видеограмметрии

В.П. Кулеш¹, Г.Я. Масленников^{2,1}

¹ Центральный аэрогидродинамический институт им. Н.Е. Жуковского, ² Московский физико-технический институт (государственный университет)
islsln@outlook.com

Одним из основных видов исследований в аэродинамических трубах является визуализация структуры потока, обтекающего модель летательного аппарата, методом лазерного ножа [1]. При этом поток подсвечивается узким плоским пучком света и регистрируется картина распределения интенсивности света, рассеянного взвешенными в потоке мелкими частицами примеси. Метод позволяет визуализировать распределение концентрации частиц, которая с некоторыми оговорками связана с распределением плотности и хорошо работает при исследованиях течений с большими градиентами давления таких, как вихри или скачки уплотнения. Метод лазерного ножа широко применяется в аэродинамическом эксперименте как в сверх- и транзвуковых, так и в дозвуковых аэродинамических трубах [2].

Однако все это время метод лазерного ножа оставался лишь методом визуализации и не давал количественной информации о структуре исследуемого течения. С появлением в 1980-х годах цифровых средств регистрации изображений расширились возможности по обработке изображения. В частности, появилась возможность точного определения геометрических параметров объекта в пространстве методом видеограмметрии [3].

Целью настоящей работы явилось исследование возможности получения количественной информации о структуре исследуемого потока в пространстве путем совмещения методов лазерного ножа и видеограмметрии. В процессе работы был разработан макет системы лазерного ножа с использованием лазера и цифровой камеры, разработана методика и средство калибровки измерительной системы по методу видеограмметрии. Также было проведено исследование возможности работы измерительной системы с использованием естественной запыленности воздуха в аэродинамической трубе без добавления искусственных рассеивающих частиц.

Система для создания лазерного ножа состоит из лазера с непрерывным излучением мощностью 5 Вт на длине волны 533 нм, фокусирующей системы, цилиндрической линзы и направляющего зеркала. Для регистрации изображений была выбрана монохромная цифровая камера с матрицей 1392×1040 пикселей.

Метод видеограмметрии позволяет по координатам UV точки на изображении определить координаты XYZ точки в пространстве в заданной системе координат. Для калибровки измерительной системы и задания системы координат по методу видеограмметрии был разработан специальный тест-объект, содержащий набор маркеров диаметром 1 мм, расположенных в плоскости по прямоугольной сетке с шагом 10 мм.

Одним из экспериментов было исследование траектории вихря, сходящего с закрылка модели самолета МС-21 в АДТ Т-103. Для определения этой траектории было удобно использовать метод лазерного ножа на естественной пыли. После обработки изображений была получена траектория исследуемого вихря в заданной системе координат.

В другом эксперименте было необходимо определить траекторию вихря, сходящего со специального вихрегенератора на мотогондоле. Этот вихрь проходил вблизи поверхности крыла, поэтому не было возможности применить метод лазерного ножа с рассеянием света на взвешенных в воздухе частицах из-за сильного влияния света, рассеянного поверхностью. Поэтому в качестве рассеивающего агента была использована тонкая легкая шелковинка, закрепленная на вихрегенераторе в точке схождения вихря. В вихре шелковинка движется так, что подсвеченная лазерным ножом точка описывает в световой плоскости кривые, близкие к окружностям, с центрами, совпадающими с центром вихря. При достаточном времени регистрации изображения (приблизительно равном или большем, чем период вращения шелковинки) можно зафиксировать один или несколько оборотов шелковинки. Определяя координаты центров этих окружностей в разных сечениях, можно определить траекторию центра вихря.

В работе было предложено совмещение методов лазерного ножа и видеограмметрии. Разработана и изготовлена система для создания световой плоскости и тест-объект для калибровки измерительной системы. Проведены испытания измерительной системы при исследовании вихревой структуры обтекания модели. Были проведены испытания на естественной пыли и с применением шелковинки.

Литература

1. *McGregor J.* The vapour-screen method of flow visualization // *Journal of Fluid Mechanics.* 1961. V. 11, N 4. P. 481–485.
2. *Боровой В.Я., Иванов В.В., Орлов А.А., Харченко В.Н.* Визуализация пространственного обтекания моделей с помощью «лазерного ножа» // *Учёные записки ЦАГИ.* 1973. Т. 4, № 5. С. 42–49.

3. *Кулеш В.П.* Бесконтактные измерения геометрических параметров формы, движения и деформации объектов в экспериментальной аэродинамике // Датчики и системы. 2004. № 3. С. 22–27.

УДК 53.087.62

Бесконтактные измерения параметров движения модели лопасти несущего винта вертолета методом видеограмметрии

П.О. Галеев¹, В.П. Кулеш^{2,1}, Г.Е. Швардыгулов¹

¹ Центральный аэрогидродинамический институт им. Н.Е. Жуковского, ² Московский физико-технический институт (государственный университет)
gorshindo_mo@mail.ru

Лопасты несущего винта вертолета совершают сложное движение в пространстве, включающее круговое движение в плоскости вращения ротора, маховое движение в плоскости, перпендикулярной плоскости вращения, вращательное движение, связанное с управлением шагом винта и др.

Перспективным методом бесконтактных измерений геометрических параметров перемещения и деформации модели и элементов конструкции летательных аппаратов в аэродинамических трубах зарекомендовал себя метод видеограмметрии с одной цифровой камерой [1–3]. Бесспорные преимущества этого метода — бесконтактность, панорамность (одновременное измерение в большом числе точек) и высокое пространственное и временное разрешение — обеспечили ему широкое применение в научных исследованиях и измерительной технике. Суть метода видеограмметрии заключается в определении трех координат точки объекта в пространстве по двум координатам образа этой точки на цифровом изображении с использованием априорной информации о характере движения объекта для разрешения неопределенности задачи восстановления координат.

Целью данной работы являлась разработка метода видеограмметрии для измерений параметров сложного движения модели лопасти несущего винта вертолета и применение в аэродинамическом эксперименте.

В данной работе в качестве априорной информации была задана параметрическая модель движения лопасти, включающая круговое движение в плоскости вращения ротора, маховое движение в плоскости, перпендикулярной плоскости вращения и вращательное движение, связанное с управлением шагом винта. Результатами измерений мгновенных положений лопасти являлись три параметра — угол азимута, угол взмаха и угол установки.

Испытания проводились на вертолетном приборе ВП-6 в аэродинамической трубе Т-104 ЦАГИ. Регистрирующая цифровая камера с разрешением 1392×1040 пикселей была установлена сверху на срезе сопла аэродинамической трубы. Винт держал две лопасти. На каждой лопасти были нанесены специальные ретроотражающие маркеры диаметром 14 мм по четыре в четырех сечениях по радиусу. Дополнительно такие же маркеры были нанесены на элементы крепления и рукава лопастей и на торец вала ротора. Измерения проводились при скорости вращения ротора 380 об/мин на разных режимах по тяге винта и скорости набегающего потока. Регистрация изображений производилась с частотой около 4 кадров в секунду без синхронизации с вращением ротора. На каждом режиме регистрировалось 15–20 изображений.

Литература

1. *Kulesh V.P., Bosniakov S.M. [et al.]*. Videogrammetric system for studying of movement and deformation of real-scaled helicopter rotor blades // SPIE. 1999. V. 3516, 0277-786X/99. P. 196–209.
2. *Кулеш В.П.* Бесконтактные измерения геометрических параметров формы, движения и деформации объектов в экспериментальной аэродинамике // Датчики и системы. 2004. № 3. С. 22–27.
3. *Иншаков С.И., Кулеш В.П., Мошаров В.Е., Радченко Н.* Видеogramметрический метод бесконтактных измерений мгновенной деформации лопастей вращающихся воздушных винтов // Ученые записки ЦАГИ. 2013. Т. XLIV, № 4. С. 72–79.

УДК 533.6.071.1

Выбор оптимального коэффициента проницаемости перфорации для реализации малоиндукционного обтекания в трансзвуковой АДТ

А.О. Волкова^{1,2}, Е.В. Стрельцов²

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет),

² Центральный аэрогидродинамический институт им. Н.Е. Жуковского

a.volkova.mipt@gmail.com

Работа посвящена исследованию влияния разных коэффициентов перфорации рабочей части на аэродинамические характеристики модели. В данном экспериментальном исследовании использовались три геометрически-подобные, разномасштабные модели самолета Ту-154 без мотогондол.

Испытания геометрически подобных моделей – классический подход, позволяющий оценить влияние стенок рабочей части АДТ. Считается, что правильный выбор граничных условий приведет к совпадению аэродинамических характеристик для всех трех моделей. Поскольку степень перфорации 23%, используемая в настоящее время в АДТ Т-112, считается избыточной и превышает оптимальное значение. В рамках данного исследования получены аэродинамические характеристики геометрически подобных моделей с большой подъемной силой при различных коэффициентах перфорации и разработаны рекомендации по выбору оптимальной перфорации для реализации малоиндукционного обтекания в рабочей части АДТ при трансзвуковых скоростях потока.

Литература

1. *Neyland V.M., Ivanov A.I., Semenov A.V., Semenova O.K., Amirjanz G.A.* Adaptive-Wall Perforated Test Section for Transonic Wind Tunnels, AGARD-CP-585. October. 1996.
2. *Горбушин А.Р., Иванов А.И., Хозяенко Н.Н.* Два метода исследования граничных условий на проницаемых стенках трансзвуковых аэродинамических труб. Сб. докладов IV Всесоюзной школы по методике аэрофизических исследований. Новосибирск. 1986.
3. *Глазков С.А., Горбушин А.Р., Хозяенко Н.Н.* Определение расходных характеристик перфорированных панелей // Ученые записки ЦАГИ. 1991. С. 78–81.
4. *Семенов А.В., Семенова О.К.* Влияние границ рабочей части аэродинамической трубы с жесткими боковыми и перфорированными горизонтальными стенками // Ученые записки ЦАГИ. 1986.

УДК 53.093

Влияние влажности на аэродинамические характеристики модели и распределение давления крыла пассажирского самолета

В.С. Тупер^{1,2}, А.Р. Горбушин²

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет),

² Центральный аэрогидродинамический институт им. Н.Е. Жуковского
valeria-ti@rambler.ru

Проведены испытания модели пассажирского самолета в аэродинамической трубе Т-128, а также измерения распределения давления по поверхности крыла, а также были измерены суммарные интегральные и распределенные аэродинамические характеристики с помощью тензометрических весов. Эксперимент проводился на разных режимах: при значениях числа Маха 0,4; 0,8; 0,82 и при значениях числа Рейнольдса 3; 5; 6,3 млн.

В итоге получено влияние влажности на аэродинамические характеристики и распределение давления крыла модели пассажирского самолета. Получена оценка допустимого уровня влажности для испытаний модели пассажирского самолета в аэродинамической трубе Т-128 при больших дозвуковых скоростях.

Литература

1. *Pai Shih-I* Introduction to the theory of compressible flow. М.: ИЛ, 1962.
2. Прикладная газовая динамика / под.ред. С.А. Христиановича. М.: Изд-во ЦАГИ, 1948.
3. *Тайц М.А.* Теоретические основы методов определения в полете летных характеристик самолетов. М.: Машиностроение, 1983.

УДК 533.6.08

Анализ результатов термоанемометрических измерений в трансзвуковых АДТ

Д.С. Сбоев¹

¹ Центральный аэрогидродинамический институт им. Н.Е. Жуковского
t124@inbox.ru

В последнее время в ЦАГИ возобновились работы по применению термоанемометрических измерений в сжимаемых потоках. В рамках этой программы для исследования полей возмущений набегающего потока в трансзвуковых аэродинамических трубах (АДТ) одноточечными датчиками было принято решение использовать термоанемометр постоянного тока, а обработку данных проводить методом диаграмм пульсаций [1], адаптировав для этой цели разработанную в ИТПМ СО РАН методику [2]. Методика была апробирована в серии экспериментов в АДТ Т-112 и Т-128 ЦАГИ в диапазоне чисел Маха 0,2÷1,2. Использовались датчики из вольфрамовой нити длиной около 1 мм и диаметром 5 мкм. Настоящее сообщение посвящено описанию некоторых особенностей использования данной методики в АДТ ЦАГИ.

Методика [2] использует следующие предположения:

- во всем диапазоне чисел Маха чувствительности датчика термоанемометра к пульсациям плотности и скорости предполагаются одинаковыми и равными чувствительности к пульсациям массового расхода;
- закон теплообмена (т.е. зависимость числа Нуссельта Nu от перегрева a_w предполагается линейной);

- зависимости динамической вязкости и коэффициента теплопроводности газа приняты в виде степенных законов с одинаковыми показателями.

Проверить правильность первого предположения по полученным данным не представляется возможным. Пример зависимости $Nu(a_w)$ для одного из режимов работы АДТ приведен на рис. 1. Хорошо видно, что экспериментальные точки соответствуют линейной зависимости только при перегревах, превышающих 0,4. Подобная ситуация наблюдалась во многих режимах в обеих АДТ. Для учета этих отклонений была применена аппроксимация данных при помощи полиномов. Однако оказалось, что нелинейность теплообмена при малых перегревах нити оказывает лишь небольшое влияние на вид диаграмм пульсаций. Это видно из рис. 2, на котором показаны диаграммы пульсаций в переменных Коважного [1], соответствующие линейной и нелинейной аппроксимациям на рис. 1. Отличия в определенных двумя способами величинах пульсаций температуры торможения и массового расхода не превысили 2%. Таким образом, для расшифровки показаний термоанемометра можно использовать принятый в [2] линейный закон.

Также была изучена зависимость результатов расшифровки показаний термоанемометра от величин показателей степени в зависимостях от температуры коэффициентов вязкости и теплопроводности газа. Оказалось, что учет различия в величине этих показателей приводит к изменению получаемых пульсаций массового расхода на 5÷7%, что является довольно значительной величиной.

Помимо указанных особенностей в докладе обсуждаются результаты частотного анализа пульсаций набегающего потока в указанных выше АДТ, а также вопросы учета шумов термоанемометра и помеховой обстановки в кабинах управления АДТ.

Рис. 1. Зависимость числа Нуссельта от перегрева нити. Сплошной линией показана аппроксимация экспериментальных точек линейной зависимостью, штриховой – полиномиальной

Рис. 2. Диаграммы пульсаций, соответствующие показанным на рис. 1 данным

Литература

1. *Kovasznaý L.S.G.* The Hot-Wire Anemometer in Supersonic Flow // *J. Aeronaut. Sci.* – 1950. – V. 17, N 9. – P. 565–584.
2. *Лебуга В.А.* [и др.] Термоанемометрия сжимаемых течений // *Аэромеханика и газовая динамика.* – 2003. – № 4. – С. 53–70.

УДК 531.7

Измерение инерционности пневмотрасс и переходных процессов модулей давления на примере ММД32

А.Ю. Потапов¹, Г.В. Бирюков¹

¹ Центральный аэрогидродинамический институт им. Н.Е. Жуковского
andrpotaov@gmail.com

Обеспечение необходимой точности и надежности измерений малых давлений в сверх- и гиперзвуковом потоке при кратковременной работе аэродинамических труб требует, чтобы инерционность измерительных систем была минимально возможной [1]. Это наиболее актуально при измерении пульсаций давления и в эксперименте с непрерывным изменением угла атаки модели.

Для равновесной пневмоизмерительной системы верно

$$-(V_d + V_T) dp = Q d\tau, \quad (1)$$

где V_d – объем датчика давления [м^3], V_T – объем пневмотрассы [м^3], Q – массовый секундный расход воздуха [$\text{кг}\cdot\text{с}/\text{м}$], τ – время [с].

В рамках данного доклада рассматривается изотермический процесс

$$dp = \frac{dp_\tau}{gRT}, \quad (2)$$

где p_τ – давление в датчике, изменяющееся в процессе установления равновесного состояния в измерительной системе [$\text{кгс}/\text{м}^2$], $R = 29,27$ – газовая постоянная [$\text{м}/\text{град}$].

Согласно закону Пуазейля для течения вязкого газа

$$Q = \frac{\pi d^4}{256\mu l g RT} (p_\tau^2 - p_n^2), \quad (3)$$

Подставив выражения (2) и (3) в уравнение (1), получим

$$\tau = \frac{128\mu l (V_d + V_\tau)}{\pi d^4 p_n} \ln \frac{(p_\tau + p_n)(p_0 - p_n)}{(p_\tau - p_n)(p_0 + p_n)}, \quad (4)$$

где μ – коэффициент вязкости воздуха [кгс·с/м²], d – диаметр пневмотрассы [м], p_n – измеряемое давление у приемного отверстия пневмотрассы [кгс/м²], p_0 – начальное давление при $\tau = 0$ [кгс·с/м²].

Данная формула определяет время выравнивания давления в пневмоизмерительной системе с простой пневмотрассой [2].

Точность этого уравнения проверялась экспериментально. В качестве модуля давления использовался многоканальный термостабилизированный малогабаритный модуль давления ММД32. Использовались пневмотрассы разной длины 0 м, 0.5 м и 1 м. Измерение переходных процессов проводилось в режимах как мгновенного понижения давления относительно атмосферы, так и в режиме мгновенного повышения давления.

С помощью проведенных экспериментов получена сходимость расчетных и экспериментальных данных.

В соответствии с уравнением (4) уменьшение инерционности пневмотрасс может быть получено с помощью сокращения их длины путем размещения модулей давления внутри исследуемых моделей в непосредственной близости к приемным отверстиям. Также уменьшение времени инерции достигается увеличением диаметра пневмотрассы и дренажного отверстия.

Литература

1. Лавров Ю.В. [и др.]. Методы и средства измерения давлений в аэродинамических трубах. М.: Издательский отдел ЦАГИ, 1972. С.3–47.
2. Бондаренко Р.М. Исследование инерционности пневмоизмерительных систем, используемых в аэродинамических трубах. М.: Издательский отдел ЦАГИ, 1971. С.3–28.

УДК 53.088.24

Исследование влияния упругих колебаний модели самолета и поддерживающего устройства на показания датчика угла тангажа и тензометрических весов в аэродинамической трубе Т-128

А.С. Моторин^{1,2}, *А.Р. Горбушин*^{1,2}

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет),

² Центральный аэрогидродинамический институт им. Н.Е. Жуковского

motorin@phystech.edu

Одной из основных задач методики проведения весовых испытаний в аэродинамических трубах (АДТ) является выявление и исключение систематических погрешностей измерений. В частности, модель на хвостовых подвесных устройствах в потоке испытывает вынужденные колебания, обусловленные упругостью системы

подвески и особенностями обтекания [1]. Эти колебания приводят к возникновению ускорений, которые вносят погрешности в показания датчиков углового положения по тангажу (акселерометров) и тензометрических весов [2].

Целью исследования являлось экспериментальное определение влияния колебаний системы модель-весы-хвостовая державка на показания прецизионных датчиков углов и динамометра.

В настоящей работе представлены результаты весовых испытаний модели пассажирского самолета МС-21 без потока в рабочей части № 1 АДТ Т-128. Модель была установлена на шестикомпонентных внутримодельных тензовесах, которые крепились к хвостовой державке и серповидной стойке, угол тангажа модели составлял 0° , что являлось типичной конфигурацией системы при стандартных аэродинамических испытаниях (рис. 1). Помимо основного датчика угла тангажа на носовой и хвостовой частях модели были смонтированы акселерометры с целью определения параметров движения модели в вертикальной плоскости.

Первоначально были получены собственные частоты первых мод колебаний в плоскости тангажа. Их значения составили $f_1 = 5,6$ Гц, $f_2 = 9,6$ Гц и $f_3 = 18,6$ Гц. С помощью силовозбудителя на определенных ранее собственных частотах возбуждались колебания системы с различной амплитудой.

Выполнена обработка результатов исследований, определены моды колебаний, получены систематические погрешности показаний датчика угла и тензовесов в зависимости от частоты и амплитуды колебаний. Например, для частоты первого тона $f_1 = 5,6$ Гц, радиуса колебаний $R = 2,1$ м, массы модели $m \approx 220$ кг и амплитуды колебаний $y = 10$ мм максимальное значение центростремительного ускорения равно $0,02$ м/с² и соответствующее ему среднее значение ускорения есть половина максимального: $\langle \Delta a \rangle = 0,01$ м/с². Используя массу модели, продольная сила по ее оси составляет $\Delta X = 2,2$ Н. В потоке при таких параметрах, как скоростной напор $q = 30000$ Н/м² и площадь крыла $S = 0,346$ м² погрешность коэффициента сопротивления составит $\Delta C_x = 0,0002$, что является значительной величиной.

Обработка полученных данных показала, что в современных условиях повышения требований к точности измерений, погрешности нагрузок и углов, возникающие в результате упругих колебаний конфигурации модели на хвостовой державке, оказываются не только систематическими, но и весьма значительными.

Рис. 1. Схема экспериментальной установки

Литература

1. *Коленько К.А., Храбров А.Н.* Влияние упругости конструкции динамической установки на результаты экспериментального определения нестационарных аэродинамических производных // Ученые Записки ЦАГИ. 1999. Т. XXX.
2. *Fuykschot P.H.* Vibration compensation of gravity sensing inclinometers in windtunnel models. Amsterdam: National Aerospace Laboratory NLR, 1996.

УДК 539.384

Применение оптического метода видеogramметрии для измерения и визуализации нормальных деформаций поверхности кессона крыла

К.А. Копотева¹, В.П. Кулеи¹

¹ Центральный аэрогидродинамический институт им. Н.Е. Жуковского
ksusha_kp_13@mail.ru

Метод цифровой видеogramметрии широко применяется для бесконтактных оптических измерений геометрических параметров формы, движения и деформации моделей и элементов конструкции летательных аппаратов в аэродинамических трубах и на стендах [1–2]. Его суть заключается в определении трех координат X , Y , Z точки объекта в пространстве по двум координатам u , v образа этой точки на цифровом изображении. Бесспорными преимуществами данного метода по сравнению с традиционным методом тензометрии являются бесконтактность, панорамность (одновременное измерение в большом числе точек) и высокое пространственное и временное разрешение, обеспечивающие ему широкое применение в научных исследованиях и измерительной технике. Так же стоит отметить, что для исследований деформации поверхности достаточно только одной цифровой камеры, что является существенным удобством при исследованиях в сложных условиях ограниченности окружающего пространства и оптического доступа к образцу.

Целью данной работы ставилось применение данного метода для измерения и визуализации деформаций прототипа кессона крыла самолета из композиционного материала, в частности: измерение прогиба верхней поверхности кессона при испытаниях на остаточную прочность и измерение локальных нормальных перемещений поверхности верхней панели в зоне ударных повреждений при приложении циклической нагрузки. Обработка полученных данных проводилась с помощью специализированных программ, написанных в ЦАГИ, и включала пакетную расстановку маркеров на изображениях в каждой серии, вычисление нормальных смещений каждой точки, определение и графическое представление полей перемещений. В результате была построена упругая линия для каждого шага нагружения и приведены поля перемещений для каждой локальной зоны удара. Сравнение кривой прогибов, полученной расчетом, и кривой прогибов при разрушении кессона показывает, что достигнутый прогиб составлял $\approx 80\%$ от прогиба ожидаемом при расчетной нагрузке.

Литература

1. *Кулеи В.П., Наумов С.М.* Бесконтактные измерения полей нормальной деформации поверхности конструкций методом видеogramметрии при испытаниях на прочность // Ученые записки ЦАГИ. 2013. № 4.

2. *Кулеш В.П.* Бесконтактные измерения геометрических параметров формы, движения и деформации объектов в экспериментальной аэродинамике // Датчики и системы. 2004. № 3. С. 22–27.

УДК 004.891.3

Распознавание режимов полёта в интересах вторичной обработки в реальном времени на основе нейронных сетей

*Е.С. Цветков*¹

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет)

`evgenii.s.tsvetkov@phystech.edu`

Целью разработки данного программного комплекса является автоматизация процесса обработки полётной информации в ходе выполнения лётного эксперимента. На данный момент объём информации стал настолько большим, что оператор не способен оценивать качество эксперимента во время полета и таким образом контролировать выполнение полётного задания [2]. Для решения поставленной задачи распознавания испытательных режимов были выбраны нейронные сети.

Для разработки алгоритма были выбраны два типа сетей: сеть Кохонена и многослойный персептрон. Сети Кохонена обладают более простым и нетребовательным принципом действия, что позволяет их использовать для аппроксимации поступающих данных и быстрого поиска интересующих интервалов. Персептрон является более точным инструментом и требует больше вычислительного времени, поэтому его использование рационально на последнем шаге алгоритма для вынесения окончательной количественной оценки качества выполненного режима [1, 3].

Предлагаемый подход отличается универсальностью и разработан таким образом, чтобы всегда была возможность добавить новые интересующие испытательные манёвры (режимы) летательного аппарата. Необходимый режим может быть задан как эталонным, так и набором манёвров, близких к эталонным.

Испытания алгоритма на реальных данных показали высокую устойчивость метода. Сеть Кохонена определяет положение выполненного режима с точностью до 95%. Персептрон также показал высокую точность работы. Относительная погрешность составила 10^{-5} от общего числа распознанных маневров.

Метод поиска может быть уже внедрен в существующий программный комплекс и использоваться для обработки записываемого потока данных с летательного аппарата в реальном времени, если это позволяет вычислительная мощность комплекса.

Литература

1. *Хайкин С.* Нейронные сети: полный курс. 2-е издание. М.: Вильямс, 2006. С. 10–200.
2. *Пашковский И.М.* Устойчивость и управляемость самолета. М.: Машиностроение, 1975. 70 с.
3. *Аксенов С.В., Новосельцев В.Б.* Организация и использование нейронных сетей (методы и технологии). Томск: НТЛ, 2006. С. 5–26.

Научное издание

Труды
57-й научной конференции МФТИ
с международным участием,
посвященной 120-летию со дня рождения
П. Л. Капицы

Всероссийской научной конференции с международным участием
«Актуальные проблемы фундаментальных и прикладных наук в области физики»

Всероссийской молодежной научной конференции
с международным участием
«Актуальные проблемы фундаментальных и прикладных наук в современном
информационном обществе»

24–29 ноября 2014 года

Аэромеханика и летательная техника

Составитель
Е.А. Дорофеев

Редакторы:
В.А. Дружинина, И.А. Волкова, О.П. Котова, Л.В. Себова

Набор и вёрстка:
*Д.М. Казённова, Е.А. Казённова, Н.Е. Кобзева, П.В. Колмаков, Е.В. Пруцкова,
А.В. Рожнев*

Подписано в печать 14.11.2014. Формат 60 × 84 1/8.
Усл. печ. л. 16,0. Уч.-изд. л. 14,0. Тираж 50 экз. Заказ № 412.
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего профессионального образования
«Московский физико-технический институт
(государственный университет)»
141707, Московская обл., г. Долгопрудный, Институтский пер., 9
E-mail: rio@mail.mipt.ru

Отдел оперативной полиграфии «ФИЗТЕХ-ПОЛИГРАФ»
141707, Московская обл., г. Долгопрудный, Институтский пер., 9
E-mail: polygraph@mipt.ru
тел. (495)408-84-30